

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

zum Thema

Implikationen der Resilienzforschung für Pädagogik und Heilpädagogik

eingereicht am 30.11.2019

Studierende: Heide Pusch Mukono

Begleiter: Prof. Andreas Eckert

Abstract

Die vorliegende Literaturarbeit beschäftigt sich mit der Relevanz der Resilienzforschung für die (sonder)pädagogische Praxis, insbesondere mit der Frage, ob Resilienz in diesem Kontext förderbar ist und was die Gelingensbedingungen hierfür sind.

Zahlreiche Längsschnittstudien haben gezeigt, dass *Gedeihen trotz widriger Umstände* (Werner, 2006) auch in risikobelastetem Umfeld möglich ist. Konkrete Wirkfaktoren konnten anhand von Einzelfallstudien analysiert werden. Der Erfolg verschiedener Trainingsprogramme zur Resilienzförderung wurde empirisch nachgewiesen.

Es besteht in der Literatur weitgehend Einigkeit darin, dass die entscheidenden Bedingungen für Resilienzförderung ein *ermutigendes, partizipatives Schulklima* und die *Qualität der pädagogischen Beziehung* sind. Zum Verständnis und zu den Handlungsperspektiven für Pädagogen leistet u.a. die Bindungsforschung einen wesentlichen Beitrag.

Inhalt

Abstract.....	1
Inhalt.....	2
Einleitung und Fragestellung.....	4
1. Geschichte der Resilienzforschung.....	6
1.1. Die Forschungen von Emmy Elisabeth Werner- Jacobsen.....	6
1.1.1. Anfänge.....	6
1.1.2. Biografisches.....	6
1.1.3. Forschungsanlage.....	7
1.1.4. Ergebnisse.....	7
1.1.5. Protektive Faktoren.....	8
1.2. Das Konzept der Salutogenese von Aaron Antonovsky.....	13
1.2.1. Neue Sichtweise von Gesundheit und Krankheit.....	13
1.2.2. Das Konzept des Kohärenzgefühls - Sense of Coherence (SOC).....	14
1.2.3. Die Entwicklung des Kohärenzgefühls beim Kind.....	15
1.3. Zur Definition der Resilienz.....	16
2. Weitere Ergebnisse der Resilienzforschung.....	18
2.1. Mannheimer Risikokinderstudie von Laucht und anderen.....	18
2.2. Bielefelder Invulnerabilitätsstudie von Lüscher und Mitarbeitern.....	19
2.3. Die Bedeutung früher Bindungen.....	19
2.3.1. Grundlagen der Bindungsforschung nach Bowlby.....	19
2.3.2. Bindung und Resilienz.....	20
2.4. Persönliche Ziele und Sinnstrukturen.....	21
2.5. Entwicklungsaufgaben als Herausforderung.....	22
2.6. Die Bedeutung der Ermutigung.....	23
2.7. Einzelfallanalyse und subjektive Perspektive.....	24
2.7.1. Das Beispiel von Paul.....	25
2.7.2. Das Beispiel von Daniel Pennac.....	26
2.7.3. Das Beispiel von Jamal.....	28
2.8. Zwischenfazit.....	30
3. Resilienzförderung und Pädagogik.....	31
3.1. Implikationen der Ergebnisse von Werner.....	31
3.2. Bedeutung der Beziehung zur Lehrperson.....	32

3.3. Die Schule als Schutzfaktor für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen	33
3.4. Resilienzförderung durch Service-Learning.....	34
3.5. Dialogische Erziehung im SOS-Kinderdorf.....	36
4. Resilienzförderung und Sonderpädagogik	39
4.1. Evaluationsstudie von Grünke: Resilienz in Förderschulen.....	39
4.1.1. Resilienzförderung in Sonderschulen	39
4.1.2. Trainingsprogramm von Julius & Goetze.....	42
4.1.3. Unterrichtsreihe auf Basis der REE	43
4.1.4. Selbstwirksamkeitstraining von Petermann & Petermann.....	45
4.2. Bindungsgeleitete Intervention nach Julius	47
4.2.1. Bindungstypen	48
4.2.2. Das Konzept der bindungsgeleiteten Intervention.....	49
4.2.3. Intervention bei Kindern mit einer unsicher-ambivalenten Bindung	50
4.2.4. Intervention bei Kindern mit einem unsicher-vermeidender Bindung.....	51
4.2.5. Intervention bei Kindern mit desorganisierten Bindungssystemen.....	52
4.3. Psychodynamische Intervention	54
4.4. Das Konzept der Positiven Peerkultur	55
5. Fazit	59
5.1. Beantwortung der Fragestellung.....	59
5.1.1. Welche Schlüsse für die Pädagogik lassen die Ergebnisse der Resilienzforschung zu?	59
5.1.2. Welche Modelle/Ansätze eignen sich zur Förderung der Resilienz? Welchen Beitrag leistet insbesondere die Bindungsforschung?	60
5.2. Grundsätzliche Schlussgedanken.....	63
6. Literaturverzeichnis.....	64

Einleitung und Fragestellung

Mein Bezug zu dieser Fragestellung ist ein sehr pragmatisch-persönlicher. In meiner alltäglichen Praxis als Klassenlehrerin an einer Schule für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen (Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten) stehe ich täglich vor komplexen und anspruchsvollen Aufgaben. Was das schulische Lernen betrifft, zeigen die Schülerinnen und Schüler oft Lernunlust, Anstrengungsvermeidung, geringe Frustrationstoleranz, gepaart mit hohen Ansprüchen und wenig realistischen Zielen. Gleichzeitig haben sie in ihrem Umfeld meist nicht eine adäquate Förderung und Unterstützung, Die Hälfte der Kinder lebt in einem unruhigen, meist wenig organisiertem Elternhaus, fast alle haben dort wenig Rückhalt. Die Eltern sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten engagiert, haben aber oft selber sozial-emotionale Probleme und stellen für die Kinder nicht den «sicheren Hafen» dar, wie er von der Bindungsforschung als eine der zentralen Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung und den Lernerfolg erkannt wurde (Jungmann und Reichenbach, 2016, S. 155). Die Kinder brauchen im emotional-sozialen Bereich auch für den Umgang untereinander viel Unterstützung.

Mir als Heilpädagogin stellt sich die Frage, wo ich mit meiner Förderung angesichts der schwierigen Umstände – sowohl auf das Umfeld als auch auf die personenbezogenen Faktoren sinnvoll bzw. erfolgreich ansetzen kann. Leitlinie für das Finden von Ansatzpunkten soll die Suche nach Ressourcen sein, diese aufzuspüren ist nicht immer einfach. Man muss in der täglichen Arbeit wenn immer möglich nach Stärken des Kindes suchen – und dabei angesichts problematischer Verhaltensweisen Gelassenheit und eine gewisse innere Distanz bewahren, ohne den Beziehungsfaden abreißen zu lassen. Oft ist auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Individualgeschichte und dem Umfeld nötig, um mögliche Stärken zu entdecken. Ebenso erfordert es Durchhaltevermögen und einen langen Atem seitens einer Lehrperson – besonders dann, wenn ein versuchter Ansatz nicht unmittelbar zum Erfolg führt oder sich als Irrtum erweist – und dies tritt immer wieder auf. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass es keinen anderen Weg gibt als immer wieder zu probieren. Jedes Kind spürt, ob die Lehrperson daran glaubt, dass es Erfolg haben kann und reagiert darauf sehr sensibel.

Die *Bindungsforschung* geht davon aus, dass Kinder von Geburt an emotionale und soziale Bedürfnisse äußern und «auf Zuwendung und feinfühliges Reagieren mit Beruhigung und Zufriedenheit antworten. Sie lernen, sich an ‚sichere und weisere‘ Personen zu binden» (Grossmann und Grossmann, 2007, S. 280f.). Es ist ein langer Entwicklungsprozess, der zur Ausbildung des differenzierten individuellen Denk- und Handlungsvermögens führt. Die Erfahrungen in den Bindungsbeziehungen gestalten grundlegend die Befindlichkeit der Erwartungen der Kinder, es entstehen «affektiv-kognitive Schemata, die sich später verselbständigen und zu einem Merkmal der heranwachsenden Persönlichkeit werden» (ebd.). Die Kinder entwickeln sogenannte «innere Arbeitsmodelle», mit denen sie ihre Lebensaufgaben bewältigen. Eine individuelle Entwicklung kann nur dann ausreichend erklärt werden, wenn der Prozess der Ausbildung psychischer Sicherheit oder Unsicherheit im Einzelfall untersucht wird (S. 297).

Resilienz (im psychologischen Sinn) wird heute übereinstimmend definiert als «psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken» (Wustmann, 2011b, S. 18). Die im Rahmen der psychologischen Resilienzforschung zahlreich durchgeführten Längsschnittstudien im amerikanischen und europäischen Raum bestätigen die Resultate der Bindungsforscher. Es konnte gezeigt werden, dass «Gedeihen trotz widriger Umstände» möglich ist und welche *Schutzfaktoren* dies ermöglichen. Unabdingbar für eine resiliente Entwicklung ist eine stabile emotionale Bindung an eine zuverlässige

Bezugsperson. Kinder sind immer bestrebt, eine solche Bezugsperson zu finden, an die sie sich binden können. Dabei kommt nicht in erster Linie darauf an, *wer* diese Bezugsperson ist, sondern *wie* die *Qualität* dieser Beziehung sich gestaltet. Hier wird die Chance für Pädagogen deutlich.

Die *Resilienzforschung* liefert einen wesentlichen Beitrag zum Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften von der Defizit- zur Ressourcenorientierung. Ebenfalls in dieser Tradition stehen beispielsweise das Konzept der Salutogenese (Antonovsky, 1997) oder der lösungsorientierte Ansatz in der Beratung (Bamberger, 2015, S. 56f.). Hier kann die Pädagogik und Heilpädagogik ansetzen, indem sie die Ressourcen eines Kindes auf personaler und familiärer Ebene sowie im weiteren sozialen und gesellschaftlichen Umfeld aufspürt, um sie für dieses Gedeihen und die Förderung zu nutzen.

Die vorliegende Masterarbeit bot mir die Möglichkeit zur vertieften Auseinandersetzung mit den grundlegenden Befunden der Resilienzforschung. Gleichzeitig versprach ich mir davon eine Bereicherung meiner täglichen Arbeit. Aus diesem Praxisbezug ergab sich für mich folgende **Fragestellung**:

Welche Schlüsse für die Schule bzw. Heilpädagogik lassen die Ergebnisse der Resilienzforschung zu?

Welche Modelle/Ansätze eignen sich zur Förderung der Resilienz? Welchen Beitrag leistet insbesondere die Bindungsforschung?

1. Geschichte der Resilienzforschung

1.1. Die Forschungen von Emmy Elisabeth Werner- Jacobsen

1.1.1. Anfänge

Die Anfänge der intensiven Erforschung von Resilienz gehen auf die Mitte des 20. Jahrhunderts zurück und werden meistens mit dem Namen der Entwicklungspsychologin Emmy Werner verbunden. Emmy Werner wurde 1929 in Deutschland geboren und starb 2017 in den USA. Als Kind erlebte sie den Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen für die Zivilbevölkerung. Wie sie selbst sagte, könnten in diesen Erlebnissen die Wurzeln ihres späteren Interesses an der Erforschung der Widerstandskraft von Kindern liegen, die schwierigen Lebensumständen trotzen und einen positiven Weg in ihrem Leben machen können (Werner, 2005). In ihrem Buch «Unschuldige Zeugen» beschrieb sie das Schicksal von Kindern, die in Ländern lebten, die durch Krieg, schweres Leid, Zerstörung und Trennung betroffen waren, wie sie es selbst auch erlebt hatte (Werner, 2001). Bereits früher hatte sie sich im Rückblick auf den amerikanischen Bürgerkrieg mit dessen fatalen Auswirkungen auf das Leben von Kindern befasst (Werner, 1995). Nach dem Krieg studierte sie in Deutschland Psychologie. Dank eines Stipendiums übersiedelte sie als 20jährige in die USA, schloss ihr Studium ab und erwarb schliesslich ihren Dokortitel an der University of Nebraska. Später lehrte und forschte Emmy Werner an der University of California in Berkeley. Grundlegend für die weitere Forschung war ihre 1955 begonnene, über vierzig Jahre dauernde Längsschnittstudie an der Bevölkerung der zum Hawaii-Archipel gehörenden Insel Kauai. Ihre Forschungsergebnisse lieferten einen entscheidenden Beitrag zum Perspektivwechsel von der Defizit- hin zur Ressourcenorientierung, was gerade für die heilpädagogische Arbeit sehr bedeutsam ist. Diese Studie soll Gegenstand der folgenden Ausführungen sein.

Gerade durch den langen Zeitraum, über den sich Emmy E. Werner und ihre Kollegin Ruth S. Smith mit ihren Probanden befassten, bekam die Studie in der wissenschaftlichen Welt eine grosse Bedeutung. Klaus E. Grossmann, der deutsche Bindungsforscher, würdigte Werners Verdienst wie folgt: «Sie ist eine der seltenen Autorinnen, die der Entwicklungspsychologie das Wichtigste gegeben haben, das sie braucht: Längsschnittuntersuchungen, in denen Menschen von der Geburt an über viele Jahre beobachtet, gemessen, geprüft und in ihren Lebensvollzügen dargestellt werden» (Grossmann, 2003, S. 15).

Resilienz ist seither zu einem wichtigen Forschungsgebiet geworden, das auch für die heilpädagogische Arbeit neue Perspektiven eröffnet.

1.1.2. Biografisches

Emmy Werner begann sich 1949 für entwicklungspsychologische Längsschnittstudien zu interessieren. Als damals noch junge Psychologiestudentin an der Universität Mainz hörte sie von den Untersuchungen von Nancy Bayley, die damals die Berkeley Growth - Studie leitete, von Jean MacFarlane, Leiterin der Oakland Guidance - Studie, und Marjorie Honzik, die am Institute for Human Development in Berkeley die Fülle von Daten zusammenführte (Grossmann, 2003, S. 18). Einige Jahre später, 1954, arbeitete Werner selbst an der Universität Berkeley. Ihr Forschungsinteresse richtete sich zunehmend auf Kinder, die sich trotz chaotischer Familiensituationen und körperlicher Beeinträchtigung zu stabilen und gesunden Persönlichkeiten entwickelten. Im Zentrum ihrer Tätigkeit stand dann über Jahrzehnte die oben erwähnte international anerkannte Längsschnittstudie auf der Hawaii-Insel Kauai, die sie 1955 begann und 1995 abschloss. Zu den einzelnen Phasen erschienen Forschungsberichte von Emmy E. Werner und ihrer Kollegin Ruth Smith. 1997 stellte Werner in

der *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und deren Nachbargebiete* ihre Forschungsergebnisse nach Abschluss der Studie zusammenfassend dar. Dieser von ihr verfasste Forschungsbericht (Werner, 1997) und der 2011 ebenfalls von Werner verfasste Artikel im *Handbuch Resilienzförderung* (Werner, 2011) sind Grundlage der folgenden Darstellung. Sie decken den Anfang und den Schlusspunkt ihrer Auswertungen der Kauai-Studie ab.

1.1.3. Forschungsanlage

Bereits in der pränatalen Entwicklungsphase untersuchte ein Team von Kinderärzten, Psychologen und Mitarbeitern den Einfluss verschiedener biologischer und psychosozialer Risikofaktoren, belastender Lebensereignisse, aber auch protektiver Faktoren auf 698 japanische, philippinische, hawaiianische und weisse Kinder, die 1955 auf der Insel Kauai (Hawaii) geboren wurde. Es waren sämtliche Kinder, die in diesem Jahr auf der Insel zur Welt kamen; die beiden grössten Gruppen der Kohorte waren Kinder mit halb-hawaiianischen Eltern oder mit japanischen Vätern und philippinischen Müttern. Werner und ihr Forschungsteam erfasste sie mit 1, 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren und wertete sie aus. Werner selbst betonte die Bedeutung der aussergewöhnlich langen Untersuchungszeit und schrieb 1997: «Die meisten Studien über individuelle Widerstandskraft und protektive Entwicklungsfaktoren von Kindern waren über kurze Zeiträume ausgelegt. Eine Ausnahme ist die Kauai-Längsschnittstudie, an der ich seit mehr als drei Jahrzehnten mitarbeite» (Werner, 1997, S. 192f.).

Von der ursprünglichen Stichprobe waren bei der letzten Untersuchung nach wie vor 85 % der Probanden geblieben. 30 % der Studienpopulation, das waren 201 der Überlebenden, hatte ein hohes familiäres Entwicklungsrisiko bedingt durch chronische Armut, geburtsbedingte Komplikationen, andauernde familiäre Disharmonie, elterliche Psychopathologie.

Die Längsschnittstudie ist für die Resilienzforschung ein wichtiges wissenschaftliches Instrument. Werner selbst wies allerdings später darauf hin, dass «Resilienz selbst in diesen Studien nicht direkt gemessen werden kann, sondern auf der Grundlage eines *Zwei-Komponenten-Konstrukts* von *Risiko* und *positiver Anpassung* erschlossen werden muss» (Werner, 2008b, S. 311). Es werden sowohl die Einflüsse des hoch-risikobehafteten familiären und gesellschaftlichen Umfelds gemessen, das das Lebensschicksal der Kinder (negativ) beeinflusst, aber auch die individuelle Eigenaktivität der Kinder. Die Kinder werden damit nicht nur als reaktive Wesen begriffen, sondern als aktive Individuen, die in Verbindung mit Unterstützungsangeboten kompensatorische Eigenaktivitäten und gemäss Rutter (2000) individuelle «effektive Strategien» (ebd.) entwickeln, mit denen sie die Risiken ihrer Lebenswelt erfolgreich bewältigen, obwohl sie einen schwierigen Start ins Leben hatten.

1.1.4. Ergebnisse

Auf der Grundlage der Kauai-Längsschnittstudie erarbeitete Werner (1997) die Beziehungen zwischen Risiken, Stress, Belastungen, Unterstützung und der Realitätsbewältigung (Coping). Sie stellte fest, dass zwei Drittel dieser Kinder, die als Zweijährige vier oder mehr Risikofaktoren ausgesetzt gewesen waren, maladaptiv reagierten und schwere Lern- und Verhaltensprobleme während der Schulzeit hatten, im Jugendalter straffällig wurden, psychische Probleme hatten oder bereits schwanger wurden. Erstaunlicherweise entwickelten sich aber 72 Kinder, es war das restliche Drittel, trotz erheblicher Risiken unauffällig und wurden kompetente, fürsorgliche und zuversichtliche Erwachsene. Im Alter von 40 Jahren hatten sie im Vergleich zu ihrer Altersgruppe am wenigsten Todesfälle, Gesundheitsprobleme und Scheidungen zu verzeichnen. Trotz schwerer ökonomischer Rezession hatten alle eine Arbeit und niemand war in Konflikt mit dem Gesetz. Sie beurteilten ihre

Zukunft als hoffnungsvoll und positiv, und in ihren Berichten über sich selbst zeigten sie wenig Ärger, aber sehr viel Mitgefühl für andere Menschen. Werner interessierte sich nun für die protektiven (schützenden) Faktoren in der Entwicklung der Kinder, welchen diesen positiven Entwicklungsweg ermöglicht hatten.

1.1.5. Protektive Faktoren

Werner fand protektive Faktoren (lebensbegünstigende Eigenschaften) in drei Bereichen:

Protektive Faktoren im Individuum
Protektive Faktoren innerhalb der Familie
Protektive Faktoren in der Gemeinde

Sie definierte diese Faktoren wie folgt: «Schützende Faktoren verbessern die Reaktion eines Individuums auf schädigende Ereignisse, so dass seine Anpassung erfolgreicher ist als sie es wäre, wenn keine schützenden Faktoren gegeben wären» (Werner, 2011, S. 33).

Protektive Faktoren können zusammen auftreten und sich in ihrer Wirkung überschneiden. Wenn zum Beispiel *mehrere* protektive Faktoren zu einem bestimmten Zeitpunkt als Schutz vor einem Risiko zusammenwirken, so erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass zu einem *späteren* Zeitpunkt *auch andere protektive Faktoren* wirkungsvoll werden. Es zeige sich, so Werner, «wie individuelle Dispositionen, äussere Unterstützungsangebote und Stress von der frühen Kindheit an über die mittlere Kindheit und die Adoleszenz miteinander verknüpft sind und wie diese Variablen spätere Anpassungsleistungen im frühen Erwachsenenalter und im mittleren Lebensalter bestimmen» (Werner, 2008b, S. 320). Masten & Powell (2003) heben hervor, dass die Häufigkeit, mit der die gleichen Schutzfaktoren von verschiedenen Studien mit unterschiedlichen ethnischen Gruppen in vielfältigen geographischen und sozio-politischen Kontexten belegt werden konnten, deutlich für ihre Universalität spreche (Werner, 2008b, S. 319) – auch wenn, wie Werner betont, «einige protektive Faktoren mehr alters-, geschlechts- und kontextspezifisch wirken als andere» (ebd.).

Protektive Faktoren im Individuum

Die Kauai-Studie zu den widerstandsfähigen Kindern auf der Insel Kauai zeigte, dass die resilienten Kinder bereits im Säuglingsalter wichtige lebensbegünstigende Temperamenteigenschaften hatten, die bei ihren Beziehungspersonen positive Reaktionen auslösten. Als sie einjährig waren, wurden sie als aktiv, zärtlich, liebevoll und gutmütig beschrieben. Sie konnten sich gut in neue Situationen einfügen, schliefen ruhig und liessen sich auch leicht beruhigen. Mit diesen Eigenschaften stiessen sie bei den Erwachsenen auf positives Echo und erhielten viel Aufmerksamkeit, Wärme und Zuwendung. Im Vorschulalter bewältigten sie, so Werner, ihr Leben bereits autonomer als ihre Altersgruppe, konnten sich aber auch Hilfe holen, wenn es nötig war.

In der Grundschule fielen sie den Lehrpersonen durch ihre ausgeprägte Kommunikations- und Problemlösefähigkeit auf. Sie konnten ihr Potential ausschöpfen und hatten oft unabhängig von ihrem Geschlecht ein spezielles Interesse oder ein Hobby, das sie mit einem nahestehenden Gleichaltrigen teilten. Sie hatten internale Kontrollüberzeugungen und ein positives Selbstkonzept und waren überzeugt, mit ihrem Handeln ihr Schicksal beeinflussen zu können. Als Erwachsene waren sie kontaktfreudig, zuversichtlich und übernahmen Verantwortung. (Werner, 1997, S. 195f.)

Protektive Faktoren innerhalb der Familie

Trotz risikobelasteter Familienverhältnisse hatten Kinder, die als resilient eingestuft wurden, die Möglichkeit, eine innige Bindung, die auf ihre Bedürfnisse abgestimmt war, mit mindestens einer kompetenten und stabilen

Bezugsperson innerhalb der Familien aufzubauen. So konnten sie grundlegendes Vertrauen aufbauen, was aus entwicklungspsychologischer Sicht sehr entscheidend ist. Sie fanden in ihren Grosseltern und älteren Geschwistern fürsorgliche und fördernde Pflegepersonen, auf die sie sich verlassen konnten und die sich als Identifikationsmodelle anboten. Es schien so zu sein, dass die resilienten Kinder die Fähigkeit besaßen, die Aufmerksamkeit solcher «Ersatzeltern» auf sich zu lenken, die sie in ihrem Autonomiestreben und ihrer Verantwortungsbereitschaft unterstützten und förderten. So hatten sie im weiteren Familienkreis Bindungen, die für die Entwicklung eines positiven Selbstbildes und das Gefühl von Selbstwirksamkeit wichtig waren, gleichzeitig konnten sie auch soziale Kompetenzen entwickeln.

Werner verweist auch auf geschlechtsbezogene Unterschiede. Protektive Faktoren für resiliente Jungen waren klare Strukturen und Regeln in der Familie und ein männliches Familienmitglied (Vater, Grossvater, älterer Bruder), das als Identifikationsmodell in Frage kam. Mädchen erlebten bei einer weiblichen Bindungsperson (Mutter, Grossmutter, ältere Schwester), dass Risikobereitschaft und Unabhängigkeit etwas Wichtiges sind. Auch schien es so zu sein, dass sich eine erwerbstätige Mutter als besonders wirkungsvolles Identifikationsmodell eignete.

Lebte in der Familie eine religiöse Überzeugung, die dem Leben in Not Stabilität und Sinn gab, so war das ebenfalls ein protektiver Faktor. Die Kinder zogen daraus die Gewissheit, dass das Leben bedeutsam ist und sich trotz ungünstiger Ausgangslage zum Guten wenden kann. (Werner, 1997, S. 196ff.)

Protektive Faktoren in der Gemeinde

In der Kauai-Studie zeigte sich des Weiteren, dass für resiliente Jugendliche Freunde und deren Eltern aus stabilen Familien, Nachbarn und ältere Menschen in ihrem Umfeld bedeutungsvoll waren. Bei ihnen suchten und fanden sie emotionalen Beistand und erhielten Rat und Trost in Krisenzeiten. Das ermöglichte ihnen, eine konstruktive Distanz zwischen sich und ihrem problembeladenen Elternhaus aufzubauen und eine positive Zukunft als möglich zu erachten. Die Kinder – speziell die Mädchen – neigten dazu, ein oder zwei Freunde während des ganzen Lebens zu behalten.

Mit den Persönlichkeitseigenschaften, die ihnen eine *eigenständiges gemeinschaftsbezogenes Lebenskonzept* («Vertrauen, Autonomie und Eigeninitiative») ermöglichten, konnten sie sich bei Erwachsenen und Gleichaltrigen beliebt machen.

Ihre guten Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten und ihr Geschick, Ersatz für fehlende Fürsorgepersonen zu finden, unterstützten ihre Entwicklung. Die resilienten Kinder hatten Talente oder spezielle Fertigkeiten, die von ihren Peers geschätzt wurden, und sie waren überzeugt, dass sie durch ihr eigenes Handeln einen positiven Einfluss auf ihr Leben ausüben können. (Werner, 2008b, S. 317)

Neben den «affektiven Beziehungen» in den Ursprungsfamilien waren es häufig «alternative Fürsorgepersonen aus dem weiteren Familienkreis, wie Grosseltern oder ältere Geschwister, ermöglicht. Es gab auch Lehrer, Mentoren oder Freunde, die für sie zu positiven Rollenvorbildern wurden» (ebd.).

Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist speziell beachtenswert, dass zu den häufigsten positiven Rollenmodellen eine Lieblingslehrperson gehörte. Werner schreibt, alle resilienten Kinder hätten mindestens eine Lehrperson während ihrer ganzen Schulzeit gehabt, die sich für sie interessierte, an sie glaubte, sie herausforderte und motivierte. Für viele Kinder wurde die Schule zu einem Zufluchtsort vor ihren desolaten Familienverhältnissen. (Werner, 1997, S. 198ff.). Drei Formen von schulischen Aktivitäten erschienen als besonders wirksam:

- «1. Aktivitäten, die ihnen helfen, wichtige Erziehungs- und Berufsziele zu erreichen,
2. Aktivitäten, in denen Fähigkeiten geübt werden, die sie für sich als wichtig erachten und
3. Aktivitäten, bei denen anderen Menschen geholfen wird» (1997, S. 198f.).

Es scheint nach Werner so zu sein, dass diese Aktivitäten in positiver Beziehung zur allgemeinen Lebenszufriedenheit stehen. Sie sind wichtige Ankerpunkte für die Unterstützung solcher Kinder in der Schule.

Recovery (Erholung, Gesundung) im Erwachsenenalter

Werner und Smith untersuchten ihre Probanden nochmals im Alter von 32 und 40 Jahren. Werner hielt die Ergebnisse in ihrem Beitrag im *Handbuch Resilienzförderung* fest. (Werner, 2011) Bemerkenswert war, dass auch die Mehrheit der Jugendlichen, die noch in der Pubertät schwere Anpassungsprobleme entwickelt hatten, sich im mittleren Lebensalter davon erholten, Mädchen eher als Jungen. Zwar hatten die Jugendlichen mit Problemen im Alter von 40 Jahren mit 4,4% eine höhere Sterblichkeitsrate als ihre resilienten Gleichaltrigen mit 3,3 % und die Peers, die in risikoarmer Umgebung aufwuchsen mit 2,8%. Dennoch hatten die meisten Überlebenden im Alter von bald 40 Jahren keine schwerwiegenden Anpassungsprobleme mehr. Sie lebten in stabilen Ehen, hatten eine feste berufliche Tätigkeit, waren zufrieden in ihrem familiären Beziehungsnetz und übernahmen Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger ihrer Gemeinden.

Diese Entwicklung brachte Werner mit Wendepunkten in Zusammenhang, die nach Schulabschluss einsetzten und im Laufe des Lebens zu einer dauerhaften positiven Richtungsänderung geführt hatten. So bewirkte die Eröffnung von Chancen im dritten und vierten Lebensjahrzehnt nachhaltige positive Veränderungen. Dann war es wichtig, die Möglichkeit von Fortbildung an örtlichen Fachschulen oder in der Erwachsenenbildung zu haben sowie die Möglichkeit, sich in der Armeebildung und berufliche Qualifikationen zu erwerben. Dadurch konnten sie sich im Arbeitsmarkt günstiger positionieren. Interessanterweise wirkte sich diese Erfahrung auch positiv auf die nächste Generation aus, weil die Eltern darauf bedacht waren, dass ihre Kinder die Schulen erfolgreich durchliefen. Ebenso bedeutsam war die Ehe mit einem zuverlässigen Partner, oft war es die zweite, nun bewusster geschlossene. Sie wurde zu einer Quelle emotionaler Unterstützung und Stärkung des Selbstwertgefühls. Ein weiterer Wendepunkt konnte der Beitritt zu einer Glaubensgemeinschaft sein, in der man aktiv sein konnte. Die Struktur, das Gefühl Teil einer Gemeinschaft und der Erlösung gewiss zu sein, war gerade für die Söhne und Töchter von Alkoholikern, oft mit Missbrauchserfahrungen, wichtig.

Häufig waren es auch die Überwindung einer lebensbedrohenden Krankheit oder der Folgen eines Unfalls, die zu einem Reflektieren und Verändern des bisherigen Lebens und damit zu einer nachhaltigen Verbesserung führten. Weit geringere Wirkung hatte hingegen psychotherapeutische Unterstützung, die im Allgemeinen nur bei Probanden mit einer gehobeneren Erziehung zum Einsatz kamen. Sie verließen sich eher auf entsprechende Psychopharmaka und schätzten den Rat von Beziehungspersonen aus dem familiären oder weiteren Umfeld höher als eine einsichtsvermittelnde Psychotherapie. Interessant sind diese das Erwachsenenalter betreffenden Resultate, weil die Wurzeln der positiven Wende ebenfalls in der Kindheit der Betroffenen liegen, wie sie oben dargestellt wurden.

Werner verglich ihre Forschungsergebnisse mit sechs weiteren Längsschnittstudien, welche multiethnische Kinder in England, Australien und Amerika von ihrer Kindheit bis ins Erwachsenenalter begleiteten und stellte fest, dass diese ihre eigenen Ergebnisse bestätigen und ergänzen würden. Sie verweist auf methodische Probleme, die von Forschern in diesem Gebiet gelöst werden müssen:

- «1. wie man die Anpassung der Kinder in verschiedenen Altersstufen bewertet;
2. wie man erfolgreiche Anpassung operational definiert;
3. wie man eine Vergleichsgruppe zu Kindern mit einem niedrigen Entwicklungsrisiko findet und
4. wie lange man beide Gruppen beobachtet» (Werner, 2008a, S. 20).

Neben der eigenen *Kauai-Längsschnittstudie* erwähnt Werner (2011) aus den USA die *Minnesota Study of Risk and Adaptation* (1975 begonnen) und *The Rochester Longitudinal Study* (1970 begonnen). Es handelte sich durchwegs um Risikokinder aus multiethnischen Familien. Die Ergebnisse dieser Studien gleicht sie ab mit Längsschnittstudien aus Grossbritannien, (*The British Cohort Study*), Neuseeland, (*The Dunedin Multi-disciplinary Health and Development Study, The Christchurch Health and Development Study*) und Australien (*The Mater – University of Queensland Study of Pregnancy*)

Die voneinander unabhängigen Studien hielten fest, «dass das Phänomen der Resilienz auf reziproken Werten beruhe, auf dem Zusammenspiel schützender Faktoren im Kind, seiner Familie und dem weiteren sozialen Umfeld» (Werner, 2011, S. 34). Werner ordnete die individuellen Merkmale bei Kindern, die grosse Risiken erfolgreich bewältigt haben – bestätigt in zwei oder mehr Studien – und die Ressourcen in der Familie und im weiteren sozialen Umfeld bei Kindern, die grosse Risiken erfolgreich bewältigt haben – bestätigt in zwei oder mehr Langzeitstudien – den unterschiedlichen Risikofaktoren in der Kindheit zu (2011, S. 35f.). Widerstandsfähigkeit scheint sich demnach aus einem Zusammenwirken lebensbegünstigender Eigenschaften und ausserhalb liegender Unterstützungsressourcen aufzubauen und scheint sich kontinuierlich im Lebenslauf der widerstandsfähigen Menschen zu manifestieren. Werner und Smith werteten ihre Daten aus der Kauai-Studie mit Pfadanalysen weiter aus. Sie stellten fest, dass auf einander bezogene protektive Faktoren oft gebündelt zu einem Zeitpunkt auftreten, was offenbar die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass zu einem späteren Zeitpunkt andere, aber ebenfalls protektive Faktoren wirksam wurden (Werner, 2011, S. 43).

Werner betont die «Bedeutung der ersten Lebensdekade für die Grundlegung von Resilienz» (Werner, 2008b, S. 322), die sich aus den Studien ergeben habe: «Die mütterliche Kompetenz, die in der frühen Kindheit erlebt wurde, hatte über mehrere Jahrzehnte hinweg einen positiven Einfluss auf die Lebensbewältigung der Kinder im späteren Erwachsenenalter (32 bis 40 Jahre)» (Werner, 2008b, S. 321). So zeigten Mädchen, deren Mütter ausgeprägt fürsorglich waren, mit «zwei Jahren mehr Autonomie und im Alter von zehn Jahren höhere Kompetenzen» und konnten «mehr positive Aufmerksamkeit für sich gewinnen» (ebd.). Analog dazu waren die Jungen, deren Mütter ein ausgeprägtes Fürsorgeverhalten aufwiesen, «im Alter von zehn Jahren erfolgreicher in der Schule und lebensstüchtiger mit 18 Jahren und hatten mehr Freunde im Erwachsenenalter als die Söhne von Müttern mit geringeren Kompetenzen» (ebd.).

Als bedeutend erwies sich die Autonomieentwicklung in den frühen Kindheitsjahren: Mütterliche Fürsorge als Basis für Autonomie (Eigenständigkeit) in Beziehungen korrelierte mit «den schulischen Leistungen im Alter von zehn Jahren» (ebd.). Eigenständiger erzogene Jungen erlebten bis ins zehnte Jahr weniger Stress und hatten weniger Gesundheitsprobleme in Kindheit und Adoleszenz. Eigenständiger erzogene Mädchen litten ebenfalls unter weniger Krankheiten und «hatten weniger Anpassungsprobleme im Alter von 40 Jahren» (ebd.).

Werner erwähnt noch weitere Zusammenhänge und schätzt schliesslich die Bedeutung der Befunde ab: Als wichtigste Prädiktoren für eine positiv angepasste, altersgemässe Entwicklung für Personen im mittleren Lebensalter hielt sie ein Bündel von Variablen fest, die unabhängig vom ersten Lebensjahrzehnt ausgewertet

wurden: Den stärksten positiven Einfluss auf eine Anpassungsleistung im Alter von 40 Jahren isoliert sie vier Gruppen protektiver Faktoren,

die wir bereits in der ersten Dekade des Lebens erfasst hatten: Die latenten Variablen mit dem stärksten Einfluss waren

- die mütterliche Kompetenz (einschliesslich des Alters der Mutter und ihr Bildungsgrad sowie das unabhängig beobachtete Ausmass positiver Interaktionen zwischen ihr und dem Kind im Alter von einem Jahr und während der Untersuchungen zum Entwicklungsstand im zweiten Lebensjahr)
- die Anzahl der Quellen emotionaler Unterstützung, die das Kind im Alter von zwei bis zehn Jahren nutzen konnte (dazu gehörte beispielsweise die Zahl der Mitglieder des erweiterten Familienkreises);
- der schulische Leistungsstand mit zehn Jahren (der PMA Intelligenzquotient, die Scores des PMA Urteils- und Einschätzungstests und des STEP Lesetests) und
- der gesundheitliche Status des Kindes (zwischen der Geburt und zwei Jahren für Mädchen, zwischen der Geburt und zehn Jahren für Jungen). (Werner, 2008b, S. 322)

Obwohl die Wege sehr komplex seien, wie ein Mensch sich trotz schweren Belastungen in der Kindheit im späteren Leben dennoch positiv anpassen könne, sei die Häufigkeit beeindruckend, mit der in allen Längsschnittstudien immer die gleichen Prädiktoren für Resilienz sichtbar würden - und zwar unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und geographischen Rahmenbedingungen.

In den meisten Fällen zeigte sich, dass die Faktoren, die die negativen Effekte früher Kindheitsbelastung milderten, auch Kindern zu Gute kamen, die in stabilen und sicheren Elternhäusern aufwuchsen. Die entwicklungsschützenden Faktoren besaßen dabei die grösste Bedeutung für Kinder, die unter hohen Belastungen aufwuchsen. Die meisten Längsschnittstudien konnten belegen, dass eine frühe Entstehung von Entwicklungskompetenzen im Rahmen einer zuverlässigen und fürsorglichen Betreuung einen starken und kontinuierlichen Einfluss auf Anpassungsfähigkeit in späteren Abschnitten des Lebenszyklus ausübt und die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht, dass Kinder den Weg aus einer schwierigen Jugendzeit in ein erfolgreiches Erwachsenenleben finden (Werner, 2008b, S. 324).

Der Aufbau von Resilienz ist prozesshaft und komplex. Werner stellte fest: «Resilienz ist kein Charaktermerkmal, sondern das Endprodukt von Pufferungsprozessen, welche Risiken und belastende Ereignisse zwar nicht ausschliessen, es aber dem Einzelnen ermöglichen, mit ihnen erfolgreich umzugehen» (Werner, 2011, S. 33). Individuelle Persönlichkeitsfaktoren führten dazu, dass resiliente Jugendliche Umwelten bevorzugten, in denen sie eine Stärkung ihrer positiven Fähigkeiten und Fertigkeiten erwarten dürften. Viele von ihnen suchten nach der Schulzeit Lebensräume, die besser zu ihren Vorstellungen vom Leben passten und in denen sie ihre Fähigkeiten leben konnten. Sie machten dadurch weniger frustrierende negative Erfahrungen und erkannten und nutzten Chancen, die sich ihnen eröffneten (Werner, 1997, S. 198f. und 2011, S. 43).

Werner legte mit ihrer Kauai-Studie eine wichtige Grundlage für die weitere Erforschung von Resilienz. Für das hier zu behandelnde Thema wichtig ist die Bedeutung, die sie den Lehrpersonen beimass. Daraus wurden, ausser den bereits erwähnten, weitere Programme entwickelt, mit denen man Kindern aus Hochrisikofamilien speziell durch den Einfluss des schulischen Umfeldes eine bessere Lebensperspektive eröffnen konnte.

1.2. Das Konzept der Salutogenese von Aaron Antonovsky

Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923 – 1994) gelangte auf ähnliche Art zu seiner Theorie über die Entmystifizierung der Gesundheit wie Emmy Werner. Werners Interesse war dadurch geweckt worden, dass trotz widriger Umstände in den Familien eine erhebliche Anzahl Kinder ihren Lebensweg auf positive Weise gestalten konnten. Antonovsky schildert die Geburtsstunde der Salutogenese folgendermassen:

Im Jahre 1970 geschah etwas, das zu einer absoluten Kehrtwendung in meiner Arbeit als Medizinsoziologe führte. Ich war mitten in der Datenanalyse einer Untersuchung über die Adaption von Frauen verschiedener ethnischer Gruppen in Israel an das Klimakterium. Eine dieser Gruppen bestand aus Frauen, die zwischen 1914 und 1923 in Mitteleuropa geboren worden waren und die somit 1939 zwischen 16 und 25 Jahre alt gewesen waren. (Antonovsky, 1997, S. 15)

Von diesen Frauen hatten viele Überlebende das Konzentrationslager überlebt. Antonovsky verglich die emotionale Gesundheit dieser Frauen mit einer Kontrollgruppe. Es erstaunte ihn nicht, dass ein signifikant höherer Prozentsatz der Frauen aus der Kontrollgruppe eine bessere psychische Gesundheit aufwiesen als die Frauen, die im Konzentrationslager hatten leiden müssen. Was ihn aber verblüffte, war die Tatsache

dass 29 Prozent einer Gruppe von Überlebenden des Konzentrationslagers eine gute psychische Gesundheit zuerkannt wurde Den absolut unvorstellbaren Horror des Lagers durchgestanden zu haben, anschliessend jahrelang eine deplatzierte Person gewesen zu sein und sich dann ein neues Leben in einem Land neu aufgebaut zu haben, das drei Kriege erlebte ... und dennoch in einem angemessenen Gesundheitszustand zu sein! Dies war für mich die dramatische Erfahrung, die mich bewusst auf den Weg brachte, das zu formulieren, was ich später als das salutogenetische Modell bezeichnet habe. (Antonovsky, 1997, S. 15)

Diese Erfahrung brachte Antonovsky dazu, nach Faktoren zu suchen, die Gesundheit begünstigen.

1.2.1. Neue Sichtweise von Gesundheit und Krankheit

Antonovsky begann, Gesundheit und Krankheit unter einem anderen Gesichtspunkt zu betrachten. In der traditionellen Medizin sei die Dichotomie vorherrschend. Sowohl in der gesundheitsorientierten Sicht als auch die traditionelle krankheitsorientierte Denkrichtung geht von einer Zweiteilung krank – gesund aus. Auf der einen Seite versuche man den Menschen ihre Gesundheit zu erhalten und andererseits eine Krankheit zu behandeln, damit der Mensch wieder gesund werde. Die Pathogenese frage, was den Menschen krank mache, es werde die Vulnerabilität untersucht und nach Risikofaktoren gesucht.

Demgegenüber stellt Antonovsky ein Gesundheits-Krankheits-Kontinuum vor. Er meint: «Wir sind alle sterblich. Ebenso sind wir alle, solange noch ein Hauch von Leben in uns ist, in einem gewissen Ausmass gesund» (Antonovsky, 1997, S. 23). Das Augenmerk sollte daher bei jeder medizinischen Behandlung eine Verschiebung Richtung Gesundheits - Pol sein. Die Salutogenese frage: Was erhält den Menschen gesund? Welche Resilienz hat der Mensch, welche Schutzfaktoren sind vorhanden? Deshalb sollten neben einer genauen Diagnostik auch die Lebensumstände der Menschen mit einbezogen werden. Den Vorzug dieses Ansatzes beschreibt Antonovsky folgendermassen:

Der salutogenetische Ansatz gibt keine Gewähr für die Problemlösung der komplexen Kreisläufe im menschlichen Leben, aber selbst im schlechtesten Fall führt er zu einem tiefgreifenden Verständnis und Wissen und damit zu einer Voraussetzung, sich dem gesunden Pol des Kontinuums nähern zu können. (1997, S. 24)

Mit der pathogenen Orientierung werden Krankheiten durch Erreger erklärt. Die salutogenetische Orientierung untersucht die Faktoren, die zum gesunden Pol im Kontinuum führen. Stressoren können nicht nur pathogenetisch wirken, sondern auch neutral oder salutogenetisch.

Antonovsky betont, dass Pathogenese weiterhin eine wichtige Disziplin der Medizin bleibt. Er sieht in der Pathogenese und Salutogenese eine komplementäre Beziehung. Diese «verhindert, dass wir der Gefahr unterliegen, uns ausschliesslich auf die Ätiologie einer bestimmten Krankheit zu konzentrieren, statt immer nach der gesamten Geschichte eines Menschen zu suchen – einschliesslich seiner oder ihrer Krankheit» (S. 29).

1.2.2. Das Konzept des Kohärenzgefühls - Sense of Coherence (SOC)

Das Kohärenzgefühl ist eine allgemeine Grundhaltung dem eigenen Leben und der Welt gegenüber. Antonovsky identifizierte bei seinen Untersuchungen drei Faktoren, die Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen. Dies sind Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit.

Verstehbarkeit

Zum Kohärenzgefühl gehört, dass eine Person Ereignisse in seinem Leben versteht und einordnen kann, auch unangenehme oder schwierige Situationen werfen sie nicht aus der Bahn. Verstehbarkeit «bezieht sich auf das Ausmass, in welchem man interne und externe Stimuli als kognitiv sinnhaft wahrnimmt, als geordnete, konsistente, strukturierte und klare Information und nicht als Rauschen – chaotisch, ungeordnet, willkürlich, zufällig und unerklärlich» (Antonovsky, 1997, S. 34). Eine Person mit hohem Ausmass an Verstehbarkeit gehe davon aus, dass Stimuli, denen sie in Zukunft begegnet, vorhersagbar, und erklärbar seien und eigeordnet werden können.

Handhabbarkeit

Das Kohärenzgefühl beinhaltet zudem die Überzeugung, dass Schwierigkeiten lösbar sind bzw. dass die Person über genügend Ressourcen verfügt um auftretende Probleme lösen zu können. Dazu gehört auch, sich an andere Menschen wenden zu können. Es besteht eine positive Grundstimmung, die darin besteht, mit verschiedenen Lebenssituationen fertig zu werden, der Mensch bleibt der Gestaltende und sieht sich nicht als Opfer der Umstände.

Ich nannte diese zweite Komponente Handhabbarkeit und definierte sie formal als das Ausmass, in dem man wahrnimmt, dass man geeignete Ressourcen zur Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen, die von den Stimuli, mit denen man konfrontiert wird, ausgehen. 'Zur Verfügung' stehen Ressourcen, die man selbst unter Kontrolle hat oder solche, die von legitimierte anderen kontrolliert werden – vom Ehepartner, von Freunden, Kollegen, Gott, der Geschichte, vom Parteiführer oder einem Arzt – von jemandem, auf den man zählen kann, jemandem, dem man vertraut. (1997, S. 35)

Bedeutsamkeit

Schliesslich wird das Kohärenzgefühl durch Bedeutsamkeit, Sinnhaftigkeit des Lebens abgerundet. Einen Sinn im Leben und Bedeutung für andere Menschen zu haben, sei wichtig für ein gesundes, erfülltes Sein. Erst die Auswertung von Interviewprotokollen brachte klar zum Ausdruck, wie wichtig die Bedeutsamkeit für das Kohärenzgefühl ist. Personen mit ausgeprägtem Kohärenzgefühl sprachen über Lebensbereiche, die ihrem Leben Sinn gaben «und zwar in der emotionalen, nicht nur der kognitiven Bedeutung des Terminus. Ereignisse, die sich in diesen Bereichen abspielten, wurden tendenziell als Herausforderung und als wichtig genug angesehen, emotional in sie zu investieren und sich zu engagieren» (Antonovsky, 1997, S. 35).

Antonovsky fand in verschiedenen anderen Konzepten Parallelen zu seiner Auffassung zur Gesundheit und zeigte sich tief beeindruckt von seiner Begegnung mit Emmy Werner, durch die er sich in seiner Auffassung bestärkt sah. «Obwohl ich mich in der Kindesentwicklung, ihrem Spezialgebiet, nur sehr wenig auskannte, gab es zwischen uns ein Gefühl grundsätzlicher Verständigung. Ich merkte, dass wir dieselbe Frage stellten und uns bei ihrer Beantwortung in die gleiche Richtung bewegten» (S. 55). Er bezeichnete den Forschungsbericht über die Kauai-Studie als «den Höhepunkt eines der aufregendsten Forschungsprojekte» (ebd.) die er kenne.

1.2.3. Die Entwicklung des Kohärenzgefühls beim Kind

Bei der Frage, wie sich beim Menschen das Kohärenzgefühl entwickelt, knüpft Antonovsky an die Bindungstheorie an. «Die Bindungstheorien von Bowlby bis Rutter haben uns eine profunde Basis für das Verständnis der interaktiven Entwicklung des Säuglings und Kindes vermittelt» (S. 95). Das kleine Kind könne von Geburt an in Interaktionen treten, und zwar so, «dass stabile, konsistente Reaktionen gefördert werden» (ebd.). Im Säuglingsalter beginne der Mensch seine Umwelt zu 'verstehen'. Das von Erikson beschriebene „Urvertrauen“, bei dem die innige Bindung zur Mutter zu einer „inneren Gewissheit sowie auch zu einer höheren Vorhersagbarkeit“ werde, spiele dabei eine wichtige Rolle, wenn auch die Welt natürlich wesentlich komplexer sei (S. 96).

Werden aber jene elementaren Bedürfnisse befriedigt, besteht die Möglichkeit dessen, was Boyce 'ein wachsendes Bewusstsein der den sozialen Beziehungen inhärenten Kontinuität' nennt. Der Säugling wird allmählich lernen können, dass Objekte, insbesondere jene höchst bedeutsamen 'Objekte', die Menschen genannt werden, zwar verschwinden können, dass aber Verlass darauf ist, dass sie wieder auftauchen. Das kleine Kind kann mit dem Forscher verglichen werden, der mit natürlichen Experimenten arbeitet. Tagein tagaus wird die Hypothese überprüft, dass es Konsistenz gibt, Kontinuität und, in Boyces Terminologie, Permanenz. (ebd.)

Die *Verstehbarkeit* der Welt entwickle sich. Das Kind gewinne die Überzeugung, dass «Verlass darauf ist, dass seine physikalische und soziale Welt sich nicht ständig verändern. Die vielen verschiedenen Stimuli von innen und aussen können vertraut und zur Routine werden, und gleiches gilt auch für die Reaktionen» (S. 96).

Für das Erleben der *Bedeutsamkeit* in der Entwicklung eines Kindes sei es wichtig, dass es von Anfang an an aktiven Entscheidungsprozessen teilnehmen könne.

es besteht kein Zweifel, dass sogar der Säugling ein pro-aktives Wesen ist, das seine Umwelt unmissverständlich unter Handlungsdruck setzt und versucht, ihr Verhalten zu formen. In dem Ausmass in dem das erwünschte Ergebnis kontingent auf die Aktionen des Kindes erfolgt, kann zurecht gesagt werden, dass von früh auf eine Beteiligung am Entscheidungsprozessen besteht. (Antonovsky, 1997, S. 97)

Das Gefühl der *Handhabbarkeit* entwickle sich ebenfalls schon im frühen Kindesalter. Das kleine Kind sei sehr verletzlich und abhängig, aber sehr motiviert, «Verhaltensweisen, Fertigkeiten, Einstellungen und Werte zu erwerben, die helfen eine soziale Identität aufzubauen und seinen eigenen Platz kennenzulernen» (S. 98). Für das Empfinden der Handhabbarkeit müsse die soziale Umwelt ein «ausgeglichenes Muster der vier Reaktionsmöglichkeiten» (Ignorieren, Ablehnung, Lenkung oder Ermutigung) in der Interaktion mit seiner sozialen Umwelt erfahren. Dabei müsse sowohl Überlastung als auch Unterforderung vermieden werden (S. 98f).

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Entwicklung des Kohärenzgefühls in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter weitergeht. Allerdings soll hier nicht näher darauf eingegangen werden, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Wie bereits erwähnt steht das Konzept der Salutogenese ebenso wie die Resilienzforschung für den Paradigmenwechsel in den Sozialwissenschaften von der Defizit- hin zur Ressourcen- bzw. Kompetenzorientierung. Das Kohärenzgefühl, ein zentraler Punkt dieses Konzepts, entspricht den personellen Ressourcen in der Resilienzforschung. «Allerdings legt die Salutogenese den Schwerpunkt mehr auf die Schutzfaktoren zur Erhaltung der Gesundheit, während die Resilienzforschung sich mehr auf den Prozess der positiven Anpassung und Bewältigung konzentriert» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 22).

1.3. Zur Definition der Resilienz

Verschiedenste Autoren aus dem englischen und deutschen Sprachraum gelangen zu ähnlichen Definitionen. Exemplarisch werden an dieser Stelle drei Definitionen angeführt, eine aus dem angelsächsischen und zwei aus dem deutschen Sprachraum. Im 2013 in den USA erschienen *Handbook of Resilience in Children* findet sich beispielweise folgende Formulierung, welche die dynamische Eigenschaft des Begriffs betont:

Resilience is viewed less and less as a fixed trait that is innate or as one that grows in response to a deficit. Instead, it is more often conceptualized as a dynamic quality that can be nurtured internally and externally, by the multiple places and ways individuals interact with children. A child's resilience increases, so do his or her abilities to cope with or overcome risk and adversity. (Ofiesh & Mather, 2013, S. 330)

Corina Wustmann (2011), die unter anderem am Marie Meierhofer Institut in Zürich forscht, hält drei Grundpfeiler des Resilienzbegriffs fest. Erstens ist Resilienz ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess, der sich in der Interaktion Individuum-Umwelt entwickelt, alle Erfahrungen werden dabei integriert. Zweitens ist Resilienz eine variable Größe, die sich über die gesamte Lebensspanne entwickelt. Drittens ist Resilienz situationspezifisch und multidimensional, kann also in verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich in Erscheinung treten (Wustmann, 2011b, S.28 ff.).

Die Freiburger Forschergruppe um Klaus Fröhlich-Gildhoff (2015) präzisiert diese Dynamik. Resilienz hänge auf zweifache Weise mit der Bewältigung von Herausforderungen und Belastungen zusammen: Das jeweilige Ausmass der seelischen Widerstandskraft habe Einfluss auf die Art der (erfolgreichen) Bewältigung, zugleich wirke die jeweilige gelingende oder nicht gelingende Bewältigung einer Herausforderung oder Aufgabe auf den Resilienzstatus zurück (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 41).

Verschiedene Ansätze der Forschung haben eine Verbindung zum Resilienzkonzept, die beschriebenen personalen Fertigkeiten zeigen deutliche Parallelen zu den personalen Schutzfaktoren: , zum Beispiel das Konzept der *life skills* der WHO (1994), bei denen es um die Fähigkeiten geht, wie das Individuum die Herausforderungen des täglichen Lebens bewältigt. Die *life skills* beinhalten unter anderem: Selbstwahrnehmung, Empathie, kreatives und kritisches Denken, soziale Fertigkeiten wie Kommunikations- und Beziehungskompetenz.

Das *Transaktionale Stresskonzept* nach Lazarus (1984) beschäftigt sich mit dem Bewältigungsverhalten von Stress (Coping-Strategien). Verfügt eine Person über effektive Coping-Strategien, so wird sie mit Stresssituationen besser fertig: Informationssuche, direkte Aktion, Fähigkeit bestimmte Aktionen zu unterdrücken, intrapsychische Bewältigungsformen (z.B. Emotionsregulation), Suche nach sozialer Unterstützung. (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 19-23)

Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2019) definieren sechs Schutzfaktoren (diese werden auch als Kompetenzen bezeichnet) auf der personalen Ebene, welche zueinander in einer dynamischen Wechselwirkung stehen. (siehe Schema). Diese Faktoren sind: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstregulation, Selbstwirksamkeit, Soziale Kompetenz, Aktive Bewältigungskompetenzen und Problemlösen.

(Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 43)

Zusammenfassend kann also bezüglich der Definition von Resilienz gesagt werden:

Resilienz ist keine biologisch determinierte Charaktereigenschaft, sondern entwickelt sich mit der Bewältigung von Lebensaufgaben in einem komplexen Prozess von Wechselwirkungen zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. «Das Konstrukt Resilienz ist ein dynamischer oder kompensatorischer Prozess positiver Anpassung bei ungünstigen Entwicklungsbedingungen und dem Auftreten von Belastungsfaktoren. Charakteristisch für Resilienz sind ausserdem ihre variable Grösse, das situationsspezifische Auftreten und die damit verbundene Multidimensionalität» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 13).

2. Weitere Ergebnisse der Resilienzforschung

2.1. Mannheimer Risikokinderstudie von Laucht und anderen

Die prospektive «Mannheimer Risikokinderstudie» von Laucht und Mitarbeitern vom «Zentralinstitut für Seelische Gesundheit» (Laucht, 2003, S. 53-71; Wustmann, 2011b, S. 89ff.) befasst sich mit Kindern, deren gesunde Entwicklung durch frühe, bei Geburt bestehenden organischen und psychosozialen Belastungen gefährdet ist. Man ging von verschiedenen Fragestellungen aus:

Welche Kinder sind besonders entwicklungsgefährdet? Welche Entwicklungsfunktionen werden beeinträchtigt oder gestört und in welchem Ausmass? Wann und wie manifestieren sich Entwicklungsbeeinträchtigungen? Wie dauerhaft sind frühe Störungen und welche Folgen haben sie? Sind organische oder psychosoziale Risiken bedeutsamer für die Prognose und wie wirken sie zusammen? Wie interagieren frühe Risiken mit individuellen und familiären Merkmalen? Welche Kinder sind vor den nachteiligen Folgen früher Risiken geschützt? (Laucht, 2003, S. 55)

Die Studie begleitete eine Gruppe von Kindern und deren Familien von der Geburt bis ins Jugendalter, beziehungsweise ins Erwachsenenalter. Es geht um Erstgeborene ohne schwerwiegende angeborene Erkrankungen oder Behinderungen, die bei beiden deutschsprachigen Eltern aufwachsen. Anfänglich wurden 362 Kinder untersucht, die zwischen Februar 1986 und Februar 1988 in zwei Frauenkliniken in Mannheim und Ludwigs-hafen geboren wurden. Die Untersuchungen fanden mit drei Monaten, zwei, viereinhalb und acht Jahren statt. Später reduzierte sich die Zahl der Kinder auf 347 Kinder, 171 Jungen und 176 Mädchen. Man stützte sich auf Fragebögen und Interviews mit Eltern und Kindern, auf Krankenakten sowie Verhaltensbeobachtungen und Entwicklungstests mit den Kindern.

Organische (prä- und perinatale Komplikationen) und psychosoziale Belastungen (alle bei der Geburt des Kindes bestehenden benachteiligten Lebensverhältnisse: beengte Wohnverhältnisse, frühe Elternschaft, Arbeitslosigkeit, Krankheit, disharmonische Partnerschaft, niedriges Bildungsniveau der Eltern) wurden berücksichtigt. Man bildete drei Abstufungen: keine, leichte oder schwere Belastung. Gleichzeitig wurden mögliche Schutzfaktoren erfasst, und zwar in den Bereichen: frühe Mutter-Kind-Beziehung und familiäres Umfeld. (Laucht, 2003, S. 55f.)

Die Auswertungen bis zum achten Lebensjahr der Kinder stützen die Hypothese, dass Belastungen in der frühen Kindheit Entwicklungsbehinderungen in späteren Jahren nach sich ziehen können. Kinder mit *mehreren* Belastungen wiesen bis zu dreimal mehr Beeinträchtigungen der Entwicklung auf. Organische Belastungen (wie zum Beispiel niedriges Geburtsgewicht, Krampfanfälle) belasteten später die kognitive und motorische Entwicklung. Psychische Belastungen (unerwünschte Schwangerschaft, psychische Störungen der Eltern und deren niedriges Bildungsniveau, schlechte Wohnverhältnisse, frühe Elternschaft) hatten einen stärkeren Einfluss auf das kognitive und soziale Verhalten des Kindes.

Achtjährige Kinder mit schweren organischen Belastungen zeigten im Vergleich zu gesunden Kindern in der Schule vermehrte Auffälligkeiten. Kinder mit psychosozialen Belastungen sind auch von schulischen Entwicklungsstörungen betroffen. Kinder aus benachteiligten Familien werden häufig später eingeschult, wiederholen Klassen und besuchen vermehrt Förderschulen. Mit steigender Risikobelastung verringern sich die durchschnittlichen IQ- Werte, psychische Auffälligkeiten sowie kognitive Entwicklungsverzögerungen nehmen zu. In den Videoanalysen der Mutter-Kind-Interaktionen erwies sich die Bedeutung mütterlicher Emotionen, ihrer

Kommunikation und ihres Einfühlungsvermögens für die soziale und emotionale Entwicklung ihrer Kinder. Dieser mütterliche Umgang mit ihrem Kind, das belegt die Studie, stellt ein entscheidendes Kriterium dar für eine gedeihliche kindliche Entwicklung. «So wiesen Frühgeborene, die im Kontakt mit der Mutter häufiger lächelten und längeren Blickkontakt aufnahmen, bessere Entwicklungsergebnisse im Grundschulalter auf als Frühgeborene, die sich weniger kompetent in der Interaktion mit der Mutter verhielten» (Wustmann, 2011b, S. 92).

2.2. Bielefelder Invulnerabilitätsstudie von Lösel und Mitarbeitern

Die «Bielefelder Invulnerabilitätsstudie» von Lösel und Mitarbeitern untersucht die Widerstandsfähigkeit von Kindern unter extremen Entwicklungsbelastungen sowie die resilienzfördernden ausserfamiliären Schutzfaktoren. (Lösel & Bender, 2008, S. 58f.; Wustmann, 2011b, S. 92ff.) Probanden waren Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, die in Heimen aufwuchsen.

Das Heimpersonal wurde zunächst befragt, wer sich ihrer Meinung nach zu starken und positiven Persönlichkeiten entwickeln würde. Man erstellte einen «Risikoindex» zur Einstufung einzelner Risikofaktoren. Risikofaktoren waren Arbeitslosigkeit, Trennung beziehungsweise Scheidung der Eltern, Schulwechsel, schlechte Wohnverhältnisse, Alkoholprobleme, elterliche Konflikte oder Vernachlässigung.

Man bildete zwei Vergleichsgruppen: 66 Jugendliche mit hoher Risikobelastung, die als resilient eingestuft wurden und 80 Jugendliche mit hoher Risikobelastung und starken Verhaltensauffälligkeiten. Beide Gruppen bestanden aus etwa drei Fünftel Jungen und zwei Fünftel Mädchen. Beide Gruppen wurden nach vier Gesichtspunkten untersucht:

1. biographische Belastung
2. Problemverhalten, Erlebens- und Verhaltensstörungen
3. personelle Ressourcen
4. soziale Ressourcen

Es zeigte sich zu zum einen, dass die von den Jugendlichen subjektiv eingeschätzten Belastungsfaktoren mit den Verhaltensauffälligkeiten und, zum anderen, dass die Forschungsergebnisse mit den Prognosen der Heimerzieher übereinstimmten. Die als resilient eingeschätzten Jugendlichen wiesen eine Reihe schützender Faktoren auf: realistische Zukunftsperspektiven, Temperamente, positives Selbstwertgefühl, hohe Leistungsmotivation und aktives Bewältigungsverhalten. Im Vergleich zu den anderen Jugendlichen hatten sie wesentlich häufiger eine feste Bezugsperson ausserhalb ihrer Familie, sie konnten in der Schule besser Beziehungen aufbauen und nahmen mehr Unterstützung im sozialen Bereich an. Eine entscheidende Rolle spielte das Erziehungsklima im Heim: Empathie, Zuwendung, Strukturiertheit und Grenzsetzung. Widerstandsfähige Kinder mit positivem Selbstwertgefühl gingen konstruktiver mit der Institution Heim und sich selbst um (Lösel & Bender, 2008, S. 58f.; Fröhlich-Gildhoff & Rinnau-Bense, 2019, S. 17f.).

2.3. Die Bedeutung früher Bindungen

2.3.1. Grundlagen der Bindungsforschung nach Bowlby

Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten Untersuchungen des österreichisch-amerikanischen Psychoanalytikers René A. Spitz an Säuglingen und Kleinkindern in Waisenhäusern gezeigt, dass eine Versorgung, die sich auf deren körperliche Bedürfnisse beschränkt, zu schweren seelischen Fehlentwicklungen, ja zum Tod führen kann (Spitz, 1960). Bowlby knüpfte mit seinen Untersuchungen an elternlosen Heimkindern

an die Forschungsergebnisse von Spitz zum Hospitalismus an und initiierte damit die detaillierte Erforschung der Bindung des Kindes an seine primären Bezugspersonen (Bowlby, 1975). In der Folge nahm Mary D. Salter Ainsworth den Faden mit Feldforschungen in Uganda auf und beschrieb die beobachteten Verhaltensmuster zwischen Mutter und Kind, von ihrer Bindungsqualitäten genannt, sehr detailliert (Ainsworth, 1967). Dann folgten Mary Maine, Klaus E. und Karin Grossmann und andere, die sich in den folgenden Jahrzehnten bis heute mit den Folgen von Kindheitserfahrungen mit den ersten Bindungspersonen auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen beschäftigten (Grossmann & Grossmann, 2005; Maine, 1979).

Bowlby erweiterte mit seinen Erkenntnissen die damals verbreiteten psychoanalytischen und lerntheoretischen Ansätze, welche die gefühlsmässige Bindung des Kindes an seine primären Bindungspersonen im Bedürfnis nach Nahrung begründet sahen. Danach würde durch das Saugen des Kindes an der Brust der Mutter der Nahrungstrieb des Kindes befriedigt und die Mutter deswegen zum primären Liebesobjekt. Bowlby ging darüber hinaus von artspezifischen Verhaltensweisen aus, die ein Kind entwickelt, um Nähe zu seiner ersten Bindungsperson (im Folgenden als Mutter bezeichnet) herzustellen. Seitens des Kindes kann dieses Bindungsverhalten ein differenziertes Weinen, Lächeln oder Schwätzeln sowie eine körperliche Ausrichtung zur Mutter sein. Bindung kann sich auch durch Weinen zeigen, wenn die Mutter das Kind verlässt bzw. durch ein Nachfolgen, sobald es dazu körperlich fähig ist. Es grüsst die Mutter, anders als weniger vertraute Menschen, durch Lächeln, allgemeine Aufregung, durch Heben der Arme, in die Hände klatschen oder ein anderes Annäherungsverhalten. Weitere Anzeichen für eine Bindung können das Vergraben des Kopfes im Schoss der Mutter und ein Anklammern an sie sein. Auf der anderen Seite zeigen die Bindungspersonen ein Fürsorgeverhalten, das Bowlby genauso wie das Bindungsverhalten anthropologisch ableitet.

Komplementär zum Bindungsverhalten des Kindes postulierte Bowlby das Explorationsverhalten, das heisst sein Streben, sich seine Umwelt anzueignen. Kinder, die sich sicher gebunden fühlen, entfernen sich unbeschwerter von ihrer Bindungsperson. Ausserdem ist diese bei der Erforschung der Umgebung ein Ort der Sicherheit, zu dem das Kind immer wieder zurückkommt, besonders dann, wenn es müde, krank oder aus irgendeinem Grund beunruhigt ist. Je nach Qualität der Beziehungserfahrungen mit seinen primären Bindungspersonen bildet ein Kind aus bindungstheoretischer Sicht ein internes Arbeitsmodell (*inner working model*) aus, mit welchem es sich im Leben bewegt.

2.3.2. Bindung und Resilienz

Interessant ist das Bild, das sich aus den von Emmy Werner zusammengetragenen Befunden zur Entwicklung früher Kompetenzen und Bindungen ergibt: Sowohl in der *Kauai-Studie* als auch im *Minnesota Parent-Child Project* wurde deutlich, «dass eine frühe Phase positiver Anpassung einen starken und fortdauernden Einfluss auf die kindliche Anpassungsleistungen hat und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Kinder formelle und informelle Unterstützungsangebote in ihren Lebenswelten in späteren Phasen ihre Lebens nutzen werden» (Werner, 2008b, S. 319f.). Kinder mit «einer sicheren Bindung in der frühen Kindheit und fürsorglicher Unterstützung in den ersten zwei Lebensjahren» können Anpassungsprobleme beim Schuleintritt oder beim Eintritt in die Adoleszenz besser bewältigten als Kinder «mit eingeschränkten Fürsorgeerfahrungen» (ebd.). Noch deutlicher zeigte sich in den Follow-up Studien von Werner und Smith, dass sich die Mehrzahl der einst delinquenten und psychisch instabilen Teenager mit 30 oder 40 Jahren erholt hatten. Diejenigen Personen, welche die Unterstützungsangebote in ihren Lebenswelten und Gemeinden nutzen konnten, unterschieden sich signifikant von anderen, die sich keine Unterstützung holten. «Sie blickten auf positive Erfahrungen mit ihren primären Fürsorgepersonen in den ersten zwei Lebensjahren zurück, die ihnen ein Gefühl des Vertrauens

befördert hatten» (Werner, 2008b, S. 320). Die «externen Ressourcen» (Unterstützungsangebote in den Familien und Gemeinden), die Menschen halfen, das mittlere Lebensalter trotz risikobehafteter Kindheit zu bewältigen, steigerten ihre «Kompetenzen und Lebenstüchtigkeit», verringerten «die Zahl Stress erzeugender Lebensereignisse» und eröffneten «neue Möglichkeiten» (2008b, S. 320f.).

Gemäss Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff (2015) bestätigen Psychotherapieforschung, Entwicklungspsychologie und Bindungsforschung, dass stabile, unterstützende und zugewandte Beziehung der eindeutigste Prädiktor für eine resiliente Entwicklung ist. Neben den Beziehungen im engeren Familienkreis könnten ausserfamiliäre Bezugspersonen eine wichtige Rolle spielen (kompensatorische Beziehungen). Diese seien Schlüsselpersonen, die konstant verfügbar seien und ein Gefühl von Sicherheit vermittelten, die feinfühlig und wertschätzend seien, das Selbstwertgefühl stärkten sowie herausfordernde, aber bewältigbare Anforderungen stellten, dies alles bei einer optimistischen Grundhaltung, die ermutigten und Erfolgsmeldungen geben. (Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 17)

Jungmann & Reichenbach (2009) sehen die Qualität der Bindung als wesentlichen Wirkfaktor beim Aufbau von Widerstandsfähigkeit. Sichere Bindung stellt demnach einen «Ausgangspunkt eines Entwicklungspfadens zu Kompetenz», einen «Risikopuffer», der zur besseren Bewältigung einer belastenden Lebenssituation beiträgt, und einen «wichtigen Einflussfaktor in der pädagogischen Intervention» dar (Jungmann & Reichenbach, 2009, S. 13f.). Diese Erkenntnis bildet beispielsweise die Grundlage für bindungsgeleitete Interventionen nach Henri Julius (Kapitel 4 dieser Arbeit)

Kormann betont, die Forschung habe erwiesen, dass Resilienz weder ein angeborenes, stabiles Persönlichkeitsmerkmal noch etwas sei, was ein Kind aus sich selbst heraus erzeugen könne. «Die Entwicklung psychischer Sicherheit, Strategien zur Überwindung psychischer Unsicherheit und Bewahrung vor dem Zerfall innerer Ordnung sind vielfältig, aber immer an Bindungen – real oder angestrebt – an hilfsbereite Personen gebunden» (Grossmann & Grossmann, zitiert nach Kormann 2011, S. 500).

2.4. Persönliche Ziele und Sinnstrukturen

Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse (2015) postulieren, dass Herausforderungen besser bewältigt werden können, wenn sich das Individuum – als aktiv handelndes Wesen – an persönlichen Zielen bzw. einem Lebenssinn orientieren kann. Dies hätten sowohl die Gesundheitswissenschaften als auch die Psychotherapieforschung nachgewiesen. In diesem Zusammenhang wird u.a. auf die Individualpsychologie Alfred Adlers und die Logotherapie von Viktor Frankl verwiesen, die dies bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts festgehalten haben, ebenso wie auf zahlreiche neue Forschungsergebnisse. (Rönna-Böse & Fröhlich Gildhoff, 2015, S. 25) So bilde im Konzept der Salutogenese die Sinnhaftigkeit neben der Verstehbarkeit und Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit die wichtigste Komponente des Kohärenzgefühls. (Antonovsky, 1997, S. 43f.) Der Begriff Sinnhaftigkeit meine das «Ausmass, in dem man das Leben emotional sinnvoll empfindet» (ebd.) und die Bedeutsamkeit der Bewältigung von Herausforderungen, die das Leben stelle. Aus dieser persönlichen Bedeutsamkeit heraus würden dann handlungsleitende Ziele gesetzt.

Das mittlerweile beinahe 100jährige Konzept der Individualpsychologie wurde von dem Wiener Arzt und Psychologen Alfred Adler (1870 - 1937) formuliert. Es beruht gemäss Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff auf zwei zentralen Elementen in Zusammenhang mit Sinnhaftigkeit bzw. Sinnstrukturen. Zum einen entspreche der von Adler formulierte „Sinn des Lebens“ in grossen Teilen der von Antonovsky formulierten Sinnhaftigkeit

und bilde gemäss Adler die «Richtschnur für ... Denken, Fühlen und Handeln» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 27). Zum anderen spreche die Individualpsychologie vom individuellen, oft unbewussten «Lebensstil», mit dem eine Person die drei zentralen Lebensaufgaben «Arbeit, Liebe und Gemeinschaft» bewältige. Dabei betonten alle individualpsychologischen Autoren, «dass das Individuum dabei nicht hilflos den Umwelteinflüssen oder den eigenen Fixierungen ausgeliefert ist, sondern sich durchaus aktiv ... diesen Lebensaufgaben stellt» (ebd.). Adler habe von „scörperlicher Kraft“ des Individuums gesprochen, heute verwende man eher die Begriffe *Kreativität* oder *adaptive Bewältigungskompetenz* (ebd.).

Auch die Neurobiologie spreche bei der Gehirnentwicklung von Sinnhaftigkeit, welche eine «sich aus der Arbeitsweise und der Strukturierung des menschlichen Gehirns zwangsläufig ergebende Notwendigkeit» sei. (ebd.) Bedeutende Forscher der Psychotherapieforschung gelangten zum Schluss, dass Menschen aufgrund der Fähigkeit, sich eigene Ziele zu setzen, zu Gestalten der eigenen Wirklichkeit würden. Dieses aktive Engagement und Zielsysteme, welche laufend angepasst werden müssten, eröffne die Möglichkeit, immer wieder neue Anforderungen meistern zu können.

Zusammenfassend halten die Autoren fest, dass die Fähigkeit zur Bildung, Differenzierung und Hierarchisierung persönlicher Ziele, die auf das eigene Handeln bezogen werden können, eine wichtige personale Bewältigungskompetenz ist. Sie werfen abschliessend die Frage auf, ob diese Fähigkeit nicht als siebenter Resilienzfaktor in das eigene Konzept eingefügt werden könne. (S. 30).

2.5. Entwicklungsaufgaben als Herausforderung

Entwicklungspsychologie und Erziehungswissenschaften gehen einig darin, dass sich über die gesamte Lebensspanne hinweg dem Individuum immer wieder altersspezifische Entwicklungsaufgaben stellen, die herausfordernd sind und gemeistert werden müssen (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 36ff.). Für das Grundschulalter (7-ca. 12 Jahre) gelten als die wichtigsten Entwicklungsaufgaben

- die Differenzierung des Selbstkonzepts
- der Erwerb von schulbezogenen Fähigkeiten (Anpassung an die Normen der Schule, Anstrengungsbereitschaft, Aufbau schulbezogener Leistungsmotivation)
- der Ausbau sozialer Kompetenzen, besonders im Umgang mit Gleichaltrigen

Neben den altersspezifischen Entwicklungsaufgaben wurden von der Forschung altersunabhängige und -übergreifende Entwicklungsaufgaben für jeden Lebensabschnitt identifiziert: Die aktive Gestaltung der Beziehungen zu anderen Menschen, die Sicherung und Stärkung des eigenen Selbstwertes sowie die Entwicklung und Modifikation von Lebenssinn und Lebenszielen. Auch die sogenannten kritischen Lebensereignisse wie Scheidung der Eltern, Geburt von Geschwistern oder Ortswechsel seien in der Regel mit starken Emotionen verbunden und stellten hohe Anforderungen an die individuellen Bewältigungskompetenzen. In diesem Sinn habe Resilienz «bei der Beantwortung der kritischen Lebensereignisse eine herausragende Bedeutung» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 40f.).

Ebenso herausfordernd seien Übergänge zwischen den Altersphasen. Neue Rollenanforderungen könnten zu Verunsicherung führen, bewährte Bewältigungsmuster müssten ausgeweitet werden – so werde die soziale und institutionelle Unterstützung mit der Zeit wichtiger. Als für unser Thema relevantes Beispiel sei hier der Übergang vom Vorschulalter (3-6 Jahre) zum Schulalter (7-12 Jahre) erwähnt. Zum einen müssten

Kulturtechniken (Lesen, Schreiben und Rechnen) erlernt werden, was einen entsprechenden kognitiven Entwicklungsstand erfordere. Für den Erfolg in der Schule sei die Leistungsmotivation ein wichtiger Faktor: Das Kind erkenne mit der Zeit «dass fehlende Fähigkeiten durch höhere Anstrengung ausgeglichen werden können und umgekehrt» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 74). Für das Selbstkonzept des Kindes sei es von grosser Bedeutung, dass es sich in Zusammenhang mit schulischem (Leistungs-) Erfolg als selbstwirksam erleben könne. Darüber hinaus gewinne die Peergroup zunehmend an Bedeutung.

Neben den sechs personalen Schutzfaktoren sei als umweltbezogener Faktor die Beziehung von Bedeutung. «Die Beziehungsqualität zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften [*kann*] als Prädiktor für schulische und soziale Erfolge gesehen werden» (2015, S. 81). Als weiterer umweltbezogener Faktor könne auch das Schulklima bzw. die Schulkultur eine schützende Wirkung haben. «Positive Schulerfahrungen tragen zu einer Erhöhung des Selbstwertes und der Selbstregulationsfähigkeiten bei, die wiederum die Resilienzentwicklung fördern» (ebd.).

2.6. Die Bedeutung der Ermutigung

Ermutigung durch die Erziehungspersonen ist gemäss Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff (2015) ein entscheidendes Moment für die Förderung der Bewältigungskompetenzen eines Kindes. Wiederum verweisen die Autoren auf die Individualpsychologie. «Die Kategorie der *Ermutigung*, die ursprünglich von Alfred Adler (1870-1937), dem Begründer der Individualpsychologie, in die pädagogische und therapeutische Diskussion eingebracht wurde, steht in einem (engen) Zusammenhang zum Resilienzkonzept» (2015, S. 173). Ermutigung meine nicht einfach nur Lob, sie beinhalte Wertschätzung und Zutrauen in das Gegenüber, die Anregung und Unterstützung, eine Aufgabe zu bewältigen oder einen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen“ (ebd.). Ermutigung wurde von Adler-Schüler Rudolf Dreikurs zu einem zentralen Bestandteil der individualpsychologischen Pädagogik gemacht, um die Selbstwirksamkeit und die Bewältigungskompetenzen für Entwicklungsaufgaben zu fördern.

Alles, was wir tun, das einem Kind hilft, sich wohler zu fühlen, das sein Selbstwertgefühl steigert und ihm zeigt, wie es einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten kann, ist ermutigend. Ermutigung hilft dem Kind, die innere Kraft und den Mut zu finden, um die Schwierigkeiten des Lebens zu meistern. (Dreikurs, 2003, S. 99)

Das Streben nach Weiterentwicklung, von Adler 1933 als Streben nach Überwindung des Minderwertigkeitsgefühls bezeichnet, finde seine Entsprechung in den modernen entwicklungspsychologischen psychotherapeutischen und pädagogischen Positionen – als Beispiel wird die sogenannte «Aktualisierungstendenz» des Menschen genannt, wie sie Rogers formulierte. (S. 174)

Auch die Bedeutung der Beziehung als Grundvoraussetzung für die menschliche Entwicklung habe Adler bereits festgehalten. «Die Bedeutung der Beziehung ist sicherlich *die* zentrale übereinstimmende Erkenntnis aus der Entwicklungspsychologie, Psychotherapieforschung, aber auch der Resilienzforschung» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 177). Im Laufe seines Lebens müsse jedes Individuum immer wieder Entwicklungsaufgaben bzw. Anforderungen bewältigen oder mit kritischen Lebensereignissen fertig werden. Wie dies geschehe, sei abhängig von den Erfahrungen, dem sozialen und geschichtlichen Kontext und vom Zusammenspiel der persönlichen Schutz- und Risikofaktoren. Die Autoren halten fest, dass letztere sich immer im Beziehungsprozess zu anderen Menschen entwickelten. Es erfordere Mut, alte Wege zu verlassen und neue

Handlungsmöglichkeiten auszuprobieren. «Dabei muss die Grundhaltung der Erwachsenen – seien es die Eltern oder professionelle Begleiter/Begleiterinnen – durch Optimismus und eine zuversichtliche Grundhaltung gekennzeichnet sein» (ebd.). Daraus werden Konsequenzen für die Pädagogik und Psychotherapie abgeleitet. (S. 178ff.)

Kinder bräuchten Herausforderungen bzw. Schwierigkeiten, die sie überwinden müssen. Diese Herausforderungen müssten im Sinne Vygotskys (1987) gemäss der Zone der proximalen Entwicklung gestaltet werden, erforderten also eine genaue Passung. Dabei sei entscheidend, *wie* die Begegnung zwischen dem Kind und dem Erwachsenen erfolge. Sie müsse dem individuellen Entwicklungsstand des Kindes entsprechen. Der Erwachsene könne Ermutigung nicht als Technik anwenden, sondern müsse sie als Grundhaltung leben.

Ebenso bräuchten Kinder gezieltes Feedback und Lob bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben. Dabei sei es wichtig, nicht in erster Linie Fehler zu finden, sondern zielgenau und kongruent zu loben und zu bestärken.

Das ‚alte‘ Konzept der Ermutigung ist hochaktuell und lässt sich auch und gerade in neuen pädagogischen und psychotherapeutischen Konzepten wiederfinden – wenn man genau hinschaut und begriffliche ‚Übersetzungsarbeit‘ leistet. Vielleicht ist es sinnvoll, den Begriff der Ermutigung wieder direkter zu nutzen und der damit verbundenen Grundhaltung direkter einen Raum in der Aus- und Weiterbildung von Pädagogen/Pädagoginnen sowie Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen. (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2015, S. 180)

2.7. Einzelfallanalyse und subjektive Perspektive

Unter anderen kritisieren Jungmann & Reichenbach (2009), dass in der Resilienzforschung bis anhin ein tieferes Verständnis dafür fehle, welche Prozesse es seien, die zu einer positiven Entwicklung trotz widriger Umstände führten. Man habe zwar die Risiko- und Schutzfaktoren genau beschrieben, aber ihre Wirkmechanismen seien noch nicht verstanden. (Jungmann & Reichenbach, 2009, S. 13)

An diesem Punkt setzen Göppel & Zander (2017) an. Sie postulieren, man solle sich mehr der qualitativen biographischen Forschung zuwenden, die in der Resilienzforschung bis anhin keine wichtige Rolle gespielt habe. Auch sei bei Beschreibungen von Fallvignetten die subjektive Sicht – die Innenperspektive – weitgehend ausser Acht gelassen worden. Es sei nachgewiesen, dass die Qualität der persönlichen Beziehungen während der Kinder- und Jugendjahre entscheidende Bedeutung habe. «Worauf es genau ankommt, damit eine Beziehung zu einem Erwachsenen in diesem Sinne hilfreich, kompensatorisch und resilienzförderlich wird, und wie sich solche Beziehungen über die Zeit hinweg entwickeln, dem wäre aus der autobiographischen Subjektperspektive noch viel genauer nachzuforschen» (Göppel & Zander, 2017, S. 21).

In dem Buch werden verschiedene biographische und autobiographische Berichte in Bezug auf eine Reihe von Fragestellungen unter dem Gesichtspunkt der zentralen Fragestellungen der Resilienzforschung ausgewertet: Selbstwirksamkeit, Kontrollüberzeugungen, Bewältigungsstrategien, Kohärenzsinn, Kompetenzerfahrungen, frühe und spätere positive Bindungserfahrungen, die Rolle hilfreicher Erwachsener ausserhalb der Kernfamilie etc. (Göppel & Zander, 2017, S. 38f.)

Für mein Thema sollen vor allem diejenigen Aspekte herausgegriffen werden, in denen es um pädagogische Beziehungen geht. Zu diesem Zweck werden nachfolgend einzelne Fallbeispiele aus dem Buch von Göppel & Zander ausführlich dargestellt, so dass die Wirkmechanismen nachvollziehbar werden.

2.7.1. Das Beispiel von Paul

In der Folge soll kurz das von Wieland (2017) beschriebene Fallbeispiel von Paul, der seine ersten Lebensjahre zusammen mit drei Geschwistern unter schwierigen Bedingungen in einer Risikofamilie verbracht hat, dargestellt werden. Wieland re-analysiert ein qualitatives Interview, das er selbst im Rahmen einer Studie zur Wirkung der Heimerziehung geführt, aufgezeichnet und protokolliert hatte. Drei bedeutende Übergänge im Leben von Paul werden in Hinblick auf Resilienzfaktoren unter die Lupe genommen:

- die Einweisung ins Heim zusammen mit seinen Geschwistern nach dem Tod der Mutter (Kindheit)
- der Verlust der Geschwister im Heim (Jugend) und
- schliesslich den Einzug in eine Aussenwohngruppe des Heims (Jugend/junges Erwachsenenalter)

«Diese drei Wendepunkte markieren Lebenskrisen im Sinne Eriksons (1988): Bestimmte Ereignisse machen die bisher gut erprobte Bewältigungsstrategie unmöglich und erzwingen bzw. ermöglichen neue Strategien, die subjektiv geboten scheinen und riskanter oder risikoärmer sein können» (Wieland 2017, S. 212).

In der ersten beschriebenen Krise bindet Paul sich an den grossen Bruder und stellt sich unter dessen Schutz, dieser zeigt allerdings «sozial unverträgliches Verhalten», dem sich Paul anschliesst, so dass er selbst Probleme bekommt, da sein Bruder sich an subkulturellen Normen orientiert.

Die zweite Krise wird durch die Einweisung des Bruders in ein anderes Heim ausgelöst, so verliert Paul dessen Schutzmacht und greift in der Folge auf eine Strategie zurück, die er von seinem Bruder gelernt hat, «wie man sich als Vierzehnjähriger in einer feindlichen Umwelt behaupten kann: durch den Einsatz körperlicher Gewalt» (S. 214). Rückblickend bewertet Paul diese problematische Strategie, mit der er sich einen Platz unter den Gleichaltrigen errungen hatte, nicht nur negativ. «Seine soziale Randposition und die Konflikte mit der Erwachsenenwelt bleiben ihm als massive Probleme dabei bewusst, werden aber umgedeutet. Sie sind nicht Schicksal, ... sondern ein selbst gewählter Weg, den er gehen kann, weil er stark ist» (ebd.).

In der dritten Krise – Wechsel in die Aussenwohngruppe und Einstieg ins Berufsleben ist es die Beziehung zum Betreuer Horst, die es Paul ermöglicht, neue, sozial verträgliche Bewältigungsstrategien zu erwerben. Paul beginnt, Einstellungen und Bewältigungsstrategien von Horst zu übernehmen und erfüllt in ausreichendem Ausmass mehr und mehr die Anforderungen in der Schule bzw. der Lehre.

'Illegale Aktionen' fallen nicht ganz weg, werden aber seltener.... Als Paul in der Lehre durch die Prüfung fällt, sorgt Horst dafür, dass Paul einen zweiten Versuch macht und die Lehre abschliesst. Horst kann das, weil er weiss, wie das von der formalen Seite her geht, welche Art Unterstützung oder Druck Paul brauchen kann, und vor allem, weil ihm Paul am Herzen liegt. (Wieland 2017, S. 215)

Paul heiratet jung und gründet eine Familie, für die er verantwortlich ist und finanziell aufkommt. Die Ehefrau steht ihm als Partnerin zur Seite. Er selber sagt rückblickend, er habe in dieser Phase gelernt «sich mit Worten zu wehren». Sich wehren zu müssen sei für Paul ein wichtiges Lebensthema, das angesichts seiner Biographie nachvollziehbar sei, betont Wieland. Es bedeute aber nicht «wortgewandt zu sein, sondern sich eher verbal mit bestimmten Anforderungen aus der Umwelt, vor allem aus dem beruflichen Bereich, auseinanderzusetzen, die zu erfüllen im schwerfallen, weil ihm Kompetenzen und Motive fehlen» (S. 216). Paul sucht sich nun bewusst Menschen, an die er sich binden kann, die zuverlässig sind und bei denen er sich nützlich machen kann, zum Beispiel in dem er seine körperliche Kraft und Geschicklichkeit einsetzt. Darin liege, so Wieland, seine zentrale Bewältigungsleistung. Allerdings habe er auf illegale Aktionen, aus denen während seiner

frühen Zeit als Jugendlicher Spass am Leben gezogen habe, verzichten und sein Verständnis von einem «guten Leben» umdeuten müssen. Wieland konstatiert:

Das scheint ihm zu gelingen. Er ist gerne mit Freunden zusammen und redet mit ihnen, hat aber auch Freude an gemeinsamen, praktisch nützlichen Aktionen. Vor allem aber ist seine Familie der Ort für ein gutes Leben. Die Orientierung auf sie, die Orientierung auf ein Selbstbild als Familienvater und –ernährer sichert die Orientierung auf bürgerliche Umgangsregeln, vor allem auf die Lohnarbeit. (S. 216)

Wieland beantwortet die Frage differenziert, ob man bei Paul von einer resilienten Persönlichkeit sprechen kann – nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass sich er in einer bestimmten Phase seines Lebens für Bewältigungsstrategien entschieden hat, die problematisch waren und die Paul selbst rückblickend als «Schandtaten» bezeichnet. Allerdings habe Paul sich schon als Kind «hilfsbereit und interessiert an Bindungen» gesehen und auch gewusst, dass die «Strategie der Ablehnung» sich im Leben nicht gut auswirken würde. Die Ablehnung sei von Anfang an gepaart gewesen «mit der Bereitschaft, und Fähigkeit, sich Menschen zuzuordnen, die ihm Zuordnung ermöglichten. Diese Bindungskompetenz ist demnach Kern von Pauls Bewältigungsmuster» (S. 218f.).

Auch die von Werner beschriebenen Resilienz Kriterien sieht Wieland in Pauls Fall erfüllt, da er im Leben einen konstruktiven Weg gefunden hat. Das sozial unverträgliche Verhalten während seiner Zeit als Jugendlicher sei für Paul ein Ausweg aus einer schweren Krise gewesen, da er den schulischen Anforderungen nicht genügen konnte und dies für ihn einen Weg darstellte, sich als selbstwirksam, als «Akteur» zu erleben. Diese Entscheidung habe er damals bewusst getroffen, sagt er 20 Jahre später – auch wenn diese Strategie riskant gewesen sei. Dass er auf Menschen gestossen sei, die ihn trotz seiner Verfehlungen gerne hatten und nicht aufgaben, habe Paul dazu verholfen, «geeignete Bindungsstrategien als Bestandteil seiner Resilienz zu erhalten und auszubauen» (Wieland, 2017, S. 226). Bindungsstrategien seien ein essentieller Aspekt von Resilienz. Der Umgang von Pauls Bindungspersonen zeige, dass diese die «sozial unverträglichen» Verhaltensweisen als Bewältigungsstrategien anerkannt hätten. Wieland kommt zum Schluss, damit werde deren Wert für die Sicherung der Integrität eines Menschen, also ihr Charakter als resiliente Strategien, gestützt. Grundvoraussetzung für die positive Entwicklung sei es, dass die betroffene Person auf Menschen trifft, deren bedingungsloser Wertschätzung sie sicher sein kann. (ebd.)

2.7.2. Das Beispiel von Daniel Pennac

Dammer untersucht den in weiten Teilen autobiographischen Roman *Schulkummer* des französischen Schriftstellers Daniel Pennac in Hinblick auf die Fragestellung nach der Resilienz. Besonders interessiert ihn dabei die Beziehung zwischen lernschwachem Schüler, Lehrperson und Bildungsgegenstand.

Der Protagonist wird im französischen Original als *cancre* bezeichnet, ein Begriff, der nur schwer auf Deutsch übersetzt werden kann und deswegen in der deutschen Version beibehalten wurde. Gemäss Dammer leitet sich *cancre* «aus dem frühneufrenchischen Wort für Krebs bzw. Krabbe» ab, dieser werde «ab dem 17. Jahrhundert metaphorisch für erfolglose Schüler verwendet, die gleichsam im Krebsgang, nur mühsam vorankommen» (Dammer 2017, S. 232). Der *cancre* (damit spreche Pennac immer von sich selbst, so Dammer) beginnt seine Schulkarriere als Schulversager mit einer schweren Lernstörung in allen wichtigen Fächern. Dass er sich daraus herausarbeiten könne, verdanke er dem Umstand, dass er schliesslich auf Lehrpersonen stosse, die ihm dabei helfen, was er für sich selber rückblickend als lebensrettend betrachtet:

Diese Lehrer haben sich nicht darum gekümmert, wann und wie es zu meinem schulischen Handicap kam. Sie verschwendeten keine Zeit, mir Moralpredigten zu halten. ... Sie sagten sich, dass Not am Mann war. Und sprangen. ... Und tauchten wieder nach mir, Tag für Tag, wieder und wieder. ... Und zuletzt zogen sie mich heraus. Mich und viele andere. Sie haben uns buchstäblich vor dem Ertrinken gerettet. Wir verdanken ihnen unser Leben. (Pennac, 2013, S. 38)

Pennac wurde selber Lehrer und unterrichtete in den Pariser Banlieues, auch darüber berichtet er in dem Buch, wodurch er in die Resilienzdiskussion auch die soziologische bzw. sozialkritische Betrachtungsweise einbringt. Dennoch ist für ihn klar: «Der Cancre kann aus seinem Schlamassel nur herausfinden, wenn er an sich selbst arbeitet. Der Anstoss dazu muss allerdings von aussen kommen» (Dammer 2017, S. 235).

Dammer identifiziert aus seiner Analyse drei Faktoren, die unter dem Aspekt der Pädagogik eine Bedeutung für die Entwicklung von Resilienz haben. Der erste sei die Achtsamkeit gegenüber der individuellen Schülerpersönlichkeit und ihren Bedürfnissen, der zweite Faktor sei die genaue Beobachtung des Handelns und Denkens der Schüler, drittens bedürfe es „... der Geduld und des unerschütterlichen Vertrauens in die Fähigkeiten des Gegenübers, wie tief verborgen sie auch immer sein mögen“ (Dammer 2017, S. 237). Erst letzteres habe dem Protagonisten ermöglicht, „...langsam Vertrauen zu sich selbst zu fassen und damit einen ersten wesentlichen Schritt in Richtung Resilienz zu gehen“ (Dammer 2017, S. 238). Zum Beispiel habe der Französischlehrer in «Pennacs variantenreichen Ausreden für nicht geschriebene Aufsätze» in ihm einen talentierten Erzähler erkannt und ihm die Aufgabe gestellt, bis zum Trimesterende einen Roman zu einem frei wählbaren Thema zu schreiben. In jeder Stunde musste er ein Kapitel abgeben und zum Ende des Trimesters das ganze Manuskript, und zwar fehlerfrei. Die Interpretation Pennacs spricht für sich.

Gewiss hat er sich gesagt, Legasthenie hin oder her, man müsse mich über das Erzählen kriegen, wollte man eine Chance bekommen, mich für das Lernen aufzuschliessen. Ich schrieb diesen Roman voller Enthusiasmus. Ich korrigierte jedes Wort sorgsam mithilfe des Wörterbuchs.... Zum ersten Mal während meiner ganzen Schulzeit hatte mir ein Lehrer einen Status zugeteilt: Ich existierte schulisch in den Augen eines anderen, ich war ein Individuum, das seinen Weg zu verfolgen hatte und etwas bewältigen konnte. (Pennac, 2013, S. 86f.)

Erst das beharrliche Vertrauen der Lehrperson habe ihm ermöglicht, «langsam Vertrauen zu sich selbst zu fassen und damit einen ersten Schritt in Richtung Resilienz zu gehen» (Dammer, 2017, S. 238). Neben dieser pädagogischen Grundhaltung, die Pennac selber mit dem Wort «Liebe» zusammenfasst und sich damit auch explizit in die Tradition Pestalozzis¹ und Erasmus von Rotterdams stellt² betont er aber die grosse Bedeutung der Vermittlung bzw. des Erwerbs von Bildung und Wissen. Dafür sei es unabdingbar, dass die betreffenden Pädagogen von einer Leidenschaft für ihr Fach «beseelt» seien. Pennac selbst erwähnt neben dem oben beschriebenen Französischlehrer noch mehrere weitere Lehrpersonen, die über diese ansteckende Begeisterung verfügten (S. 239).

Mit dieser Leidenschaft holten sie mich aus den Tiefen meiner Mutlosigkeit heraus. ... Sie begleiteten unsere Anstrengungen Schritt für Schritt, ... wurden angesichts unseres Gekrebses nicht ungeduldig ... und stellten an uns umso höhere Ansprüche, als diese in der Qualität, Beständigkeit und Grosszügigkeit ihrer eigenen Arbeit wurzelten. (Pennac, 2013, S. 243)

Nur mithilfe der Lehrperson kann sich der Protagonist den Bildungsstoff aneignen, diese müsse zwar als «vertrauendes Gegenüber» anwesend sein, gleichzeitig aber «hinter den Unterrichtsstoff zurücktreten», denn der

¹ *Kopf Herz und Hand* (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827)

² *Der erste Schritt zum Lernen ist die Liebe zum Lehrer* (Erasmus von Rotterdam, 1469-1536)

Schüler könne sich den Inhalt des Unterrichts nur in Eigenaktivität erschliessen. Zum Beispiel werde «Grammatikleiden durch Grammatik geheilt, Rechtschreibschwäche durch Rechtschreibübungen» (Dammer, 2017, S. 240). Dammer folgert, dass die Entwicklung von Resilienz hier als Bildungsprozess im Sinne Humboldts verstanden werden kann: Durch das Verstehen der Lerninhalte eigne sich das Individuum die Welt an und erwerbe sich gleichzeitig Ich-Stärke und damit die Fähigkeit zur Resilienz. (Dammer, 2017, S. 240)

Abschliessend fasst Dammer seine Erkenntnisse aus der Analyse des Buchs zusammen und warnt davor, angesichts der «Professionalisierungsoffensive» in der heutigen Erziehungsdebatte Pennacs Einsichten als veraltet zu betrachten. Er hält fest (vgl. S. 243ff.):

- *Der Cancre ist immer auch ein Produkt seiner Umwelt.* Dies ist aber kein Widerspruch dazu, dass er - in Beziehung mit seiner sozialen Umwelt – seine wesentlichen Probleme nur selber lösen kann.
- *Der Cancre ist ein in doppelter Weise entfremdetes Wesen.* Sowohl die persönlichen Misserfolgserlebnisse als auch der Konsum als scheinbarer Ersatz für die schulisch ausbleibende Anerkennung ermöglichen ihm Selbstwirksamkeitserlebnisse.
- Was im Umgang mit dem Cancre vor allem zählt, sind Vertrauen in seine verschütteten Fähigkeiten und eine nahezu unendliche Geduld. Dammer wirft hier die Frage auf, ob dies auch in der Lehrerbildung vermittelt wird.
- *Resilienz ist primär eine Bildungsprozess und damit auch an das gründliche Verstehen von Welt gebunden.* In der heutigen pädagogischen Debatte werde diese „klassische bildungstheoretische Wahrheit“ oft ignoriert, Wissen als überflüssig erklärt und stattdessen Methodenkompetenz propagiert. «Pennacs Cancre, der sich eine fesselnde Unterrichtsstunde lang selbst vergisst und mit diesem Vergessen den ersten Schritt aus seinem Gefängnis tut, ist eine *nach* wie vor gültige Falsifizierung dieses Methodendogmas. Die Methode kann das Verstehen nicht ersetzen» (S. 244). Bildungsfernen Schülern sei mit dieser Form des kompetenzorientierten Unterrichts nicht gedient.
- *Der Cancre ist existenziell auf die Lehrperson als forderndes und ermutigendes Gegenüber angewiesen.*
- *Resilienz ist als Bildungsprozess Ergebnis spontaner Subjektivität.* Damit ist erneut die Eigenaktivität als wichtiger Resilienzfaktor angesprochen.

2.7.3. Das Beispiel von Jamal

Fingerle & Graf (2017) beschreiben den Fall des Jugendlichen Jamal, der ihnen an einer Förderschule in Deutschland begegnet war und der sich nach anfänglichen Problemen trotz vieler Belastungen und Risiken, denen er ausgesetzt war und trotz scheinbar fehlender Unterstützung von aussen positiv entwickelt hatte. (vgl. im Folgenden S. 249ff.) Als Ergänzung zu den in den Akten enthaltenen Informationen wurde mit Jamal ein biographisches Interview geführt, um seine subjektive Sichtweise kennen zu lernen und so diese Entwicklung unter dem Aspekt Resilienz besser nachvollziehen zu können. Jamal war diesem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Seine Eltern stammten aus Afghanistan, er selber war in Deutschland geboren und aufgewachsen und besass bereits die deutsche Staatsbürgerschaft. Er hatte zwei Schwestern, die drei bzw. vier Jahre älter waren.

Zum Zeitpunkt der Einschulung von Jamal befand sich die Familie in einer Krise, die Eltern liessen sich scheiden, die Mutter litt unter psychischen Problemen, der Vater war schon vorher arbeitslos gewesen und hatte ein Alkoholproblem. Der Junge wurde einer Förderschule zugewiesen, die ersten Schuljahre verliefen sowohl in Bezug auf das Verhalten als auch in Bezug auf den Lernerfolg problematisch. Allerdings halten die Berichte

der Lehrpersonen fest, dass Jamal zwar viel Zuwendung benötige, dies sich aber positiv auf seine Leistungen auswirke. Nach der dritten Klasse begann sich vor allem im Bereich Sozialkompetenz, aber auch im Leistungsbereich eine deutlich positive Entwicklung zu zeigen, er wurde mit der Zeit sogar einer der besten Schüler seiner Klasse und war sozial anerkannt und gut integriert.

Im Interview wird deutlich, dass Jamal unter der unruhigen Situation und der Trennung vom Vater sehr gelitten hat. Der Vater bleibt sein Vorbild, das ihm in der Familie fehlt. Er äussert dies im Interview direkt: Er vermisse ein männliches Vorbild, mit dem er reden könne, schliesslich sei er ja ein Junge (S. 258). Gleichzeitig beschloss Jamal, sich von Zigaretten, Alkohol und Drogen fernzuhalten, da er sah, wie sehr diese seinem Vater geschadet hatten. Dennoch bleibt der Vater für ihn ein starker Mensch, den er respektiert.

Jamal bewältigt diese schwierige Situation mithilfe einer «Strategie der Trennung der Lebenswelten» (Fingerle & Graf, 2017, S. 260), indem er versuchte, Probleme aus der Familie von der Schule fernzuhalten bzw. sich selbst gegenüber teilweise auszublenden. Er fasst den Entschluss, sich in der Schule zu verbessern und sich nicht mehr aggressiv zu verhalten – er ändert dort etwas an seinem Leben, wo er die Möglichkeit dazu hat, und das gelingt ihm, er erlebt sich als selbstwirksam. Gleichzeitig dürfte sich die familiäre Situation etwas beruhigt haben, sodass er bei der Mutter wieder mehr Rückhalt finden kann.

Im Interview schreibt Jamal die Verbesserung der Situation in erster Linie sich selber zu – es sei angesichts der schlimmen Situation in der Familie «einfach nur hart gelieben» und habe sich gesagt, er müsse sein Leben so akzeptieren, wie es sei (S. 262). Von Menschen, die ihm weitergeholfen haben, spricht er wenig. Fingerle & Graf halten jedoch fest: «Obwohl Jamal von sich das Bild des starken Mannes zeichnet, der seine Krisensituation aus sich selbst heraus überwunden hat, war seine Situation nicht durch einen völligen Mangel an sozialen Ressourcen gekennzeichnet» (S. 263). Aus dem Interview und den Berichten beteiligter Personen würden nämlich durchaus soziale Ressourcen erkennbar: Die Mutter und die Schwestern, auf die er sich nach der Trennungskrise wieder vermehrt abstützen konnte, andere Verwandte, die ihn bestärkten und ermutigten, die Beziehung zu Gleichaltrigen, Lehrpersonen und Betreuern im Hort, den er besuchte. Da man aber in Hinblick auf etwaige Bezugspersonen über keine externen Vergleichsquellen verfüge, könne man aus Jamals Bericht «lediglich rekonstruieren, welchen Stellenwert Jamal sozialen Ressourcen in seiner biographischen Selbstinszenierung zuweist» (S. 265). Die Autoren stellen die Vermutung auf, es könne sich hier auch - kulturell bedingt - um männlichen Stolz beziehungsweise um das Wahren der eigenen Ehre handeln. Dennoch sei es Jamal selber, der in mehreren Krisensituationen aktiv seine Entscheidungen getroffen habe. Der Fall mache deutlich,

dass es mehrere Wege gibt, die in eine positive Entwicklung führen, und dass diese Wege nicht ein quasi automatischer Ausfluss personaler und sozialer Ressourcen, sondern manchmal auch an riskante Entscheidungen gekoppelt sind Es waren letztlich Entscheidungen, die sich zumindest implizit an externen Normalitätserwartungen orientierten. Jamal hätte prinzipiell auch andere Entscheidungen treffen, Devianz akzeptieren und forcieren können. (S. 267)

Resilienzforschung könne sich darum nicht einfach an Output-Kriterien orientieren. Das Beispiel von Jamal macht einmal mehr deutlich, dass es das Individuum selbst ist, das sein Leben im Wechselspiel mit der aktiv gestaltet, auch wenn die Bedingungen unter Umständen schwierig sind.

2.8. Zwischenfazit

Die Auswertung der Längsschnittstudien belegt, dass Resilienz förderbar ist. Ebenso machen die bisherigen Ausführungen deutlich, dass nur eine genaue Betrachtung des Einzelfalles Aussagen über Wirkfaktoren machen kann. Dies muss bei der Betrachtung der Gelingensbedingungen für eine resilienzfördernde Pädagogik einbezogen werden. Dennoch gibt es erfolgreiche Trainings-Programme zur Förderung der Resilienz, Diese können aber nicht isoliert von einem förderlichen Gesamtumfeld durchgeführt werden. Die Chance der Pädagogik liegt genau hier.

Resilienz ist als dynamische Grösse mit komplexen Wirkfaktoren immer abhängig von den emotionalen Beziehungen, dem sozialen Umfeld und der Eigenaktivität einer Person. «Resilienz ist ein Beziehungskonstrukt, das Ergebnis eines Prozesses zwischen dem Kind und seinem sozialen Umfeld» (Wustmann, 2011a, S.350). Damit sich Resilienz entwickeln kann, braucht es Vorbilder, die ein adäquates Bewältigungshandeln zeigen, ausserdem Entwicklungsanreize und Herausforderungen, durch deren Meisterung Selbstwirksamkeit erfahren werden kann. Für die Pädagogik bedeutet dies, dass es zwei bedeutende Wege der Resilienzförderung gibt: Erstens geht es um den Aufbau und die Stärkung der personalen Ressourcen des Kindes wie zum Beispiel Selbstwirksamkeit, Problemlösekompetenz, Stärkung der Eigenaktivität, Zielorientierung etc. Zweitens müssen die Stärken und sozialen Ressourcen im Lebensumfeld des Kindes aufgebaut werden, das heisst es braucht mindestens eine Bezugsperson, die Halt und Sicherheit gibt, ein «resilientes» Vorbild ist und dem Kind Handlungsmöglichkeiten aufzeigt. (Wustmann, 2011a, S. 351)

Für Resilienzförderung im Grundschulalter halten Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2015) fest, dass dies neben der Förderung auf der personal-individuellen Ebene in der Schule in ein Gesamtkonzept eingebettet sein sollte. Als Beispiel wird das Programm Prävention und Resilienzförderung in der Grundschule (PRiGS) dar, das verschiedene Bausteine anbietet, mit denen von der 1. bis zur 4. Klasse gearbeitet werden kann. Auch hier wird immer wieder betont, wie wichtig das Engagement der beteiligten Lehrpersonen ist. Als ein in diesem Sinne gelungener Schulentwicklungsprozess ist das Projekt «Grundschule macht stark!», das von den Autoren selber an zehn Schulen durchgeführt und zu drei verschiedenen Zeitpunkten evaluiert wurde. Die Ergebnisse hätten auf allen Ebenen Wirkungen gezeigt, berichten die Autoren. Auch hier habe die Haltung und das Engagement der beteiligten Pädagogen die entscheidende Rolle gespielt. So lautet die Schlussfolgerung, dass eine resilienzfördernde Pädagogik alle Bereiche einer Bildungseinrichtung umfassen müsse und eng zusammenhänge mit einer ermutigenden und wertschätzenden Beziehung (S. 92 ff.).

Göppel (2011) fasst zusammen: Auch wenn all die einzelnen Aspekte der Resilienz nicht einfach in Förderprogramme integriert werden könnten, so liessen sich doch Bedingungen angeben, unter denen diese Ziele gefördert werden könnten. Die Aufgabe der Schule sei es, ein positives Beziehungsfeld und ein gutes Klassenklima zu schaffen sowie Strategien im Umgang mit emotional schwierigen Situationen wie Stress, Kränkungen, Wut oder Ärger zu vermitteln. (Göppel, 2011, S. 392f.) Eine Schule, die sich bemühe, ein Ort zu werden, an dem diese Erfahrungen möglich gemacht werden, leiste unabhängig von Trainingsprogrammen einen Beitrag zur Resilienzförderung. Allerdings sei entscheidend «das, was im Raum der Klasse in dieser Hinsicht *konkret erfahrbar* ist, nicht das, was in Leitbildern und Schulprogrammen postuliert, was im Unterricht gesagt oder was auf Arbeitsblättern und Tafelbildern formuliert wird» (Göppel, 2011, S. 393).

Der folgende, zweite Teil dieser Arbeit befasst sich mit der Rolle der Schule und dem Erfolg einzelner Förderkonzepte /Trainingsprogramme im pädagogischen und sonderpädagogischen Bereich.

3. Resilienzförderung und Pädagogik

3.1. Implikationen der Ergebnisse von Werner

Für Emmy Werner waren die Ergebnisse von Risikostudien ihrer eigenen und anderer Studien zur Resilienz für präventive Programme bedeutsam. Protektive Faktoren schienen bedeutsamer zu sein als Risikofaktoren und belastende Lebensumstände und – ereignisse. Wichtig sei deshalb, so Werner, die Erfassung und Diagnose von protektiven Faktoren. Sie meinte damit «Kompetenzen und informelle Unterstützungsressourcen, die im weiteren familiären Umfeld, der Nachbarschaft und der Gemeinde *bereits* existieren und genutzt werden können, um das Problemlösungsrepertoire des Kindes, sein Selbstwertgefühl und seine Handlungseffizienz zu steigern» (Werner, 1997, S. 201).

Daraus lassen sich Konsequenzen für mögliche Programme ableiten, mit denen Kinder aus risikoreichen Familien bei der Entwicklung von Widerstandskräften unterstützt werden können. Bereits zum Zeitpunkt der letzten Datenerhebung im Rahmen der Kauai-Studie waren Programme entwickelt, erprobt und ausgewertet worden, die das Scheitern von Kindern, die in Hochrisikofamilien aufwuchsen, erfolgreich zu verhindern suchten. Werner führt die Evaluation solcher Programme durch Lisbeth Schorr an. (Werner, 1997, S. 201) Diesen Programmen sei gemeinsam, dass sie umfassend, intensiv und flexibel seien. Sie würden Kindern und deren Familien langfristig Zugang zu kompetenten und fürsorglichen Erwachsenen bieten, von denen sie Problemlösefähigkeiten lernten, durch die sie ihre Kommunikationsfähigkeit und ihr Selbstwertgefühl verbesserten, die positive Rollenmodelle darstellten und Brücken in die Gemeinden schlugen. Weiter war den Programmen gemeinsam, dass die Bedingungen, unter denen sie angeboten wurden, und die Beziehung, die zur Familie gesucht wurde, sich an deren Bedürfnissen orientierte, statt an Rezepten, Forderungen und Grenzen, die von Bürokratien und Verwaltungen gesetzt wurden. (ebd.)

Werner weist auf die sich in jedem Lebensabschnitt möglicherweise veränderliche Balance zwischen stresserzeugenden Lebensereignissen, welche die Vulnerabilität verstärkten und protektiven Faktoren, die ihre Resilienz beförderten. Dabei kommen das Geschlecht und die kulturellen Gegebenheiten zum Tragen. Werner verweist darauf, dass die meisten Studien in Nordamerika und Europa gezeigt hätten, dass Jungen verletzlichere seien als Mädchen. Dieser Trend würde sich aber gegen Ende der Adoleszenz umkehren. Auch der Einfluss protektiver Faktoren scheine in den verschiedenen Entwicklungsphasen zu variieren. In der Säuglingszeit und der frühen Kindheit hätten konstitutionelle Faktoren und Temperament den grössten Einfluss. In der mittleren Kindheit seien es Kommunikations- und Problemlösefähigkeit sowie die Unterstützung durch verantwortliche, kompetente ältere Bindungspersonen (dazu gehören auch Lehrpersonen). In der Adoleszenz komme internalen Kontrollüberzeugungen und einem positiven Selbstkonzept die wichtigste Bedeutung als Schutzfaktoren zu und bei Erwachsenen würden persönliche Kompetenzen und Zielbestimmtheit, die Unterstützung durch enge Freunde und ein starker Glaube oder Lebenssinn am wichtigsten werden. (vgl. S. 201f.)

Für Werner ergibt sich daraus für die Erwachsenen die Aufgabe, Kindern, die in Hochrisikofamilien aufwachsen, jene kompensatorische Bedingungen zu bieten, die ihnen den Aufbau von Kompetenz, Vertrauen und Fürsorge möglich machten. Werner schreibt dazu: «Die Wiederentdeckung der heilenden Kraft von Hoffnung in den individuellen Lebensgeschichten widerstandsfähiger Kinder könnte das kostbarste Ergebnis unserer Arbeiten für alle sein, die sich auch in der Zukunft wagen, Risiko, Widerstandskraft und menschliche Entwicklung zu erforschen» (Werner, 1997, S. 202).

In ihrem Artikel im Jahre 2011 greift Werner die Programme zur Stärkung von Resilienz ebenfalls auf. (Werner, 2011, S. 43f.) Sie moniert das sozialpolitische Vakuum in den USA, in dem diese stattfinden würden, im Unterschied zu vergleichbaren, aber erfolgreicherer Programmen in den Staaten der EU und in Kanada (z.B. *Head Start*, ein Unterstützungsprogramm für Vorschulkinder). Sie verweist aber auch auf wirkungsvollere Programme in den USA, mit denen durch engagierte Freiwillige die Schulversagerquote, die Gewalttätigkeit und der Drogenmissbrauch unter Kindern und Jugendlichen vermindert werden konnte. Am wirkungsvollsten seien Programme, die sich an der protektiven Wirkung fürsorglicher älterer Geschwister und Grosseltern orientierten. Es sind das *Big Brothers/ Big Sisters Program* und das *Foster Grandparent Program*. (Werner, 2000) Werner regte aber auch an, der Frage nachzugehen, welche Bewältigungsreserven es sind, die älteren Menschen noch Veränderung und Entwicklung möglich machen. (Werner, 2006, S. 40)

3.2. Bedeutung der Beziehung zur Lehrperson

Frick (2011) hält fest, dass die Berücksichtigung der Ergebnisse der Resilienzforschung für alle Menschen, besonders aber auch für Eltern, Lehrpersonen aller Stufen von erheblicher Bedeutung sei, «weil diese Erkenntnisse den Betroffenen helfen, den Akzent auf das eigene Handeln, die persönlichen Möglichkeiten zu richten» (Frick, 2011, S. 131).

Ein Beispiel für die Bedeutung ausserfamiliärer Bezugspersonen beschreibt Frick mit dem Fall von Maria, die durch den Vater in der Kindheit jahrelang sexuell missbraucht worden war und auch bei der Mutter und den Geschwistern keinen Rückhalt gehabt hatte. Sie suchte sich aktiv Personen, bei denen sie sich die Akzeptanz und Ermutigung holen konnte, die sie in der engeren Familie vermisste. Dabei erwähnt sie ihren Onkel und einen Mittelstufenlehrer. Dieser «war immer fair, schlug nie, behandelte alle korrekt und schaffte eine gute Atmosph im Schulzimmer ... Sein Glaube an mich, sein Vertrauen in mich haben meinem weiteren Leben viel Zuversicht und Mut verliehen. Ich verdanke seinem klugen Verhalten viel» (Frick, 2011, S. 132). Die Wechselwirkung dieses Umfelds mit den personenbezogenen Faktoren wie Intelligenz, kommunikativer Fähigkeiten und aktiven Coping-Strategien ermöglichten Maria, an den erlebten Schwierigkeiten zu wachsen. (ebd.)

Frick beschreibt auch das Beispiel des Schweizer Journalisten und Politikers Christian Lohr. Dieser war in den 60er Jahren als Contergan-Kind ohne Arme und mit verstümmelten Beinen schwer behindert zur Welt gekommen. Die Wechselwirkung verschiedener protektiver Faktoren ermöglichte ihm eine positive Entwicklung: Ein stärkendes Elternhaus, eine aktive, positive Grundhaltung gegenüber dem Leben und seinen eigenen Möglichkeiten und gute kognitive Voraussetzungen. Hier sei die bemerkenswerte Haltung der zuständigen Schulgemeinde hervorgehoben:

Von Anfang an stand für den Präsidenten der Primarschule in seiner Wohngemeinde fest, dass Christian trotz seiner Behinderung die normale Schule besuchen konnte – ein damals noch ungewöhnlicher Schritt. Der Schulpräsident meinte, Christian würde in sozialer Hinsicht befruchtend für die anderen Schulkinder wirken. Ein Grundschullehrer wechselte extra für Christian das Klassenzimmer, damit dieser im Parterre leichter zur Schule gehen konnte. Christian wurde ein guter und sehr motivierter Schüler, war trotz seiner Behinderung immer integriert und gesc tzt. Als wichtiger hilfreicher Faktor in der Schule erwiesen sich auch die KlassenkameradInnen, die ihn immer wieder unterstützten, sowie die Kinder und Bekannten in seiner Wohnumgebung, die ihn überall mitnahmen und ihm – wo nötig – halfen. Christian war ... in den Klassen immer integriert. (Frick, 2011, S. 152f.)

3.3. Die Schule als Schutzfaktor für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen

Im *Handbook of Resilience in Children*, das 2013 in den USA erschienen ist, diskutieren Ofiesh & Mather die Frage, wie das eigene Selbstbild und in der Folge Resilienz durch Schulerfahrungen geformt wird. Weiter werden verschiedene Möglichkeiten besprochen, wie man Kindern mit Lernschwierigkeiten dabei helfen kann, Resilienz zu entwickeln sowie Selbstachtung und ein Gefühl des Selbstwerts zu bewahren.

Viele Schüler mit Lernschwächen machen eine Vielfalt schulischer Erfahrungen, die ihre Gefühle des Vertrauens untergraben und ihr schulisches Selbstbild schädigen. Oft erfahren diese Kinder nicht die Hilfe, die sie bräuchten, um ihre Ängste zu überwinden, und dies kann wiederum zusätzliche Probleme verursachen, beispielsweise solche, die speziell die Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis und die exekutiven Funktionen betreffen (vgl. Ofiesh & Mather, 2013, S. 331).

Lehrer stellten Identifikationsfiguren für ihre Schüler dar. Negatives Lehrer- oder Schüler-Feedback verursache bei Schülern mit Lernschwächen Gefühle der Inkompetenz und des Nichtkönnens. Sogar wenn Lehrer unterstützend und verständnisvoll seien, könnten demütigende Bemerkungen seitens der Mitschüler tiefe seelische Wunden verursachen. Die leistungsunabhängige Anerkennung durch die Lehrperson sei besonders für lernschwache Kinder essentiell. «Students with learning disabilities want teachers who acknowledge and praise them for their efforts and provide verbal encouragement. Many teachers are reluctant to praise children if they do not see *successful performance*» (S. 333).

Einfache Ermutigung und Lob könnten den Schülern helfen, ihre schulische Kompetenz zu steigern, wogegen das Fehlen des positiven Feedbacks durch die Lehrperson das Kind dazu verleiten könne, seine Schwächen bzw. sein geringeres schulisches Niveau zu verbergen. (vgl. ebd.) Sonderpädagogen sollten den Schülern Strategien an die Hand geben, mit denen sie ihre Lernbeeinträchtigung bewältigen können

From a mental health perspective, special education services may need to focus not only on helping children acquire skills, but also on helping them develop strategies for coping with their learning impairment in the very setting where this impairment can be expected to be most stressful for them. (S. 335)

Für die Förderung der Resilienz bei Kindern mit Lernschwierigkeiten sei das Arbeiten an sozial-emotionalen Fähigkeiten ebenso wichtig wie der Erwerb schulischer Fähigkeiten: Zum einen sei die schulische Leistung ein Schutzfaktor, nämlich wenn es gelinge, Kindern mit Lernschwierigkeiten Erfolgsstrategien zu vermitteln. Ebenso wichtig sei es auch, dass sie die Schüler im sozial-emotionalen Bereich gefördert würden. (S.339)

Ein weiterer Schutzfaktor sei die Lehrperson und deren tieferes Verständnis für die Lernschwierigkeiten seiner Schüler, da die Lehrperson durch die täglichen Begegnungen in der Lage seien dort anzusetzen, wo es das Kind brauche. In der Adoleszenz schlössen Jugendliche mit starken Beziehungen die Schule mit grösserer Wahrscheinlichkeit ab.

Teachers play a significant role in fostering resilience because through daily encounters, they are able to address the child's emotional, as well as academic needs. Children with LD who have the mentoring relationship of an adult during adolescence have a greater likelihood of high school completion an improved self-esteem. (S. 338)

Ebenso ein Schutzfaktor sei ein differenzierter, sorgfältig und klar aufgebauter Unterricht: «A student with learning disabilities requires differentiated, carefully engineered educational programming» (S. 340). Zwar

müssten lernschwache Schüler gleich behandelt werden wie andere, aber die Form des Unterrichts sei in ihrem Fall erheblich anders. Dies werde von den Schülern sehr geschätzt.

Gut funktionierende Schulen seien also ein Schutzfaktor. Deswegen müssten Schulen «effective, benevolent, supportive, and developmentally appropriate for all children» (S. 343) gestaltet werden. Für Pädagogen gelte es, Stärken zu erkennen, Demütigungen zu vermeiden, effektive Anleitung zu geben sowie unterstützend und empathisch zu sein (ebd.).

3.4. Resilienzförderung durch Service-Learning

In ihrer Studie zur Methode des Service-Learning befragte Seifert (2011) Lehrpersonen in den USA darüber, wie sie mit ihren Schülern erfolgreich arbeiten. Diese Unterrichtsmethode hat ihre Wurzeln in der Bildungsphilosophie von John Dewey (Anfang des 20. Jahrhunderts), die oft als Ursprung des Projektunterrichts bezeichnet wird. Sie beinhaltet als zentrales Element «das Zusammenspiel von gesellschaftlichem Engagement und Unterricht mit dem Ziel, die schulische Lernerfahrung durch das Engagement als Handlungselement zu bereichern. Dabei soll die zivilgesellschaftliche Verantwortungsübernahme eingeübt und die Zivilgesellschaft gestärkt werden» (Seifert, 2011, S. 23). Reflexion sei in diesem Kontext ein wesentlicher Teil des Lernprozesses. Im deutschen Sprachraum hat sich für diese Methode die Bezeichnung «Lernen durch Engagement» (ebd.) etabliert.

Die Autorin umreißt die Bedeutung dieser Unterrichtsmethode folgendermassen: Service-Learning biete die Möglichkeit, gesellschaftliches Engagement mit fachlichem Lernen zu verbinden. «Ein Beispiel: Wird im Unterricht das Thema Ökosysteme theoretisch behandelt, erfolgt in Verbindung dazu ein Engagement-Projekt in einem Naturschutzgebiet. Theoretisches Wissen und praktische Erfahrungen werden so miteinander verknüpft und mit einem Engagement für das Allgemeinwohl verbunden» (Seifert, 2011, S. 16).

Seifert untersuchte einerseits die Frage, inwieweit es Parallelen gibt zwischen den pädagogischen Zielen und Handlungsstrategien der befragten Lehrpersonen, die nach dieser Methode arbeiten, und den Schutzfaktoren, die die Salutogenese und die Resilienzforschung identifiziert haben. Daraus ergab sich weiter die Frage, ob und wie Service-Learning resilienzfördernd ist (S. 18). Besonderes Augenmerk wurde auf die Stärkung derjenigen Kinder und Jugendlichen gerichtet, die in einem Risikokontext aufwachsen. «Die Salutogenese und die Resilienzforschung liefern wertvolle Erkenntnisse darüber, welche Faktoren dazu beitragen, dass sich Menschen gesund entwickeln können, obwohl sie extremen Risikobedingungen ausgesetzt waren oder sind» (S. 67f.).

Wie die anderen Forscher sieht auch Seifert Resilienz nicht als angeboren oder sonst irgendwie determiniert an, sondern beschreibt sie als dynamischen «Interaktionsprozess zwischen Person und Umwelt ..., bei dem der Mensch als Akteur wahrgenommen wird und im Prozess der Belastungsbewältigung im Mittelpunkt steht» (S. 93). Die Resilienzforschung habe nachgewiesen, dass schwierige Lebensbedingungen nicht zwingend zu Anpassungsstörungen und problematischen Verhaltensweisen führen müssten. «Für die Arbeit mit gefährdeten Kindern und Jugendlichen bedeutet diese Erkenntnis einen Perspektivenwechsel und eröffnet neue Handlungsspielräume» (S. 108).

Die Einflussfaktoren im schulischen Kontext nach Rutter & Maughan (2002) sind:

- geordnete Atmosphäre mit klaren Regeln- angemessen hohe, aber klar kommunizierte Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler- Schülerpartizipation durch Verantwortungsübernahme
- positive Verstärkung durch Lob und Ermutigung- Lehrpersonen als positive Rollenvorbilder
- Leistungsorientierung und Fokus auf angemessenes Verhalten
- gute Lehrer-Schülerbeziehung innerhalb und ausserhalb des Schulzimmers
- Einbeziehung von Schülerinteressen und Ermutigung zu eigenständigem Arbeiten- Angemessene Einbeziehung der Eltern in den Lernprozess der Kinder (vgl. Seifert, 2011, S. 104)

Seifert bezieht sich auch auf den ökosystemischen Ansatz von Bronfenbrenner, dessen wesentliche Erkenntnis es sei, dass verschiedene Lebensbereiche in ihrer Wechselwirkung für die Entwicklung bedeutsam sind. Deshalb sollten auch möglichst viele Lebensbereiche der Kinder und Jugendlichen bei der pädagogischen Förderung einbezogen werden, und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Das pädagogische Handeln einer Lehrperson solle unter anderem daran gemessen werden, inwieweit sie diese Erkenntnis einbeziehe, inwieweit sie die Schüler als Akteure im eigenen Bildungsprozess sieht und wie sie diese bei ihren Erfahrungen begleite (S. 124f.).

In der Studie werden die Strategien des Lehrerhandelns unter dem Aspekt der Resilienzförderung analysiert, wobei die Autorin betont, dass sie nicht explizit nach dem Begriff Resilienzförderung gefragt habe, sondern nach 5 Kategorien : «Beziehungen gestalten, Teilhabe ermöglichen, Kompetenzen fördern, Perspektiven aufzeigen, Eltern einbinden» (Seifert, 2011, S. 155).

Alle interviewten Lehrpersonen massen ihrer eigenen Beziehungsbildung zu den Schülern eine grosse Bedeutung zu. Ebenfalls als bedeutsam erachteten sie die Beziehungsgestaltung zwischen den Schülern und den ausserschulischen Partnern bei einem Projekt. Den Lehrpersonen ist es wichtig, mit dem Service-Learning fachbezogene Kompetenzen zu fördern. Zum Beispiel bearbeitete eine Lehrerin in Verbindung mit dem Engagement ihrer Klasse im Schulgarten Pflanzenkunde und die Photosynthese (S. 207). Die Reflexion über den Lernprozess ist für die befragten Lehrpersonen fester Bestandteil jedes Service-Learning-Projekts und soll den Schülerinnen und Schülern helfen, ihren Lernfortschritt zu sehen und ihre Ressourcen zu erkennen. (S. 223). Die befragten Lehrpersonen achteten darauf, ihre Schülerinnen und Schüler auf einem für sie angemessenen Kompetenzniveau gefördert werden und stellen hohe und eindeutige Erwartungen an sie. Dabei beziehen sie die schwierige Lebenslage der Schülerinnen und Schüler aus Risikolagen ein, achten aber darauf, sie nicht generell zu entlasten, sondern eher ihnen bei der Bewältigung der Schwierigkeiten Hilfestellung zu geben.

Seifert kommt zum Schluss, dass Service-Learning in verschiedener Hinsicht resilienzfördernd sein kann. Eine positive Sicht der eigenen intellektuellen Fähigkeiten werde durch Service-Learning unterstützt, da dadurch schulische Erfolgserlebnisse ermöglicht werden. Die Fähigkeiten, sich sozial auszudrücken, Hilfeleistungen zu erkennen und in Anspruch zu nehmen seien ebenfalls Resilienzfaktoren. Diese Fähigkeiten würden durch das Erlernen von Kompetenzen der Alltagsbewältigung im Service-Learning geschult. Problemlösekompetenz sei ein Schutzfaktor, der einen engen Zusammenhang mit metakognitiven Fähigkeiten habe. Deshalb erachtet die Autorin die Reflexion über Erfolge und Misserfolge im Service-Learning als bedeutsam. Wenn bewältigte Situationen als herausfordernd wahrgenommen würden, entstehe Selbstwirksamkeit. Deshalb hätten

angemessene Erwartungen an die Schüler und anspruchsvolle Aufgaben, die wichtige Elemente des Service-Learning sind, eine Bedeutung. (vgl. S. 231 ff.)

Somit kann die Autorin zwischen den pädagogischen Teilzielen des Service-Learning und den Schutzfaktoren, die die Resilienzforschung ermittelt hat, bedeutende Parallelen ausmachen. Da die Lehrpersonen bei dieser pädagogischen Methoden einen individuellen Gestaltungsspielraum haben, nutzen sie diesen, «um Schüler in dem Glauben an sich selbst, an ihre Zukunft und an andere Menschen zu stärken und mit ihnen solche Kompetenzen zu erlernen, die sie für die Bewältigung schulischer und alltäglicher Herausforderungen benötigen» (S. 259). All diese Faktoren hätten die Resilienzforschung und die Salutogenese als unterstützend für das Meistern schwieriger Lebenssituationen und einer gesunden Entwicklung trotz Risikolage identifiziert. Seifert kommt zum Schluss: «Aufgrund der hohen Parallelen zwischen den aufgedeckten pädagogischen Handlungsstrategien und Zielsetzungen mit den Ergebnissen der Resilienzforschung kann die hier vorgestellte pädagogische Gestaltung des Service-Learning als Strategie der Resilienzförderung bezeichnet werden» (S. 261).

3.5. Dialogische Erziehung im SOS-Kinderdorf

Kormann (2011), der jahrzehntelang als Psychologe in einem SOS-Kinderdorf tätig war, richtet besonderes Augenmerk auf die Rolle der Heimerziehung bei der Resilienzförderung. Er hält fest, dass sich in Bezug auf die Heimerziehung die Herangehensweise der Forscher verändert habe, und zwar von eher generellen Fragestellungen zum Erfolg der Heimerziehung in Richtung auf den sozialen Mikrobereich: «Seit einigen Jahren bewegt sich die Forschung weg von den eher globalen Fragestellungen hin zu der Bedeutung einzelner konkreter Wirkfaktoren für die Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen» (Kormann, 2011, S. 488). Gemäss einer Metastudie sind zentrale Wirkfaktoren Partizipation, Orientierung gebende Strukturen und Regeln, Netzwerke ausserhalb des Elternhauses und die Qualität des Erziehungsklimas und der Beziehungen. Auch die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie (vgl. Kap. 2.2.), die im Kontext der Heimerziehung geforscht habe, habe gezeigt, wie wichtig ein stützendes Erziehungsklima und feste Bezugspersonen ausserhalb der meist belasteten Herkunftsfamilie sei (Kormann 2011, S. 489). Kormann bezieht sich in Hinblick auf die protektiven Faktoren auf Antonovsky: «

Solche protektiven Faktoren (*hier: Eigenschaften Beziehungen und Kontakte einer Person, d. Verf.*) sind psychologische Merkmale des Individuums und seiner sozialen Umwelt, welche die Wahrscheinlichkeit von seelischer Beschädigung nach schwerwiegenden Belastungen mildern. Diese gesundheitsfördernden Faktoren sind aus der Sicht von Aaron Antonovsky sozusagen als 'generalisierte Widerstandressourcen' zu bezeichnen» (Kormann, 2011, S. 489).

Die grosse Bedeutung der subjektiven Perspektive als Untersuchungsmethode (vgl. Kap. 2.7.) wird hier wiederum deutlich: Kormann befragte in qualitativen Interviews 15 ehemalige Bewohner eines Kinderdorfs circa 25 Jahre nachdem sie das Kinderdorf verlassen hatten. Alle waren vor dem Eintritt ins Kinderheim «einer extrem hohen seelischen Belastung und einem hohen generellen Entwicklungsrisiko ausgesetzt gewesen» (S. 491). Auszüge aus den transkribierten Protokollen der Gespräche lassen sich direkt einzelnen Schutzfaktoren zuordnen, eine Auswahl soll hier exemplarisch zitiert werden. Die vom Autor in seiner Auflistung verwendeten Begriffe werden kursiv hervorgehoben. (vgl. im folgenden Kormann, 2011, S. 492 ff.)

Emotionale Wärme und Empathie von der Seite der erwachsenen Bezugspersonen bewirkten oft, dass sich die Kinder respektiert und verstanden fühlten, sich selbst mehr achteten und den Erziehungspersonen eine positive Haltung entgegenbrachten:

Bei meiner Erzieherin war es so, sie hat immer gesagt: ‚Du kannst mit mir über alles reden, das ist gar kein Problem. Das kann man immer beheben, diese Fehler‘. Und das wende ich heute noch an in der Erziehung bei meinen Kindern. (S. 492)

Was das *förderliche Erziehungsklima* angeht, so wiesen resiliente Personen oft auf die Existenz einer emotional sicheren und stabilen Bindung zu einer emotional verfügbaren Bezugsperson hin, an der sie sich orientierten. Oft wurden von den Befragten *hohe Strukturiertheit und klare Verhaltensregeln* in der Kindergruppe als Faktoren beschrieben, die Halt gaben:

Frau L. ... hat ... uns mitgeteilt, dieser Weg wird gegangen. Es gibt zwar immer zwei Wege, der eine ist vielleicht einfacher, der andere vielleicht steiniger, aber wir gehen nicht den einfachen, weil da machen wir es uns zu einfach. Die hat gleich gesagt, ... sie kann uns keine Eltern ersetzen, aber das Kinderdorf kann uns den Weg weisen, in welche Richtung das geht. Auch wenn es uns manchmal nicht passte. Diese klare Orientierung für uns Kinder, die fand ich gut. (S. 494)

Viele der interviewten Personen bezeichneten es als wichtig, dass trotz aller Schwierigkeiten ihre *Herkunftsfamilie einbezogen* und deren Engagement gewürdigt wurde. Weiter bedeutete *frühe Selbständigkeit und Verantwortungsübernahme* in vielen Äusserungen Partizipation. Wichtig sei es, so Kormann, die Aneignung sozial und kulturell anerkannter Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen. Dass es auch manchmal darum gehen könne, dem Kind/Jugendlichen etwas zuzumuten, zeige das folgende Beispiel:

... und plötzlich bin ich 14 geworden, und dann sagt die Frau L. zu mir, so, ab heute soll ich mit dem Zug fahren! Ich habe natürlich gedacht, hat die Frau etwas gegen mich? Im Nachhinein muss ich sagen, die Idee von Frau L. war sehr gut. Denn ich war gezwungen aus mir raus zu kommen, und so bin ich selbständig geworden. (S. 495)

Leistungsorientierung und wertschätzendes Klima in der Schule seien gleich wichtig: Bildung solle nicht nur als Vermittlung von Wissen verstanden werden, sondern auch als umfassende Persönlichkeitsbildung. Dies sei wiederum von der Beziehungsfähigkeit der Lehrperson abhängig. So schildert junge Frau, die sich selber rückblickend als «keine Leichte» bezeichnete, dass ihr Lehrer gewusst habe, wie er sie nehmen müsse. «Er wusste mit mir umzugehen. Und ich wusste, egal, auch wenn ich jetzt mal was nicht richtig gemacht habe, er mag mich trotzdem» (S. 496). *Sport und Freizeitaktivitäten im Kinderdorf* wurden von allen als positiv beschrieben, sie waren für die Jugendlichen «eine Quelle der Kraft und Zuversicht, nicht wenige haben darüber wieder neue Kraft und Lebensmut gefunden» (ebd.).

Was die *Loslösung von der Opferrolle und die Distanzierung vom Elternhaus* angeht, so zitiert Kormann Stellungnahmen, die zeigten, dass die Befragten sich nicht in der Opferrolle sahen, sie richteten vielmehr ihren Blick nach vorne: «Statt ständig über ihre Eltern und deren für sie so problematisches Verhalten nachzudenken, konzentrierten sie sich auf jene Menschen, die sie als unterstützend erlebten» (S. 497).

Ebenfalls wichtig war die *Einsicht in den Sinn und die Bedeutung des Erfahrenen* für das eigene Leben: hier bezieht sich Kormann auf das Kohärenzgefühl (Antonovsky, vgl. Kap.1.2.), nämlich auf die Überzeugung, dass «die Dinge in der Regel verstehbar, handhabbar und bedeutsam» (S. 497) seien. Bei Stress greife man auf Bedeutsames zurück und sei überzeugt, dass die Ereignisse versteh- und handhabbar seien. Die Werthaltungen und Überzeugungen der Umgebung eigne man sich als Kind als kulturelle Muster an, eine Umgebung

ohne Erklärung oder Sinngebung durch die Erwachsenen sei bedeutungslos, die eigene Welt werde nur durch aktive Teilnahme an Entscheidungsprozessen als bedeutsam erlebt. Auch Sozialisationsfaktoren ausserhalb der Familie könnten bedeutsam sein. Für viele der ehemaligen Bewohner war das Kinderdorf zur zweiten Heimat geworden – einem Ort, sich zu Hause zu fühlen. Dieses zweite Zuhause bräuchten gerade Kinder aus einem belasteten Umfeld, da sie oft nicht in ihre Ursprungsfamilien zurückkehren könnten. (S. 498f.)

Kormann setzt die salutogenetischen Faktoren (er zählt deren sieben auf) mit den protektiven Faktoren gleich. (vgl. S. 501ff.) Diese beinhalten für ihn zunächst eine sichere, (1) *stabil positiv-emotionale Bindung zu vertrauten Bezugspersonen*. Erziehungspersonen würden von Kindern und Jugendlichen häufig verzerrt, nämlich entsprechend ihrer eigenen ‚inneren Arbeitsmodelle‘ wahrgenommen. Bindungstheoretisch sensibel reagierende Erzieherinnen und Erzieher würden sich aber durch ein bindungsabweisendes und-vermeidendes Verhalten nicht beirren lassen, sondern auf Situationen warten, in denen sich der Jugendliche offener zu verhalten getraue. Das ändere nichts daran, dass bindungsvermeidende Strategien, mit denen Jugendliche sich ja bloss zu schützen suchten, Erziehung erst einmal enorm erschwerten (S. 503).

Als weitere salutogenetische bzw. protektive Faktoren weist Kormann auf die folgenden hin: (2) *Erfahrungen mit Erziehungspersonen als Vorbilder und deren Bereitschaft zum Dialog*; (3) *Einbeziehung der Eltern und Verbesserung der Kooperation*, (4) *ein emotional warmes, offenes Erziehungsverhalten* und (5) *dosierte Verantwortlichkeit und Leistungsanforderung in strukturierter Umgebung*. Erwachsene würden dadurch, dass sie Regeln bestimmten und den Weg festlegten, für Kinder berechenbar und verlässlich, besonders dann, wenn sie die Einhaltung der Absprachen auch konsequent einforderten, bzw. eigene Inkonsequenz vermieden. Grenzveränderungen seien mit zunehmendem Alter notwendig. Häufige Regelverletzungen könnten ein Hinweis auf das Erreichen der ‚Zone der nächsten Entwicklung‘ sein und erforderten in flexibler Weise ein Neuaushandeln von Regeln und Grenzen. (S. 505). Ein weiterer Faktor sei (6) *Distanzfähigkeit, Humor und Lösung von der Opferrolle*: «Insgesamt kann Humor vor dem Hintergrund der salutogenetischen Konzeptes von Antonovsky (1997) als wichtiges und wirkungsvolles Mittel gegen Stress und Resignation betrachtet werden» (S. 506). Kormann beschliesst seine Aufzählung mit dem Hinweis auf die (7) *Stärkung individueller Ressourcen sowie auf die Schaffung einer Stimmung der Hoffnung und des Zukunftsvertrauens*. (S. 506)

Für Kormann resultiert, dass Heimerziehung im Dialog stattfinden sollte. Er fordert, Heime und Kinderdörfer sollten Orte sein, in denen die Kinder ein Stück weit Befreiung von ihren belasteten Lebensumständen erfahren könnten und wo ihnen nutzbare Entwicklungsspielräume geschaffen würden. Dadurch, dass Erwachsene mehr Erfahrung hätten, bestünden «natürliche Asymmetrien». Die Erziehungsperson solle allerdings diesen Unterschied nicht hervorheben, sondern «durch behutsame Annäherung auf zwischenmenschlicher Ebene» abbauen. Es brauche dabei vom Erwachsenen Geduld und die Bereitschaft, Umwege und Irrwege des Kindes zu ertragen. Dann könne es den Kindern gelingen, wertvolle und neue Beziehungserfahrungen zu machen. Dies sei anspruchsvoll, denn ein Heim habe «besonders auf jene Kinder zu achten, die es aufgrund ihres speziellen Verhaltens Erziehern besonders schwer machen, sie so anzunehmen, wie sie sind» (Kormann 2011, S. 510).

4. Resilienzförderung und Sonderpädagogik

4.1. Evaluationsstudie von Grünke: Resilienz in Förderschulen

4.1.1. Resilienzförderung in Sonderschulen

Das folgende Kapitel behandelt die Förderung von Resilienz in sonderpädagogischen Einrichtungen, die in der Schweiz Sonderschulen, in Deutschland Förderschulen genannt werden. Sie sind – akademisch betrachtet – dem Fachbereich der Sonder- oder Heilpädagogik zugeordnet, der einen Teilbereich der allgemeinen Pädagogik bildet. Gegen die Begriffe *Sonderpädagogik* bzw. *Sonderschulen* wird eingewendet, dass sie eher separative anstelle von inklusiven pädagogischen Praktiken betonen. In diesem Zusammenhang sei auf die weiterführende Auseinandersetzung von Roos & Grünke (2011, S. 407) verwiesen; sie soll jedoch an dieser Stelle nicht weiterverfolgt werden. Denn thematisch steht hier die *Resilienzförderung* im Zentrum, und zwar unabhängig davon, ob sie in so genannten inklusiven Schulen oder sonderpädagogischen Einrichtungen praktiziert wird. Zudem ist Resilienzförderung in sonderpädagogischen Einrichtungen, wie noch gezeigt wird, grundsätzlich wertschätzend, ressourcenorientiert und umfasst nicht zuletzt auch die Förderung inklusiver sozialer Kompetenzen (Roos & Grünke, 2011).

Gegenstand der Sonderpädagogik seien allgemein Erziehung, Unterrichtung und Therapie von Menschen in erschwerten Lebenslagen (Bleidick, 2016, S. 174). Solcherart erschwerte Lebenslagen lassen sich «in den meisten Fällen zumindest teilweise aus dem *Vorhandensein sozioökonomischer Risikofaktoren* erklären» (Roos & Grünke, 2011, S. 409). Dazu gehören nach Grünke (2003) u.a. eine «überdurchschnittlich hohe Kinderzahl, ein relativ geringes verfügbares Einkommen und beengte Wohnverhältnisse ... Mangel an festen und innerlichen Familienbeziehungen, Einelternfamilien infolge von Scheidung bzw. Trennung, mangelnde mütterliche Zuwendung, Alkoholmissbrauch und Aggression innerhalb der Familie, unzureichende medizinische Versorgung und vieles mehr» (S. 30).

Der Anteil junger Menschen in Sonderschulen mit dem «Förderschwerpunkt Lernen», die aus sozioökonomisch prekären Verhältnissen stammen, beträgt – bezogen auf Deutschland – 80-90% (Roos & Grünke, 2011, S. 410). Bei den Kindern mit «Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung» liegt der Anteil gemäss einer Untersuchung von Ettrich & Ettrich (2006) bei 59,2% (ebd.). Auffällig ist dabei der hohe Prozentsatz von Knaben (97,1 %), wie eine Studie von Kottmann (2006) zeigt (ebd.). Von einem kausalen Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Wirkungsfaktoren auf der einen und Lern- bzw. Verhaltensstörungen auf der anderen Seite kann jedoch nicht gesprochen werden (ebd.). Ebenso kovariieren in der Praxis Lern- und Verhaltensstörungen häufig und können infolgedessen nicht gesondert betrachtet werden (S. 408f.).

Für die genannte Zielgruppe hat die Schule, gerade weil die familiären Verhältnisse durch Vernachlässigung, Verlust- oder Gewalterfahrungen geprägt sind, einen hohen Stellenwert (S. 413), gerade weil sie «Verlässlichkeit, Bindung, Schutz und Versorgung» bieten kann (ebd.). Lehrpersonen sehen sich häufig über das Unterrichten hinaus in der Verantwortung, «zentrale Erziehungsaufgaben wie die Vermittlung lebenspraktischer Fertigkeiten, ethischer Grundwerte und von Soft Skills (z.B. Höflichkeit, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Motivation) zu übernehmen» (ebd.). Damit sind zentrale Bereiche genannt, die in der Resilienzförderung in der Schule eine wichtige Rolle spielen.

'Resilienz' ist ein vielschichtiges Konstrukt, das von verschiedenen Autoren auch unterschiedlich verstanden wird (ebd.). Roos & Grünke schlagen ein hypothetisches Modell der Resilienz vor, das die personalen Resilienzfaktoren in den Mittelpunkt stellt (S. 414). Personale (interne) Resilienzfaktoren wie (1) hohe Selbstwirksamkeit, (2) realistische Kontrollüberzeugungen, (3) adaptive Attributionsstile und (4) rationale Denkmuster mindern oder eliminieren nach Roos & Grünke die Wirkung (externer) schädlicher Einflüsse (ebd.) und tragen so zur Resilienz bei.

Hypothetisches transaktionales Modell der Resilienz (Roos & Grünke, 2011, S. 414)

Personale (Interne) Faktoren könnten auch genetisch bedingt sein, seien jedoch durch moderierende Schutzfaktoren beeinflussbar (ebd.). Vererbte Persönlichkeitsdisposition könnten z.B. in einem bestimmten «Temperament» zum Ausdruck kommen (S. 415). So schienen einige Kinder in ihrem Naturell relativ robust und könnten ihre Bedürfnisse gut aufschieben, während andere Schwierigkeiten in der Regulation biologischer Funktionen, Vermeidungsreaktionen und verlangsamtes Anpassungsverhalten, nicht selten auch heftige emotionale Reaktionen auf Frustrationen, unregelmässiges Ess- und Schlafverhalten zeigten (ebd.). Im Einzelfall bleibe es jedoch schwierig nachzuweisen, ob es sich dabei um Erscheinungsformen angeborener Faktoren handle oder um Reaktionen auf ein problematisches Bindungsverhalten seitens der ersten Bezugspersonen in der frühesten Lebensphase.

Wichtiger als die angeborenen Faktoren sind nach Roos und Grünke diejenigen, die plastisch und veränderbar sind, und zwar im Sinne einer «resilienten Anpassung», die das Überwinden von Krisen ermöglicht oder zumindest erleichtert (ebd.). Mit Bezug auf den schulischen Kontext seien vier Ziele zu nennen, auf die pädagogische Fördermassnahmen auszurichten seien:

- (1) Vermittlung kognitiver Bewältigungsstrategien,
- (2) Aufbau von sozialer Kompetenz,
- (3) Pflege einer unterstützenden persönlichen Beziehung durch die Lehrperson,
- (4) Schaffung eines von Akzeptanz und Toleranz geprägten Klassen- und Schulklimas (ebd.).

Während (1) und (2) auf den Aufbau innerer, personaler Schutzfaktoren gerichtet seien, seien (3) und (4) begünstigende äussere Schutzfaktoren, die durch das schulische (Beziehungs-) Umfeld gegeben sind bzw. gegeben sein sollten. Da aber die Förderung von Resilienz darauf abziele, jungen Menschen in belastenden Situationen zu helfen, «auch ohne externe Schutzfaktoren psychische stabil zu bleiben» (Roos & Grünke, 2011, S. 416), spielen (1) und (2) die zentrale Rolle sonderpädagogischer Fördermassnahmen zur Stärkung der Resilienz bei Kindern und Jugendlichen.

So fokussieren sich sonderpädagogische Fördermassnahmen zur Stärkung der Resilienz vor allem auf die Vermittlung kognitiver Bewältigungsstrategien (1) wie auch auf den Aufbau sozialer Kompetenzen (2). Zu den kognitiven Fördermassnahmen gehören die bereits genannten Faktoren:

- (1) hohe Selbstwirksamkeit,
- (2) realistische Kontrollüberzeugungen,
- (3) adaptive Attributionsstile und
- (4) rationale Denkmuster.

Hinzu kommt grundlegend der Aufbau sozialer Kompetenzen.

Unter positive Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserwartung (1) verstehen die Autoren die innere Überzeugung oder Erwartung, der Lösung einer Aufgabe oder eines Problems, auch wenn Schwierigkeiten auftreten, gewachsen zu sein. Daraus resultieren nach Schwarzer & Jerusalem (2002) anhaltende Motivation und Ausdauer bei der Aufgaben- bzw. Problemlösung (S. 417). Unter realistische Kontrollüberzeugungen (2) versteht man die Fähigkeit, die Kontrollierbarkeit von Aufgaben und Problemen sachlich und korrekt einschätzen zu können (ebd.). Attributionen (3) bestehen darin, bestimmte Ursachen persönlichen Erfolgs- oder Misserfolgserfahrungen zuzuschreiben. Adaptiv sind solche Ursachenzuschreibungen (Attributionen) dann, wenn veränderbare Gründe für das Scheitern gesucht und gefunden werden. Werden für das Scheitern an einer Aufgabe mangelnde Intelligenz (= interner, unveränderbarer Grund) angegeben, so ist die Lage ausweglos. Motivation und Selbstwertgefühl sinken. Ebenso verhält es sich, wenn man z. B. die Schuld beim Lehrer (externer, unveränderlicher Grund) sucht. Adaptiv sind Attributionen hingegen, wenn veränderbare, interne oder externe Gründe eingesetzt werden wie z.B. mangelnde Vorbereitung oder Übung (= interner, veränderbarer Grund) oder mangelnde Zeit (externer, veränderlicher Grund), die man sich genommen hat.

In diesen Fällen ist der Weg frei, selbst und aus eigener Kraft realistische Problemlösungen anzugehen, was das Selbstwertgefühl stärkt (S. 416). Bezogen auf die Förderung von Resilienz bedeutet das, Kindern und Jugendlichen adaptive Attributionsstile zu vermitteln, die ihnen zunehmend eigenständige Problemlösungen ermöglichen. Die Förderung rationaler Denkmuster (4) hängt eng mit adaptiven Attributionen zusammen. Rationale Denkmuster bestünden darin, mit ungünstigen Einflüssen und Alltagswidrigkeiten «gemässigt» und realistisch umzugehen. Dazu gehörten eine «undogmatische Beurteilung ungünstiger Einflüsse, eine realistische Einschätzung ihrer Konsequenzen, eine ad quate Einordnung der eigenen Fähigkeiten ... sowie eine differenzierte Bewertung von Handlungen und Eigenschaften der eigenen Person sowie anderer Menschen» (S. 416f.).

Bei Kindern in Sonderschulen habe man es mit einer Risikogruppe zu tun: «Gerade hier jedoch verfügt ein erheblicher Teil in der Regel über ganz besonders wenige Ressourcen im häuslichen Umfeld, um anstehende Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen» (S. 407). Für Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen biete die Schule in vielen Fällen «Verlässlichkeit, Bindung, Schutz und Versorgung ... Wenn es darum geht,

ein wohlwollendes, unterstützendes und sicheres Umfeld zu finden, in dem sich verschiedene Merkmale einer psychischen Widerstandsfähigkeit entwickeln können, bleibt vielfach nur die Förderschule» (S. 413).

Die Lehrpersonen sollten die schulische Lernumgebung und den Unterricht so gestalten, dass «adaptive Attributionen, rationale Denkmuster, hohe Selbstwirksamkeitserwartungen ... stets und überall kultiviert werden». Jede Art von Lehrer-Schüler Kontakt eigne sich dazu, resiliente Botschaften zu vermitteln. Deshalb sollten diese Prinzipien mit dem regulären Unterrichtsstoff in Verbindung stehen und wenn möglich auch mit Hilfe von handlungsorientierten Methoden unterstützt werden. Allerdings sei bei offenen Lernformen wie dem Unterricht sicherzustellen, dass die Kinder und Jugendlichen ihren Aufgaben auch gewachsen seien. «Geht es beispielsweise um ein Unterfangen, bei dem u.a. die Lösung komplexer und lebensnaher Rechenaufgaben gefordert ist, so müssen die arithmetischen Grundfertigkeiten in ausreichender Flüssigkeit beherrscht werden» (S. 422), da sich sonst die Selbstwirksamkeitserwartung eher verringere statt erhöhe.

Die Pflege einer unterstützenden persönlichen Beziehung ist offenbar besonders in der Sonderschule wichtig. Schon Emmy Werner zeigte in der Kauai-Studie, dass in der Gruppe der «high risk children» oft die Lehrperson die Rolle übernahm, dem Kind eine stabile emotionale Beziehung zu bieten. In weiteren Studien konnten die Merkmale, über die eine solche Lehrperson verfügen muss, ausführlich spezifiziert werden. Diese Lehrpersonen stellen in der Regel recht hohe Ansprüche an die Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen und konfrontieren sie mit schwierigen Aufgaben, bei deren Bewältigung sie aber den Kindern zur Seite stehen. Weitere wichtige Kompetenzen von Lehrkräften seien die Fähigkeiten, sich in die Probleme der Kinder hineinzusetzen, alle wichtigen Vorgänge in der Klasse zu bemerken und Schulstunden anregend und interessant zu gestalten. «Schliesslich sollten solche Personen insgesamt offen, ehrlich und humorvoll sein» (S. 426).

Es geht darum, Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, dass sie durch eigenes Bemühen Vieles positiv verändern können. Dabei kann gerade die Sonder- bzw. Förderschule helfen, da dort besonders risikobelastete Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Deshalb kommt diesen Schulen bei der Resilienzförderung eine zentrale Rolle zu.

Es gibt im deutschsprachigen Raum verschiedene Konzepte zur schulischen Resilienzförderung (konkret zu Attributionsstilen, rationalen Denkmustern und Selbstwirksamkeitserwartung), die mit Methoden der empirischen Wirkungsforschung evaluiert wurden. Ein Programm zur Resilienzförderung bei lernbehinderten Kindern, das Julius & Goetze (1998) vorgelegt haben, ist in die Unterrichtsstudien von Grünke (2003) eingeflossen, der die Ansätze von Julius & Goetze ausgearbeitet und forschungsmethodisch differenziert hat. Im Folgenden werden daher drei Studien von Grünke (2003) zur schulischen Resilienzförderung mit lernbehinderten Kindern und Jugendlichen dargestellt und diskutiert.

4.1.2. Trainingsprogramm von Julius & Goetze

In der ersten Studie wurde die Wirkung einer zeitlich relativ kurzen Unterrichtsreihe zur Resilienzförderung lernbehinderter Jugendlicher geprüft. Hier soll die generelle Wirksamkeit des Programms dargestellt werden. Die Hypothese bestand darin, dass das Trainingsprogramm bei lernbehinderten Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit zur adaptiven Attribuierung erhöht (Grünke, 2003, S. 101). An der Studie nahmen 96 Jugendliche (36 Mädchen und 60 Jungen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren) der sechsten und siebten Klasse aus fünf Schulen für Lernbehinderte in Deutschland teil. Im Lauf der Untersuchung schieden elf Schülerinnen und Schüler aus der Untersuchung aus, so dass Daten von insgesamt 85 Teilnehmenden erhoben wurden (ebd.).

Die Schülerinnen und Schüler wurden per Zufall einer Experimental-, einer Zuwendungs- und einer Kontrollgruppe zugewiesen. Die Experimentalgruppe durchlief ein spezifisches Attributionstraining, die Zuwendungsgruppe ein Programm zur Förderung des praktisch-technischen Verständnisses eines Sachverhalts und die Kontrollgruppe folgte dem normalen Unterricht, der jedoch keine Beziehung zu den Programmen der anderen beiden Gruppen hatte. Die Datenerhebung fand gemäss einem Prä-/Posttest-Design statt. (vgl. Grünke, 2003, S. 102f.)

Der Attributionsstil der Schülerinnen und Schüler wurde mit Hilfe einer ins Deutsche übersetzten Version des «Child Attributen Style Questionnaires» (CASQ) erhoben. Die Items bestanden aus kurzen Szenarien und zwei Erklärungen im Sinne von internen und externen Attributionen) wie z.B. «Stell Dir vor, Du erzählst einen Witz und keiner lacht darüber», a) «Ich kann nicht gut Witze erzählen», b) «Zufällig kannten alle den Witz schon» Als Indiz für resiliente Attributionen wurden (sehr vereinfacht) die Antworten gewertet, die bei «positiven» Ereignissen interne und bei «negativen» externe Attributionen vornahmen (Grünke, 2003, S. 104). Für die Untersuchung wurden die Szenarien in einfachen Bildern präsentiert und die Antworten in teilstrukturierten Interviews erhoben (S. 106f.).

Das Treatment zur «Resilienzförderung bei Risikokindern» war in vier Phasen mit insgesamt ca. 12 Schulstunden gegliedert (S. 108f.). In der ersten Phase wurden Bildtafeln eingesetzt, anhand derer mit den Kindern externe und interne Attributionen besprochen wurden (ebd.). In der zweiten Phase wurde erarbeitet, dass die jeweiligen Attributionen mit Emotionen verbunden sind (S. 110). In der dritten Phase wurde den Kindern bewusst gemacht, dass verschiedene Attributionen trotz gleicher äusserer Umstände unterschiedliche Emotionen auslösen und in der vierten Phase wurden in Kleingruppen anhand von Bildtafeln adaptive Attribution eingeübt. (ebd.)

Was die Ergebnisse betrifft, so wies die Experimentalgruppe signifikante positive Veränderungen in den Attributionsstilen auf, während die Zuwendungs- und Kontrollgruppe statistisch unerhebliche Unterschiede zeigten (S. 115). So scheinen die Ergebnisse dafür zu sprechen, dass die Kinder bzw. Jugendlichen durch das Attributionstraining besser in der Lage waren, «positive Ereignisse auf internale Ursachen und negative Ereignisse auf externale Ursachen zurückzuführen» (ebd.). Allerdings bezieht sich das Programm zur «Resilienzförderung bei Risikokindern» nur auf eine relativ einfache Variante von Attributionen, nämlich auf die blosser Unterscheidung zwischen internalen und externalen Ursachen gemäss Heider (1958) und nicht auf Weiterentwicklungen der Attributionstheorie (S. 120). Grundsätzlich muss auch hinterfragt werden, ob die dargestellte Intervention tatsächlich eine nachhaltige emotionale Veränderung bei den Probanden erzielte oder ob durch Wiederholungseffekte infolge von Fragebogenerhebungen und strukturierten Interviews nicht einfach erwünschtes Verhalten «antrainiert» wurde (S. 115).

4.1.3. Unterrichtsreihe auf Basis der REE

Die zweite Studie, die Grünke durchführte, hatte zum Ziel, die Wirkung einer «Unterrichtsreihe zur Resilienzförderung auf Basis der rational-emotiven Erziehung» zu erproben und zu evaluieren. Das Konzept der 'rational-emotive Erziehung' (REE) geht zurück auf die 'rational-emotive Verhaltenstherapie' (REVT) von Ellis (2001, zitiert nach Grünke, 2003, S. 135). Ihr liegt die Annahme zugrunde, dass irrationale bzw. dysfunktionale Kognitionen (beliefs) zu starken Emotionen führen, welche die Bewältigung von Aufgaben blockieren. So gründet zum Beispiel panische Prüfungsangst in der Überzeugung (belief), einer bevorstehenden Prüfung nicht gewachsen zu sein. Aus solchen Überzeugungen (beliefs) resultieren gewisse Forderungen an sich selbst wie

z.B. fehlerlos bzw. perfekt sein zu müssen, woraus unter Umständen Angst, Selbsthass und Depressionen entstehen. Auf der anderen Seite führen sie zu bestimmten «Forderungen an andere», etwa von diesen immer bejaht werden zu wollen, woraus u.U. Gefühle wie Ärger, Wut oder Eifersucht resultieren (S. 129ff.). Je nach Situation entstehen aus diesen primären dysfunktionalen Überzeugungen (beliefs) und Emotionen «sekundäre irrationale Prozesse», wodurch «die emotionalen Reaktionen im Hinblick auf Dauer und Intensität zusätzlich verstärkt und zu manifesten Störungen werden können» (S. 130). Ziel der 'rational-emotiven Erziehung' (REE) ist die «kognitive Umstrukturierung» solcher Überzeugungen zugunsten rationalerer beliefs und Erwartungen an sich selbst und andere, denen nach und nach auch die affektive Einsicht folgen (ebd.), wodurch grundlegend ein emotional stabilerer und damit resilienterer Zustand erreicht werden soll.

Die Wirksamkeit der *rational-emotiven Erziehung* (REE) ist in einer Vielzahl von kontrollierten Studien mit verschiedenen Populationen nachgewiesen worden, unter anderen mit Kindern mit Hörschädigungen, schweren Körperbehinderungen, starken Verhaltensstörungen, kognitiven Beeinträchtigungen bzw. Lernstörungen (S. 140). Aufbauend darauf entwickelte Grünke eine «Unterrichtsreihe zur Resilienzförderung auf Basis der rational-emotiven Erziehung (REE)». Die Hypothese lautet, dass diese Unterrichtsreihe bei Schülerinnen und Schülern mit Lernbehinderung die Fähigkeit zum rationalen Denken im genannten Sinn fördere (ebd.).

Die Stichprobe bestand aus 21 Mädchen und 39 Jungen aus den Klassen 5 und 6 für Lernbehinderte; das Alter betrug 10-13 Jahre. Drei Schüler verliessen das Projekt, so dass die Stichprobe letztlich aus 57 Teilnehmenden bestand (S. 141).

Die Unterrichtsreihe zur Resilienzförderung auf Basis der rational-emotiven Erziehung (REE) wurde mittels einer kontrollierten Interventionsstudie mittels Prä- und Posttests evaluiert (ebd.). Als Testinstrumentarium diente der von Duhm & Hansen (1957) entwickelte «Rosenzweig Picture-Frustration Test für Kinder» (PFT-K), der eine indirekte Strategie zur Erfassung funktionaler bzw. dysfunktionaler Kognitionen diente (S. 142).

Die Testbatterie bestand aus 24 Zeichnungen mit zwei oder mehreren Personen; eine dieser Personen gibt in einer Sprechblase eine Äusserung von sich. So zeigt eines der Bilder eine Frau mit Schürze vor einem Tisch, an dem ein Junge mit hängendem Arm vor einem Teller Suppe sitzt, die sagt: «Es ist wirklich schade, dass die Suppe kalt ist». Die möglichen Antworten, die die Schüler/innen stellvertretend für den Jungen bzw. für andere Personen in den Bildtafeln geben sollten, wurden nach den Kategorien self blame / non-self blame und blaming others / non-blaming others beurteilt, da diese Kategorien (S. 143) dysfunktionale / funktionale Kognitionen bzw. unrealistische / realistische Erwartungen an sich und andere erfassen. Im genannten Beispiel wären z.B. Äusserungen zur kalt gewordenen Suppe wie «Ich konnte leider nicht früher kommen, weil die Schule länger ging» (non-self blame) oder zu der Frau: «Es ist schon gut, das passiert schon mal» (non-blame others) Ausdruck funktionaler Kognitionen bzw. realistischer Erwartungen an sich und andere (S. 144). – Die Prä- und Posttests wurden von geschulten Ratern gemäss den genannten Kategorien unabhängig voneinander beurteilt (S. 145).

Die Unterrichtsreihe, welche die Interventionsgruppe durchlief, umfasste insgesamt zehn Unterrichtsstunden verteilt auf zwei Einheiten pro Woche. Sie wurde von zwei Studentinnen der Sonderpädagogik in fortgeschrittenen Semestern durchgeführt, die eine Lehrveranstaltung zu REE besucht hatten. Die Unterrichtsreihe war in vier Phasen mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten (S. 146) gegliedert:

1. Es gibt verschiedene Gefühle (in einer Situation)
2. Gefühle entstehen (in erster Linie) durch Gedanken
3. «Übertreibt» man mit den Gedanken, dann «übertreibt» man auch mit den Gefühlen
4. «Angemessen» zu denken – und damit «angemessen» zu fühlen – ist lernbar (ebd.)

Zu jedem der thematischen Schwerpunkte wurden Spiele zum Üben rationalen Denkens eingesetzt. Eines dieser Spiele aus Phase 4, das hier beispielhaft erwähnt werden soll, ist das «Bleib-cool-Spiel». Dabei werden Karten gezogen, die eine bestimmte Situation beschreiben, wie z.B. «Du kommst in die Klasse, in der Du niemanden kennst»; auf der Rückseite der Karte sind entsprechende Emotionen wie z.B. Angst, Wut oder Trauer zu angeben. Daraufhin sollen die Schüler/innen Gedanken formulieren, die hilfreich sein könnten, sich in der Situation nicht übermässig ängstlich, wütend oder traurig zu fühlen. Für jede Antwort erhielten sie eine Belohnung in Form eines Tokens (S. 147).

Was die Ergebnisse betrifft, so zeigte sich ein hoch signifikanter Zuwachs an rationalem Denken zwischen Prä- und Posttest in der Interventionsgruppe, während die Kontrollgruppe sogar einen leichten Rückgang dieser Fähigkeit verzeichnet (S. 154) Die Hypothese, dass die Unterrichtsreihe zur Resilienzförderung auf Basis der rational-emotiven Erziehung (REE) bei Schülerinnen und Schülern mit Lernbehinderung die Fähigkeit zum rationalen Denken im genannten Sinn fördert, konnte bestätigt werden. Ob es sich jedoch nur um kurzfristig antrainierte kognitive Fähigkeiten oder – wie angenommen – durch die «kognitive Umstrukturierung» auch eine emotionale Veränderung in Richtung einer «moderateren» Grundstimmung erwirkt wurde, kann nicht beantwortet werden. Dazu wären gemäss Grünke, «katamnestic Erhebungen» (S. 160) hilfreich gewesen.

4.1.4. Selbstwirksamkeitstraining von Petermann & Petermann

Die dritte Studie von Grünke war der «Förderung der Selbstwirksamkeit» durch ein Training mit Jugendlichen nach einem Konzept von Petermann & Petermann (1995; 2000) gewidmet (Grünke, 2003, S. 181). Wie bereits gezeigt versteht man unter Selbstwirksamkeit das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, eine als schwierig empfundene Lebenssituation, ein Problem oder eine Aufgabe erfolgreich lösen zu können. Es gilt angesichts der Forschungslage als gesichert, dass die optimistische Einschätzung der eigenen Kompetenzen hinsichtlich des schulischen und beruflichen Erfolgs eine entscheidende Rolle spielt (vgl. S. 171-173). Grünke legte den Fokus seiner Studie auf die «berufsbezogene Selbstwirksamkeitserwartung» (S. 177), weil einerseits lernhinderte Jugendliche ohnehin dazu tendieren, ein geringes Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit haben, andererseits weil die Schule für die Berufsvorbereitung auch mit Blick auf die anstehende Arbeits- bzw. Stellensuche der geeignete Ort ist, um Hilfestellung zu bieten.

Die Stichprobe bestand aus 99 Jugendlichen im Alter von 15-18 Jahren; 43 davon waren weiblichen, 56 männlichen Geschlechts. Vier Personen schieden vorzeitig aus der Studie aus, so dass die Gesamtstichprobe insgesamt 95 Jugendliche umfasste, die an einem Coaching-Programm zur beruflichen Eingliederung von Abgängern aus Schulen für Lernbehinderte teilnahmen (ebd.). Was die Untersuchungsmethode betrifft, so handelt es sich um ein quasi-experimentelles Versuchs- und Kontrollgruppedesign mit Prä- und Posttests; quasi-experimentell deshalb, weil eine Zufallsverteilung der teilnehmenden Jugendlichen auf Experimental- und Kontrollgruppe aufgrund schulorganisatorischer Gegebenheiten nicht möglich war (S. 178). Die Interventionsgruppe durchlief das Programm, während die Kontrollgruppe normalen Unterricht hatte.

Das Programm zur Förderung der berufsbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung nach Petermann & Petermann (2000; zitiert nach Grünke, 2003, S. 181) umfasste mindestens 5 Einzelsitzungen (je 70 Minuten) und

circa 11 Gruppensitzungen (je 70 Minuten) mit 4-5 Personen, verteilt auf 1-2 Sitzungen pro Woche. Alle Programmteile waren auf das Ziel «der Vermittlung von Selbstwirksamkeitserfahrungen in unterschiedlichen arbeitsrelevanten Bereichen» (ebd.) ausgerichtet. Sie bestanden u.a. darin, anhand von Bildkarten «sich eigener beruflicher Vorstellungen bewusst zu werden», «mangelnde Eigenverantwortung bei sich zu erkennen», «eigene Problemlösefertigkeiten unterstützen und fördern» (Phase I, Einzeltraining); «Sensibilisieren der Gefühlswahrnehmung», «angemessene und unangemessene Ausdrucksformen von Gefühlen unterscheiden», «Vorstellungsgespräche üben», «Einfühlungsvermögen üben», «Umgehen mit Kritik» (Phase II, Gruppentraining). Während das Einzeltraining also darauf zielt, berufliche und private Zielvorstellungen und die Einschätzung zu bearbeiten, inwieweit die Jugendlichen aufgrund ihrer aktuellen Fähigkeiten in der Lage sind, die entsprechenden Vorhaben zu realisieren, geht es im Gruppentraining vor allem um das Einüben adäquater Verhaltensweisen und Fähigkeiten in Vorstellungsgesprächen durch gelenkte Rollenspiele. Die Einzeltrainings wurden von je einem, die Gruppentrainings von je zwei Coaches durchgeführt. Die Trainingsleiter waren Studierende der Sonderpädagogik und Psychologie zwischen 20 und 27 Jahren; sie waren für die Durchführung des Programms eigens geschult wurden (vgl. S. 182ff.)

Für die Prä- und Posttests zur Erhebung der Wirkung des Programms wurde die «Selbstwirksamkeitsskala» von Petermann & Petermann (2000) verwendet (Grünke, 2003, S. 179); sie bestanden aus einem Fragebogen mit 13 Items, die mit «stimmt» oder «stimmt nicht» zu beantworten waren (ebd.), so zum Beispiel: «Egal, ob ich mich anstrengende oder nicht, ich glaube, ich werde nie bessere Arbeit machen können» oder «Wenn mir ein anderer etwas erklären will, dann kann ich das häufig nicht verstehen» (S. 180). Der Fragebogen war von den Jugendlichen der Experimental- und der Kontrollgruppe direkt vor und 2-5 Tage nach der Intervention auszufüllen. (S. 181)

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass sowohl die Experimental- als auch die Kontrollgruppe einen mehr oder weniger starken Zuwachs an berufsbezogener Selbstwirksamkeitserwartung aufweisen (S. 188). Anhand einer Analyse mit zwei t-Tests für abhängige Stichproben konnte bei den Jugendlichen der Experimentalgruppe statistische Signifikanz, bei denen der Kontrollgruppe jedoch keine solche nachgewiesen werden (S. 189f.). Die Überprüfung der Nachhaltigkeit des Trainingsprogramms durch katamnestische Datenerhebung kam infolge mangelnder Kooperationsbereitschaft einiger Probanden zu keinem belastbaren Ergebnis (vgl. S. 179). Insgesamt kann jedoch gesagt werden, dass das Programm zur Förderung der berufsbezogenen Selbstwirksamkeitserwartung ein probates Mittel ist, im schulischen Kontext mit lernbehinderten Schülern den Optimismus mit Blick auf einen erfolgreichen Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt zu steigern.

Durch Grünkes Forschungsarbeit liegen erprobte Unterrichtskonzepte- und Materialien zur Resilienzförderung bei lernbehinderten Kindern und Jugendlichen vor, die für den deutschsprachigen Raum entwickelt sind und daher in der vorliegenden Arbeit besondere Berücksichtigung finden. Dabei wird betont, dass es nicht darum gehen kann, die Unterrichtskonzepte- und Materialien einfach 'anzuwenden'. Wie eingangs des Kapitels unter den vier Hauptzielen zur Förderung der Resilienz erwähnt, ist (3) die Pflege einer unterstützenden persönlichen Beziehung durch die Lehrperson sowie die (4) Schaffung eines von Akzeptanz geprägten Klassen- und Schulklimas von zentraler Bedeutung (Roos & Grünke, 2011, S. 418):

Der Beruf einer Pädagogin bzw. eines Pädagogen ist ein Beziehungsberuf, der mit einer professionell nüchternen und unnahbaren Herangehensweise nicht erfolgreich ausgeübt werden kann. Folglich gehört ein gutes Verhältnis zwischen Lehrkräften und ihren Schülerinnen und Schülern zu den Voraussetzungen dafür, dass ein pädagogischer Prozess gemeinsam erfolgreich gestaltet werden kann Ein

Schul- und Klassenklima, das der Entwicklung von Resilienz zuträglich ist, zeichnet sich durch eine hohe Schülerinnen- bzw. Schülerorientierung sowie einen niedrigen Sozial- und Leistungsdruck aus. (ebd.)

Es gehört daher zur Aufgabe der Lehrperson, durch Beziehungsgestaltung das Klassenklima so zu 'modellieren', dass daraus sowohl zwischen der Lehrperson und den Lernenden als auch unter den Schülerinnen und Schülern ein konstruktives, lernförderliches Klima entsteht, das die Entwicklung resilienter Fähigkeiten und Eigenschaften ermöglicht.

In diesem Kontext betonen Roos & Grünke (2011, S. 422), dass der Unterricht mit lernbehinderten Kindern und Jugendlichen nicht «nur» der Vermittlung von Inhalten dient, sondern vor allem auch dem Aufbau «sozialer Kompetenzen», das heisst «der Fähigkeit, sich in ein Gruppengefüge einzupassen, die eigenen Ziele mit den Bedürfnissen einer Gemeinschaft abzustimmen, auf andere Menschen einzugehen und sich Hilfe zu holen» (ebd.). Roos & Grünke bevorzugen dafür offene, handlungsorientierte Lernsituationen, weil sie Anreiz zum kooperativen und tutoriellen Lernen bieten, wo die Schüler/innen sich unterstützen und sich gegenseitig etwas erklären, und für die Lehrperson genügend Raum besteht, um während des Arbeitens kürzere Gespräche mit den Lernenden zu führen (ebd.).

Bei offenen, handlungsorientierten Lernsituationen sei jedoch Präsenz, Unterstützung und Anleitung durch die Lehrperson nötig, weil gerade Kinder und Jugendliche in Förderschulen

meist nur relativ schlecht Struktur schaffen, planen, ordnen und strategisch vorgehen können. Offene und freie Lernsituationen konfrontieren sie in der Regel mit Anforderungen, denen sie noch nicht gewachsen sind. Es ist also unbedingt sicherzustellen, dass die betroffenen Jungen und Mädchen über alle notwendigen Voraussetzungen verfügen, um von diesen Methoden auch profitieren zu können. Geht es beispielsweise um ein Unterfangen, bei dem u. a. die Lösung komplexer und lebensnaher Rechenaufgaben gefordert ist, so müssen die arithmetischen Grundfertigkeiten in ausreichender Flüssigkeit beherrscht werden. Ansonsten passiert es sehr leicht, dass die Schülerinnen und Schüler von den Lernangeboten nicht profitieren ... (ebd.)

Es besteht hier die Gefahr, dass sich inadäquate Attributionen, negative Selbstwirksamkeitserwartung, irrationale Denkmuster und Frustrationen über eine nicht zufriedenstellende Zusammenarbeit verfestigen, was dem Aufbau resilienter seelischer Robustheit zuwiderläuft.

4.2. Bindungsgeleitete Intervention nach Julius

Henri Julius hat sich schon vor über 20 Jahren mit Resilienzförderung befasst (Julius & Goetze, 1998). Eines seiner Programme war Thema der unter 4.1. dargestellten Studie von Grünke. 2005 wurde Julius Professor für Verhaltensgestörtenpädagogik³ an der Universität Rostock mit Arbeitsschwerpunkt *Bindungsgeleitete Interventionen* (CARE-Programm). Ziel dieser bindungsgeleiteten Interventionen ist es, die pädagogischen und therapeutischen Beziehungen zu Kindern so zu gestalten, dass sie bisherigen missglückten Beziehungserfahrungen widersprechen und die Entwicklung gesunder Beziehungskonzepte fördern. Die Grundlage des Konzeptes von Julius ist die durch den englischen Kinderpsychiater und –arzt John Bowlby in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts begründete Bindungstheorie (Julius, 2009a, vgl. Kapitel 2.3. dieser Arbeit)

³ Heute trägt der Lehrstuhl den zeitgemässeren Namen *Pädagogik mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung*

4.2.1. Bindungstypen

Julius zufolge werden heute vier verschiedene Bindungsmodelle unterschieden: sichere gebunden (Typ B), unsicher-vermeidend (Typ A), unsicher-ambivalent (Typ C) und desorganisiert (Typ D). Für Julius müssen die bindungsgeleiteten Interventionen auf die unterschiedlichen Arbeitsmodelle abgestimmt sein. Er verweist auf eine Reihe von Instrumenten, mit denen kindliche Bindungsmodelle erfasst werden können. Für Kleinkinder sind es Trennungs- und Wiedervereinigungssituationen und/ oder Belastungssituationen, aus denen Bindungsorganisationen erschlossen werden können. Bei Kindern im Grundschulalter sind es sprachliche Äußerungen zu bindungsrelevanten Themen, die diesen Zweck erfüllen. Julius nennt den **Separation Anxiety Test SAT**, der bereits 1972 von Hansburg entwickelt und früh Eingang in die Bindungsforschung gefunden hat. Er wurde seither mehrmals überarbeitet, zuletzt 2003 von Julius selbst. Dabei handelt es sich um verschiedene Versionen (je nach Geschlecht und Alter des Kindes) eines bildgestützten, projektiven Geschichtenergänzungstests, bei dem den Kindern Fragen zu acht Bildern mit Trennungssituationen gestellt werden. Im Anschluss daran werden die Kinder nach eigenen Erfahrungen befragt. Aus den Sprachmustern der Probanden und Probandinnen wird deren Bindungsorganisation erschlossen (vgl. Julius, 2009 b, S. 121ff.). Aufgrund bisheriger Daten kann, so Julius, dem Test «eine akzeptable Reliabilität, eine hohe Konvergenz zu anderen bindungsdiagnostischen Verfahren sowie eine gute Konstruktvalidität hinsichtlich der Unterscheidung desorganisierter und organisierter Bindungsmuster bescheinigt werden» (Julius, 2009 b, S. 136).

In seinem Konzept geht Julius von einer grundsätzlichen Veränderbarkeit von Bindungsmustern aus, sowohl zu unsicherer wie auch zu sicherer Bindung (vgl. Julius, Gasteiger-Klicpera & Kissgen, 2009, S. 225). Julius bezieht sich auch hier auf Bowlby (1982), der zwei Möglichkeiten der positiven Beeinflussung unsicherer Bindungsqualitäten angenommen habe. So seien Bindungserfahrungen der Reflexion zugänglich, dies aber eher bei entsprechender kognitiver Reife im therapeutischen Kontext und frühestens ab dem Jugendalter; dann seien Bindungsmuster aber auch veränderbar, und zwar durch neue, tiefgreifende Bindungserfahrungen, die durch korrigierende Beziehungserfahrungen mittels bindungsgeleiteter Interventionen bereits bei Kindern möglich seien (vgl. Julius et al., 2009, S. 225; Julius, 2008, S. 574).

Wichtig für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist die Möglichkeit, dass solche korrigierenden Beziehungserfahrungen auch im pädagogischen Kontext möglich sind, sofern die pädagogisch arbeitenden Bezugspersonen zu Bindungspersonen für die Kinder werden. Hier sei an die Untersuchungen von Werner erinnert, in denen gezeigt wurde, dass alle resilienten Probanden im Laufe ihrer Bildungsbiografie eine Lehrperson hatten, die an sie glaubte, sich für sie interessierte und sie forderte und förderte (Werner, 1997). Julius et al. gehen davon aus, dass auf dem Hintergrund des Konzepts der individuellen internalen Arbeitsmodelle mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen sei, dass Kinder in neuen Bindungsbeziehungen die gleichen Bindungsstrategien einsetzen wie in den bisherigen Beziehungen. Sie führen dazu verschiedene, diese These bestätigende Untersuchungen an (Julius et al., 2009, S. 228f.). Sie kommen zum Schluss, dass «sowohl die referierten Daten als auch die theoretisch abgeleiteten Annahmen darauf hin[weisen], dass eine stark erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich die Beziehungsmuster zwischen Eltern und Kindern in der Beziehung der Kinder zu ihren Kindergärtnerinnen, Heimerziehern und Lehrern reetablieren» (Julius et al., 2009, S. 229; Julius, 2014, S. 10). Das heisst, das Kind wird sich gegenüber neuen Bindungspersonen so verhalten, wie es das aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen mit Bindungspersonen als am besten erachtet. Damit beugt es präventiv befürchteten Enttäuschungen und Belastungen vor.

4.2.2. Das Konzept der bindungsgeleiteten Intervention

Von dieser Annahme leitet Julius sein Konzept der bindungsgeleiteten Interventionen ab, mit denen den Kindern Diskontinuitätserfahrungen vermittelt werden sollen. Ziel ist es, die pädagogische Beziehung so zu gestalten, dass sie gegenläufig zu bisherigen Erfahrungen ist und «dem Kind in der Lehrer-Schüler-Beziehung neue Bindungserlebnisse (zu) ermöglichen, damit sich das Kind von früheren Bindungsmustern lösen kann, um ein internes Arbeitsmodell bezüglich der Mitmenschen als responsiv und sorgend und von sich selbst als wertvoll und liebenswert aufzubauen» (Julius, 2008, S. 575). Es bietet sich auch auf Grund anderer neuerer Studien an, das pädagogische Feld als Möglichkeit zu nutzen. So war eines der wichtigen Resultate der Hattie-Studie, dass die Qualität der Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden einer der wichtigsten Prädiktoren für die schulische Entwicklung von Kindern ist (Hattie, 2009).

Ausgehend von den bereits erwähnten unterschiedlichen Bindungstypen entwickelte Julius das CARE-Programm, mit dem die Resilienz von nicht oder zu wenig resilienten Kindern und Jugendlichen gestärkt werden sollte. Es war ihm ein Anliegen hierfür konkrete, pädagogische Vorschläge zur Gestaltung der Beziehung zur Verfügung zu stellen. Eine Vorform, welche von Lehrerinnen und Lehrer direkt umgesetzt und ausgewertet werden konnte, hatten Julius & Goetze bereits 1998 ausgearbeitet (Julius & Goetze, 1998, siehe 4.1.). Das war erst wenige Jahre nachdem Werner ihre Langzeitstudie abgeschlossen hatte. Die Autoren begründeten damals ihr Anliegen wie folgt:

Angesichts der wissenschaftlich so wenig gesicherten Sachlage, könnte man dazu neigen, zunächst Ergebnisse der Grundlagenforschung abzuwarten, um anschliessend pädagogische Konsequenzen im Sinne von Interventionsstrategien abzuleiten. Die Pädagogik, insbesondere die Pädagogik bei Verhaltensstörungen, ist jedoch eine Fachdisziplin, die angesichts der anstehenden pädagogischen Probleme nicht abwarten kann, bis die Grundlagenforschung etwas Gesichertes anbieten kann; sie hat sich vielmehr den aktuellen Anforderungen zu stellen und Problemlösungen zu erarbeiten, auch wenn die grundwissenschaftliche Basis dazu häufig kaum gesichertes Bedingungswissen zur Verfügung stellt. (Julius & Goetze, 1998, S. 5).

Diesen Mangel an Grundlagenwissen zu beheben, war seither das Anliegen vieler Forscher, so dass das CARE-Programm drauf aufbauen kann. CARE steht für **C**urative **A**ttachment **R**elationships und fokussiert auf Interventionen, die auf die Beziehungen von Kindern und Lehrpersonen zielen. Im Folgenden sollen die für unser Thema besonders wichtigen *realen Interaktionen* zwischen Lehrpersonen und Kindern beleuchtet werden. Die folgende Darstellung bezieht sich im Wesentlichen auf Julius 2009 c und Julius 2014. Der Übersichtlichkeit halber wurde die Darstellung der verschiedenen Bindungstypen und Interventionsmöglichkeiten mit eigenen Zwischentiteln versehen, und zwar gegliedert nach

Erwartungen aufgrund des internalen Arbeitsmodells

Implikationen für die Lehrperson

Auftretende Problematik

Korrigierende Erfahrung

Ausgangspunkt bindungsgeleiteter Interventionen, wie sie von Julius vorgeschlagen werden sind die je nach Bindungstyp unterschiedlichen internalen Arbeitsmodelle bei ambivalenten, vermeidenden und desorganisierten Bindungsmustern. Es kann angenommen werden, dass die Kinder ihre Beziehung zu den Lehrpersonen mit den gleichen Bindungsmustern gestalten, wie sie es mit bisherigen Bindungspersonen gemacht haben. Die Lehrperson läuft Gefahr komplementär zu reagieren und damit das interne Arbeitsmodell noch zu

zementieren. Durch feinfühlig-verstehende Reaktionen, die dem Kind neue Bindungserfahrungen ermöglichen, sei, so Julius, eine positive Korrektur des internalen Arbeitsmodells möglich.

4.2.3. Intervention bei Kindern mit einer unsicher-ambivalenten Bindung

Kinder mit einer unsicher-ambivalenten Bindung (auch C-Typ genannt) verhalten sich gegenüber ihren Beziehungspersonen widersprüchlich.

Erwartungen aufgrund des internalen Arbeitsmodells

Solche Kinder wissen nicht, ob sie mit der Unterstützung und Feinfühligkeit der Beziehungspersonen rechnen können oder nicht. Ihr internes Arbeitsmodell repräsentiert sie als unzuverlässig und unberechenbar. Deshalb ist ihr Bindungssystem sehr häufig, wenn nicht sogar immer aktiviert. Hingegen ist ihr Explorationsverhalten nur eingeschränkt vorhanden. Sie sind sehr anhänglich, wirken aber gleichzeitig wie hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis nach Nähe zur Bezugsperson und gleichzeitigem Ärger auf sie.

Implikationen für die Lehrperson

Für die Lehrperson bedeutet dies, dass die Beziehung zum Kind mit möglichst viel Regelmässigkeit und Konstanz, zum Beispiel mit Ritualen, und in einer möglichst grossen Bandbreite von Aspekten regelmässig und vorhersehbar gestalten sollte. Das bedeutet zum Beispiel, dass Abmachungen unbedingt eingehalten werden sollten, um beim Kind die aufgrund des internalen Arbeitsmodells mangelnde Zuverlässigkeit und Sorge nicht zu bestätigen. Sollten solche Situationen nicht zu vermeiden sein (Ferien, Krankheit), schlägt Julius vor, dem Kind ein die Beziehungsperson stellvertretendes Objekt mitzugeben (z.B. ein Stofftier) oder dem Kind während des Beziehungsunterbruchs eine Postkarte zu schicken.

Auftretende Problematik

Trotz der beschriebenen fein abgestimmten Rahmenbedingungen wird sich das interne Arbeitsmodell des Kindes damit noch nicht ändern. Es ist davon auszugehen, dass es sein bisheriges Bindungsmuster auf die Lehrperson übertragen wird. In diesem Fall könnte dies übermässige Anhänglichkeit und Abhängigkeit bedeuten bis hin zu regressivem Verhalten bei jüngeren Kindern. Die Erwartungshaltung des Kindes an die Lehrperson ist jedoch unrealistisch und unerfüllbar. Für das Kind wird das jedoch zum Beleg dafür, dass den Mitmenschen nicht zu trauen ist und es selbst nicht wert ist, dass sich ihm eine erwachsene Bezugsperson fürsorglich und schützend zuwendet. Das wiederum ist eine Bestätigung des internalen Arbeitsmodells. Die Enttäuschung darüber kann sich in Wutreaktionen, Provokationen und aggressivem Verhalten äussern. In vielen Fällen wird die Lehrperson dann das zum Bindungsmuster des Kindes komplementäre Verhalten zeigen, indem sie das Kind zurückweist oder straft.

Korrigierende Erfahrung

Diese nicht unerwartete Problematik kann aus bindungstheoretischer Sicht aber auch als Chance genutzt werden. Die Lehrperson kann dem Kind bei Aggressionen und Provokationen Beziehungserfahrungen ermöglichen, die mit seinem bisherigen Bindungsmodell nicht übereinstimmen. Sie weist das Kind nicht zurück oder bestraft es, setzt jedoch Grenzen bei unakzeptablem Verhalten, damit die Angst des Kindes vor den Reaktionen der Bezugspersonen auf seine Wut und den Ärger nicht noch vergrössert wird. Zugleich sollte die Lehrperson einfühlsam auf die Ärgerreaktion des Kindes eingehen können. Das kann bedeuten, dass sie dem Kind signalisiert, dass sie seine Gefühle versteht. Die Feinfühligkeit des Gegenübers ermöglicht dem Kind neue Beziehungserfahrungen. Das braucht jedoch gerade bei ambivalent gebundenen Kindern eine länger

andauernde Konstanz, kennen sie doch bei ihren bisherigen Beziehungspersonen den Wechsel von Feinfühligkeit und Zurückweisung und bleiben vorläufig misstrauisch.

Bei andauernden Provokationen ist jedoch auch mit dem Ärger der Lehrperson zu rechnen, die nicht aus Holz ist. Das kann diese wiederum als Möglichkeit nutzen, den Ärger zwar zu verbalisieren, dem Kind aber gleichzeitig zu verstehen zu geben, dass es nicht zurückgewiesen wird. Selbstverständlich sollte das ganze Interaktionsspektrum umfassend durch die Feinfühligkeit der Lehrperson geprägt sein. Julius verweist darauf, dass lerntheoretische Konzepte die Aggression übergehen würden, um sie nicht zu verstärken. Aus bindungstheoretischer Sicht werde das störende Verhalten jedoch als Zeichen von Beziehungsaufnahme gedeutet, welches es adäquat und feinfühlig zu beantworten gilt. Hat die Lehrperson das entsprechende Wissen, um das Verhalten des Kindes richtig zu deuten und die nötige Ausdauer und Zuversicht, über einen ausreichend langen Zeitraum, so ist es im Rahmen des schulischen Settings möglich, tiefgreifende Veränderungen im internalen Arbeitsmodells eines Kindes hin zu einer sicheren Bindungsrepräsentation zu erwirken. (vgl. 2014, S. 12f.)

4.2.4. Intervention bei Kindern mit einem unsicher-vermeidender Bindung

Bei Kindern mit einem durch unsicher-vermeidende Bindung (auch A-Typ genannt) geprägten internalen Arbeitsmodell stellt sich die Aufgabe für die Lehrperson anders.

Erwartungen aufgrund des internalen Arbeitsmodells

Solche Kinder haben Angst vor weiterer Zurückweisung und überspielen das mit einer Pseudounabhängigkeit von der Bezugsperson. Das kann sich durch Distanzhalten oder auch Vermeiden von Augen- und Körperkontakt manifestieren. Die Kinder zeigen ihre Emotionen nicht offen, sondern wirken unberührt. Ihr Explorationsverhalten hingegen ist ausgeprägt und überwiegt das Bindungsverhalten.

Implikationen für die Lehrperson

Für die Lehrperson geht es darum, feinfühlig auf das Distanzbedürfnis des Kindes zu reagieren und ihm allenfalls in kindgerechter Sprache zum Ausdruck zu geben, dass der Distanzierungswunsch verstanden und akzeptiert wird. Das ausgeprägte Explorationsverhalten solcher Kinder ergibt jedoch eine weitere Möglichkeit, ihnen sichere Bindungserfahrungen zu ermöglichen. Durch eine sachorientierte Beziehung zwischen Lehrperson und Kind entsteht ein eigenständiges Beziehungsgefüge, in dessen Mittelpunkt das Interesse an einer gemeinsamen Sache entsteht.

Problematik

Eine gute sachorientierte Beziehung muss nicht zwingend mit einer sicheren Bindung einhergehen – es geht hier um zwei unterschiedliche Dimensionen von Beziehung, die aber nicht unabhängig voneinander sind. Im vorliegenden Fall kann eine gute sachorientierte Beziehung für den Aufbau einer sicheren Bindung förderlich sein. Es gilt jedoch zu beachten, dass im Arbeitsmodell dieser Kinder die erwachsenen Bezugspersonen als unsensibel und zurückweisend repräsentiert sind. Eine zu schnelle emotionale Annäherung durch die Lehrperson könnte dann zu einem verstärkten Rückzug des Kindes führen. Für die Lehrperson ist es wichtig zu wissen, dass das Zurückweichen des Kindes keine Ablehnung bedeutet, sondern eine vorsichtige Reaktion bedingt durch bisherige Bindungserfahrungen.

Korrigierende Erfahrung

Für Kinder mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsmodell ist es wichtig, dass sie selbst Nähe und Distanz zu ihrer Lehrperson bestimmen können. Wenn sie über einen längeren Zeitraum die Erfahrung gemacht

haben, dass ihre Lehrperson im Sachbereich feinfühlig ist, so wird es wahrscheinlicher, dass sie diese Erfahrungen auch auf bindungsbezogene Situationen übertragen. Die Lehrperson kann dem Kind Beziehungsangebote machen, die anfänglich einfache bindungsrelevante Situationen betreffen. Zum Beispiel Hilfe, wenn es sich beim Spielen verletzt hat. Gelingt dieser erste Schritt, kann sie sich dem Kind auch in bedeutsameren Bindungssituationen anbieten, etwa wenn ein Elternteil schwer erkrankt ist. Auch hier braucht es wiederum einen längeren Zeitraum konsistenter Diskontinuitäts Erfahrungen, um ein bereits vorhandenes und gefestigtes internes Arbeitsmodell zu korrigieren. (vgl. 2014, S. 13f.).

4.2.5. Intervention bei Kindern mit desorganisierten Bindungssystemen

Kinder mit sicheren, unsicher-vermeidenden sowie unsicher-ambivalenten Bindungsmustern verfügen über organisierte und adaptive Strategien. Das heißt, ihre Bindungssysteme sind als Anpassungen an unterschiedliche Fürsorgebedingungen entstanden. Als viertes Bindungsmuster wurden desorganisierte Bindungssysteme identifiziert.

Erwartungen aufgrund des internalen Arbeitsmodells

Kinder mit einem desorganisierten Bindungsmuster wurden oft misshandelt, die Eltern leiden an psychischen oder Suchtkrankheiten und haben demnach kaum berechenbare Reaktionen. Die Kinder können die Erfahrungen mit ihren Bindungspersonen nicht zu einem einheitlichen Muster integrieren, weil sie sich widersprechen. Z.B. bietet die Bindungsperson teilweise emotionale Sicherheit, teilweise ist sie jedoch auch die Quelle der Angst. Dies tritt beispielsweise bei Misshandlung durch die Bezugsperson auf. Die Bezugsperson fügt dem Kind lebensbedrohliche Gewalt zu, ist aber gleichzeitig die einzige Person, die das Kind versorgt. Es besteht eine Abhängigkeit von der Bedrohung und das Kind befindet sich somit in einer paradoxen Situation; egal was es tut, es ist falsch. Ihre Bindungspersonen, die für Schutz und Fürsorge verantwortlich wären, sind Quelle des Schmerzes und des Leids und bieten keine Sicherheit (2014, S. 14f.).

Problematik

Bei Kindern mit desorganisiertem Bindungsmuster kann es sein, dass es bei bindungsrelevanten Reizen, Stress- und Hilflosigkeitssituationen zu einem unkontrollierten Durchbruch von bindungsbezogenen Affekten oder Verhaltensweisen kommt. Julius legt Wert darauf, dass lerntheoretisch begründete Interventionen das Problem verfestigen würden. Wenn sich jedoch die Bindungsperson gerade in diesen Situationen dem Kind zuwendet, dann würde es korrigierende Erfahrungen machen, nämlich nicht allein gelassen, sondern geschützt und umsorgt zu sein.

Implikationen für die Lehrperson

Reale Ebene: Bindungsgeleitete Interventionen bei solchen Kindern sind deshalb anspruchsvoll und komplex und können teilweise nur therapeutisch angegangen werden. Diesbezüglich stützt sich Julius auf Bowlby (1980) und geht davon aus, dass diese Kinder ihre leidvollen Bindungserfahrungen in getrennten Systemen vom Bewusstsein ausschließen. Eine Integration dieser ausgeschlossenen Inhalte sei wichtig, aber nur im therapeutischen Setting möglich. Im pädagogischen Kontext seien auf der Verhaltensebene eine Vielzahl von Interventionen möglich. Diese würden sich einerseits auf die desorganisierten Symptome dieser Kinder beziehen, andererseits auf das speziell bei Grundschulkindern beobachtbare kontrollierende Verhalten solcher Kinder gegenüber ihren Bindungspersonen. Hier unterscheidet Julius zwischen kontrollierend-fürsorglichem und kontrollierend-straftendem Verhalten. In beiden Fällen versucht das Kind, seine Hilflosigkeitserfahrungen mit seinen Bindungspersonen angesichts belastender Situationen zu kompensieren. Für die Lehrperson ist das

eine anspruchsvolle Aufgabe, die sehr viel Feinfühligkeit erfordert. Sie sollte auf das strafend-kontrollierende Verhalten des Kindes keinesfalls mit Gegenaggressionen reagieren sollte, was aber meistens der Fall ist. Von der Lehrperson fordert es die Einsicht, dass das Kind sie eben gerade nicht als sichere Basis nutzen kann, weil es die Erwartung hat misshandelt oder verlassen zu werden. Auch hier würde es darum gehen, dem Kind zum Ausdruck zu bringen, dass man seine Reaktion versteht. (S. 15 f.)

Symbolische Ebene: Julius schreibt, dass oft keine direkte Interpretation des kontrollierenden Verhaltens möglich sei. Er schlägt deshalb Metapher-Geschichten vor, in denen die Hauptfigur (der Held oder die Heldin) das Lieblingstier des Kindes sei. Es kann (anstelle der Lehrperson) das Verhalten des Kindes interpretieren und zugleich zeigen, dass Bindungsbedürfnisse keine Misshandlungen oder Vernachlässigung nach sich ziehen würden. Für Kinder sei es leicht, ohne Unterstützung den Bezug zur eigenen Situation herzustellen. Erst danach sei eine direkte Interpretation des Verhaltens möglich. Die Lehrperson bietet sich parallel dazu als sichere Basis an. Es kann durchaus sein, dass Kinder mit kontrollierendem Verhalten kein Bindungsbedürfnis zeigen. Auch da muss die Lehrperson solche dem Kind mögliche Bedürfnisse verbalisieren und feinfühlig und prompt reagieren. Ergänzend dazu muss sie mit dem Kind auch Alternativen zu seinen Ärgerreaktionen einüben.

Das heisst, einem ersten Schritt geht es darum, dass das Kind seine Bindungsbedürfnisse überhaupt wahrnimmt. Die Erfahrung zeigt, dass es einen längeren, weit über ein Jahr dauernden Zeitraum in Anspruch nimmt, bis dann auf der realen Ebene eine sichere Beziehung zwischen Kind und Lehrperson entsteht. Diesen Zeitraum versucht Julius durch Interventionen auf der symbolischen Ebene zu verkürzen. Dazu gehören Spielsituationen mit Handpuppen oder Playmobilfiguren, die Versorgungssituationen darstellen und in denen wiederum die sichere Bindungserfahrungen machen können. Auf dieser Ebene sei es in einem wesentlich kürzeren Zeitraum (ca. 3 Monate) möglich, sichere Bindungsbeziehungen zur Lehrperson einzugehen (2014, S. 16).

Neurobiologische Ebene: Als dritte Ebene der Intervention postuliert Julius die Beeinflussung von neurobiologischen Mechanismen. Julius spricht hier von *Priming*, mit dem die Kinder offener für Beziehungserfahrungen werden können. Hier sind verschiedene Strategien möglich. Zum einen führt er Priming durch Synchronisation an. Das Phänomen der Synchronisation, das heisst die Tendenz der Menschen, sich mit ihrer Mimik, Stimm- lage, Körperhaltung und Bewegung anderen Menschen anzugleichen, sieht Julius evolutionär begründet. Diese Fähigkeit hatte evolutionäre Vorteile und sind auch in der Mutter-Kind-Beziehung wichtig für den Aufbau von Vertrauen, Empathie und Selbstregulation und dyadischen Beziehungen. Die biologische Basis für die Synchronisation liege vermutlich im Spiegelneuronen- und Oxytozinsystem, die durch Rückkoppelung miteinander verbunden seien.

Korrigierende Erfahrung

Bei dieser Primingstrategie geht es deshalb darum, das Oxytozinsystem anzuregen, das bei desorganisierten Kindern durch zwischenmenschliche Interaktionen kaum mehr aktiviert wird. Möglichkeiten dafür sind nach Julius Kinder und Tiere miteinander zu synchronisieren, z.B. beim Reiten. Dabei wird beim Kind Oxytozin freigesetzt, was die Offenheit Bindungsbeziehungen einzugehen, erhöht. Hier kann nach Julius ein kurzes Zeitfenster von einer Viertelstunde genutzt werden, in der Kinder direkt nach dieser Synchronisation mit der Lehrperson eine Spielsequenz durchführen. Nach Julius' Erfahrung braucht es nur einige wenige Sitzungen, bis das Kind gegenüber der Lehrperson ein sicheres Bindungsverhalten zeigt. (2014, S. 17).

Selbstverständlich besteht die Möglichkeit mit einem Pferd zu arbeiten in Schulen nur selten. Darum schlägt Julius vor, für das Priming Hunde einzusetzen. Julius führt für den Sozialkontakt identische Gehirnstrukturen

und –funktionen von Menschen und Hunden an. Es konnte gezeigt werden, dass 85% der desorganisiert gebundenen Kinder ihre bisherigen Bindungserfahrungen nicht auf Hunde übertragen, sondern mit ihnen - einhergehend mit einer Erhöhung des Oxytocinspiegels - neue, sichere Bindungsmuster entwickeln. Auch hier sieht Julius ein grosses Potential, um desorganisiert gebundenen Kindern den Aufbau eines internalen Arbeitsmodells zu ermöglichen, dass auf sicherer Bindung beruht (2014, S. 17 f.).

Nebst diesen beiden Priming-Strategien (Synchronisation mit Pferd/ Aufbau von sicherer Bindung mit Hund) hat Julius für das CARE-Programm noch weitere Priming-Strategien ausgearbeitet. Er kommt zum Schluss: «Bei Anwendung aller drei Ebenen des CARE-Programms ist es inzwischen möglich, innerhalb von sechs bis acht Wochen eine sichere Lehrer-Schüler-Beziehung zu etablieren» (2014, S. 18). Damit wäre eine Möglichkeit gegeben, die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind als einer der - wie bereits erwähnt - wichtigsten Prädiktoren von schulischer Entwicklung auf einer sicheren Basis zu etablieren. Das CARE-Programm wird deshalb seit 2011 an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich angeboten.

4.3. Psychodynamische Intervention

Vernooij (2008) beschäftigt sich mit den Implikationen des individualpsychologischen Ansatzes für die sonderpädagogische Arbeit mit Kindern mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung. Sie hält den Ansatz für besonders geeignet, dieser Gruppe gerecht zu werden.

Verhaltensstörungen stehen aus individualpsychologischer Sicht in Zusammenhang mit einem negativen Lebensstil bzw. realitätsverzerrten Wahrnehmungsschemata, die das Individuum in ungünstiger Wechselwirkung mit seinem sozialen Umfeld ausgebildet hat. Sie seien «geprägt durch mangelndes Selbstwertgefühl und er [der Lebensstil] enthält für das weitere Streben häufig gemeinschaftsabgewandte oder gemeinschaftsfeindliche Zielsetzungen und sozial nicht akzeptierte Handlungsstrategien» (Vernooij, 2008, S. 518). Das Individuum strebe danach, diese subjektiv erlebten Mängel zu überwinden und soziale Bedeutung zu erlangen. Wenn also «das Ziel mit sozial erwünschten Mitteln nicht zu erreichen ist, dann werden sozial-unerwünschte Verhaltensweisen angewandt, da deren Effekte scheinbar der Zielerreichung näher sind» (ebd.). Die Umwelt reagiere darauf negativ, dies entspreche wiederum den aus mangelndem Selbstwertgefühl resultierenden Erwartungen des Kindes. So bestehe die Gefahr, dass es in einen Teufelskreis gerate, den es ohne Hilfe nicht durchbrechen könne. «Der negativ getönte Lebensstil und das daraus resultierende negativ geprägte Lebensgrundgefühl bleiben ebenso erhalten wie die sozial unerwünschten Aktivitätsformen, die sich verfestigen und ggf. steigern». (S. 520). Da die pädagogische Arbeit (nicht nur) mit verhaltensauffälligen Kindern eine Beziehungsarbeit sei, seien es das Kind wie auch die Lehrperson, welche die Begegnung wechselseitig mit ihrem Lebensstil gestalten. Disziplinprobleme bzw. Beziehungskonflikte bedeuteten aus individualpsychologischer Sicht ein Aufeinanderprallen zweier unvereinbarer Lebensstile. Deshalb sei es für die Lehrperson unerlässlich, die eigenen Wahrnehmungsschemata kritisch zu prüfen und ihre Wirkung in der pädagogischen Arbeit zu reflektieren und allenfalls anzupassen. Übertragungen (von der Seite des Kindes) und allfällige Gegenübertragungen (seitens der Pädagogen) würden so transparent gemacht und handhabbar.

Die psychoanalytische Pädagogik erachtet es ebenfalls als zentral für Erziehungspersonen, den Mechanismus von Übertragung und Gegenübertragung zu reflektieren. Das Kind überträgt seine sozialen Interaktionsmuster und Erwartungsmodelle, die es in der Familie erlebt, trainiert und verfestigt hat, auf den Pädagogen.

Und der Erzieher, was bleibt ihm anderes übrig, als diese Rolle anzunehmen, einerlei, ob er das Kind liebt oder nicht. Er setzt das Werk der Eltern, und wäre es mit anderen Mitteln, fort oder wiederholt es in einer dem Kind neuen Weise. (Bernfeld, 1925, zitiert nach Neuhauser, 2018)

So formulierte es Siegfried Bernfeld, Pionier der psychoanalytischen Pädagogik, bereits vor fast hundert Jahren. Ein anderer Pionier war August Aichhorn, der zur gleichen Zeit in der Nähe von Wien mit dissozialen Kindern arbeitete und völlig neue Wege ging: «Angestrebt wurde eine positiv gefärbte (Übertragungs-) Beziehung», die es den Kindern ermöglichen sollte, sich auf neue Art mit den Erziehern zu identifizieren» (Ahrbeck, 2008, S 501). Aichhorn betrachtete es als essentiell, dass sich Pädagogen «dissozialen» Kindern zunächst «wie dem normalen Kinde gegenüber» verhalten, um eine positive Übertragung herzustellen und «zu verhindern, dass sich mit ihm jene Situation wiederholt, die zum inneren Konflikt geführt hat» (Aichhorn, 1987, S. 106). Hingegen sei für die psychoanalytische Behandlung gerade die Wiederholung dieser Situation von Wichtigkeit (ebd.). Hier knüpft eine der neueren psychoanalytischen Interventionsstrategien an, und zwar die Methode des «Szenischen Verstehens», in welcher erlebte oder bestehende Konflikte szenisch wiedererlebt – also übertragen – werden. Dabei ist es wichtig, die Gegenübertragung zu analysieren (Affekte, die durch das kindliche Verhalten ausgelöst werden). Solche Affekte der Erziehungspersonen können «Indikator für die inneren Zustände des Kindes sein». Auf dieser Basis kann dann ein sogenannt «fördernder Dialog» mit dem Kind aufgenommen werden. (Ahrbeck, 2008, S 504f.)

Aus der Perspektive der individualpsychologischen Pädagogik sind es gemäss Vernooij (2008) das Selbstwertgefühl, eine sozial anerkannte Handlungskompetenz, die Schulung einer realitätsgerechten Wahrnehmung und das Sozialverhalten, welche Ansatzpunkte für die pädagogische Förderung bilden. Dabei gehe es darum, dass sich das Kind in der Gruppe gleichwertig erlebe und dass es in sozialen Situationen ein flexibles Repertoire an Verhaltensweisen abrufen könne. Dies habe aber als Grundvoraussetzung, dass das Verhalten anderer Personen richtig gedeutet und eingeschätzt werden könne (S. 522). In der Auflistung von Vernooij finden sich deutliche Parallelen zu den sechs Resilienzfaktoren, die von Fröhlich-Gildhoff & Rönna Böse (2015) zusammengefasst wurden (vgl. 1.3.).

Die Bedeutung des gleichwertigen, sicheren Gefühls in der Gruppe für die Resilienzförderung streicht auch Wustmann (2011a) hervor: Kinder müssten die Erfahrung machen können, dass sie für die Welt wichtig seien und Einfluss nehmen könnten, eine positive Einstellung zu sich selbst sowie die Sicherheit zu haben, auf sozialen Rückhalt zurückgreifen zu können. «Kinder, die über eine solch positive Grundhaltung verfügen, nehmen Schwierigkeiten als Herausforderung wahr und lassen sich von Misserfolgen und Rückschlägen nicht so leicht entmutigen» (Wustmann, 2011a, S 351).

4.4. Das Konzept der Positiven Peerkultur

Eine spezielle angewandte Form der Subjektperspektive ist Reflexion über das eigene Leben unter dem Ansatz der sogenannten *Positiven Peerkultur* (in der Folge auch als PPK oder mit dem englischen Ausdruck Positive Peer Culture bzw. PCC bezeichnet, d. Verf.). Dieser gruppenpädagogische Ansatz «baut auf das Vertrauen in die Stärken von Kindern und Jugendlichen, ihre Entwicklungsaufgaben zu meistern» (Opp & Teichmann, 2008, S. 13). Zugrunde liegt die Erkenntnis, dass die Peers für die Entwicklung von Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen. Das Konzept ist auch im sonderpädagogischen Bereich erfolgreich angewendet worden (vgl. Veith, 2008; Kreisle, 2008, Trapper & Hünig, 2008). Opp & Teichmann halten Faktoren fest, die für Pädagogen grundlegend bei diesem Ansatz sind, sie seien in der Folge aufgelistet.

Stärkeansatz: Referierend auf die Resilienzforschung wird unterstrichen, dass der Ansatz der Positiven Peerkultur auf dem Vertrauen darauf beruht, das Individuum die Lösung für seine Probleme selber finden kann. Dafür brauche es aber Erfolg, Bestätigung, Anerkennung und Respekt. Das sei aber kein Trainingsprogramm (vgl. Opp & Teichmann 2008, S. 19).

Die Bedeutung der Peergruppe: Nach den grundlegenden Bindungserfahrung in der Herkunftsfamilie kann die Peergruppe ab der Pubertät zu einer Art ‚zweiter Familie‘ werden, in welcher die grundlegenden sozialen Fähigkeiten und Regeln sozialer Beziehung gelernt werden. In der Phase der Ablösung vom Elternhaus orientierten sich die Jugendlichen für die Ausgestaltung ihrer Identität und Autonomie stark an der Peergroup, ohne dass allerdings das Elternhaus an Bedeutung verliere, denn: «Positive Peerkultur kann gute und tragfähige Beziehungen zu Erwachsenen nicht ersetzen» (S. 22).

Kultur des Respekts: Die Aufgabe einer positiven Peerkultur ist es, Gemeinschaften zu bilden, in denen sich die Jugendlichen sicher und zugehörig fühlen und auch bei Konflikten nach Kooperation suchen.

Kooperation und Partizipation: Von den Kindern und Jugendlichen wird Respekt gefordert – sowohl sich selbst gegenüber als auch gegenüber Sichtweisen, Sorgen und Nöten der anderen. Mitbestimmung und Partizipation bedeuten auch Verantwortung.

Professionalität: Eine Erziehungsperson müsse darauf achten, bei negativem Verhalten von Kindern nicht in den Teufelskreis eines negativen Konfliktzirkels zu geraten, aus dem man kaum aussteigen könne. Gefordert seien Lehrpersonen, die unter anderem «schwieriges Verhalten als Herausforderung für eigene Lernprozesse verstehen und sich auf gegenseitige Lernprozesse mit den Kindern einlassen» (S. 26). Für die professionelle Haltung des Pädagogen zentral seien nach Erich Fromm Fürsorge, Verantwortung, Respekt, affektive Zuwendung und Grenzen. (ebd.). Die Erziehungspersonen müssten den Prozess innerhalb der Gruppe mit den Jugendlichen leiten, ohne zu dominieren. «Sie unterstützen sie bei der Bewältigung der Herausforderungen ihrer Entwicklungsaufgaben und sie glauben an die Kraft der Kinder und Jugendlichen, diese Aufgabe meistern zu können» (S. 28)

Die Peers seien «Experten in eigener Sache» (S. 176). Das Konzept orientiere sich systematisch an den Stärken einzelner und bedeute so einen Perspektivwechsel weg von der Defizit- und hin zur Kompetenzorientierung. Um die Grundlage für positive Peerkultur zu schaffen, sollten Bildungseinrichtungen darauf achten, die Jugendlichen gleichwertig und als Akteure zu sehen, ihre individuellen Wahrnehmungen, biographische Selbstbeschreibungen und subjektive Differenzen aufzugreifen und die Möglichkeit schaffen, diese zu bearbeiten (S. 182). Erziehungspersonen, Lehrpersonen oder Sozialpädagogen seien angehalten, permanent untereinander im Austausch zu stehen und pädagogische Problemstellungen intensiv miteinander zu besprechen. Auch dies könne eine Form positiver Peerkultur sein (S. 187 ff.). Pädagogisch reizvoll sei das Konzept der PPK vor allem dadurch, dass sich die Universalverantwortung von Pädagogen spezifiziere auf die Schaffung positiver Rahmenbedingungen. Im Rahmen positiver Peerkultur werde Verantwortung an die Kinder und Jugendlichen zurückgegeben. Dies verpflichte aber die Pädagogen, einen sozialen Kontext zu entwickeln, der es Jugendlichen ermöglicht und sie darin stütze, diese Verantwortung auch ausfüllen zu können (S. 192).

Unger (2008) kritisiert, dass sich die heilpädagogische Diskussion zu lange nur mit dem negativen Einfluss der Peergroup beschäftigt habe. In letzter Zeit habe aber ein Umdenken stattgefunden. Gerade gefährdete Jugendliche würden sich oft zwangsläufig an sogenannten prekären Gruppen orientieren, weil sie

Schwierigkeiten hätten, Zugang zur Gesellschaft und ihren sozialen Gruppen zu finden. Deswegen müsse das Ziel ihrer Erziehung die Stärkung der eigenen Persönlichkeit sein, sodass sie sich als selbstwirksam und sozial kompetent erfahren könnten. Die Peergroup müsse gerade im sonderpädagogischen Bereich als positive Resource genutzt werden. (vgl. Unger, 2008, S. 63). Grundlegende Regeln hätten sich als sinnvoll erwiesen:

- Wir gehen respektvoll miteinander um.
- Wir hören uns gegenseitig zu und lassen den anderen ausreden.
- Was im Raum besprochen wird, bleibt unter uns (ebd.).

Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale – eine Stadt, in der zu diesem Zeitpunkt viele Familien mit sozialen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hatten – wurde ab dem Jahr 2002 das *Projekt Positive Peerkultur im schulischen Kontext* an Schulen und schulbegleitenden Einrichtungen implementiert. Einmal pro Woche trafen sich Kinder und Jugendliche, um miteinander unter der Anleitung von zwei studentischen Moderatoren über ihre Sorgen zu sprechen und sich gegenseitig bei der Findung von Lösungen zu unterstützen. (vgl. Unger, 2008, S. 65). Unger beschreibt ausführlich die Zwischenbilanz nach 5 Jahren aus der Sicht von zwei teilnehmenden Jugendlichen. Die Jugendlichen selber hatten dem Projekt den Namen «Gemeinsam statt einsam» gegeben. Als Gründe teilzunehmen nannten sie, anderen bei Problemen helfen zu können und auf der anderen Seite selbst bei Problemen Unterstützung und Tipps zu bekommen. Exemplarisch sei hier eine Stellungnahme eines Teilnehmers zitiert, der die Arbeit folgendermaßen charakterisierte:

Spas ist das dort nicht so, aber irgendwie ist das eben was, was mir was bringt. Wenn dir jemand Tipps gibt, dann fragen wir eben später, ob es was gebracht hat. In der nächsten Woche fragen wir dann auch, ob es geholfen hat oder geben andere Tipps. Wenn es Fragen gibt, dann kannst du da oben eben auch mal fragen, wie das ist und dir helfen lassen. (S. 83)

In ihrer Dissertation hat Ariane Otto, ebenfalls an der Martin-Luther-Universität Halle, eine empirische Untersuchung zur Rolle der positiven Peerkultur aus Schülersicht durchgeführt (Otto, 2015). Otto bezieht sich auf die Längsschnittstudie von Hauser, Allen & Golden (2006), in der gezeigt werden konnte, «dass sich die resilienten Jugendlichen, die sie in ihrer Studienpopulation ausmachten, vor allem durch einen selbstreflektiven Stil der Erlebnisverarbeitung auszeichneten, der ihnen dabei half, ihr Engagement für soziale Beziehungen zu realisieren und ihre Handlungsfähigkeit auszuweiten» (Otto et.al., 2017, S. 375). Dementsprechend müsse es Ziel der pädagogischen Unterstützung sein, selbstreflektive Fähigkeiten zu erweitern. Die Peergroup sei für Jugendlicher ein geeigneter Raum dafür. In der Studie von Otto ging es um die Fragen:

- wie positive Peerkultur im konkreten schulischen Alltag umgesetzt wird
- welche Formen von Peerbeziehungen sich dabei entwickeln und
- inwiefern diese Kommunikationsräume von den Heranwachsenden dazu genutzt werden, um Alltagsproblematiken bewältigen zu können. (vgl. 2017, S. 378)

Die Ergebnisse der Studie werden mit Blickrichtung auf die Resilienzfaktoren interpretiert, dabei werden beispielhafte Rückmeldungen der Jugendlichen zitiert. (vgl. im Folgenden S. 378 ff.)

1. Soziale Einbindung und Fürsorge: Durch die konstanten und verlässlichen Zusammenkünfte und von allen akzeptierten Regeln sowie der Verschwiegenheit kann Vertrauen entstehen, so dass die Jugendlichen ihre Sorgen vorbringen können: «man weiss hier zu 100%, dass es nicht weitererzählt wird» (S. 379). Die teilnehmenden Erwachsenen werden von den Jugendlichen «wie Freunde» erlebt.

2. *Ökologische Nischen zur Reflexion und Erprobung von Handlungsalternativen*: Auf der Grundlage eigener biographischer Erfahrungen und Erlebnisse werden Entwicklungsprozesse angeregt und Bewältigungsstrategien aufgezeigt. Zum Beispiel gehe es im Umgang mit den Eltern besser, wenn man von anderen wisse, dass sie das auch schon erlebt hätten. Sehr geschätzt werde von den Jugendlichen auch, dass man sich Zeit nehme einander zuzuhören. Bei Konflikten braucht es aber die kollektive Bearbeitung unter der Anleitung von Erwachsenen.

3. *Soziale Kooperation zur Ausweitung von Autonomieräumen*: Die Jugendlichen vergleichen ihre Lebenswelten untereinander und probieren neue Strategien in Alltagssituationen: «ich bin standhaft gewesen dadurch, dass ich hier halt Leute gefunden habe die mir auch da helfen» (S. 384). Die Jugendlichen bewerten es auch als positiv, dass die Lehrerin in der Gruppe anwesend ist und ihnen Hilfestellungen für komplexe schulische Fragen gibt. So müssten sie das Problem nicht mit nachhause nehmen, äussert sich beispielsweise einer von ihnen. Werde allerdings der Gesprächskreis als Zwangsgemeinschaft erlebt, so könne es auch passieren, dass er als Entzug der eigenen Handlungsautonomie wahrgenommen werde, und das könne zu Konflikten führen.

Durch die oben erwähnten Faktoren würden soziale Ressourcen erzeugt, die es ermöglichen, die eigenen Lebenserfahrungen besser zu bewältigen. So seien die Voraussetzungen für eine Resilienzentwicklung geschaffen, denn die Gruppe könne zum Schutzfaktor werden. Allerdings sei eine begleitende Moderation durch Erwachsene unabdingbar, da sonst die Gefahr bestehe, «dass zumindest für einzelne Gruppenmitglieder angesichts einer Kumulation von Problemen der erhoffte Schutzfaktor in einen Risikofaktor umschlägt» (S. 386). Gelingt bereits im Jugendalter die biographische Reflexion, so sei es einfacher, bei Problemen auf resiliente Bewältigungsmuster und soziale Ressourcen zurückzugreifen. Deshalb soll die biographische Reflexion durch die positive Peerkultur unterstützt und gefördert werden. Resiliente Entwicklung sei immer ein «Ergebnis reflexiver Lebenspraxis im Kontext kollektiver Einbindungen» (S. 387). Der Mensch sei Individuum, aber immer auf die Gemeinschaft bezogen.

Veith (2008) bezieht sich in seiner Diskussion des Konzepts der positiven Peerkultur auf die Individualpsychologie und betont unter dem Stichwort *soziale Kompetenzen entwickeln*, dass Kinder, die mangelnde soziale Kompetenzen entwickelt hätten, sich meist mit ihren Unzulänglichkeiten beschäftigten und ihre guten und starken Seiten kaum sähen. Gemäss Adler müsse aber jedes Kind Gemeinschaftsgefühl und soziale Kompetenzen entwickeln, um am Gemeinschaftsleben partizipieren und seelische Gesundheit erreichen zu können. Deshalb müsse man das Augenmerk darauf richten, «wie Fähigkeiten und Fertigkeiten, die bislang nicht entwickelt oder auf ‚falsche‘ Ziele gerichtet waren, in sozial akzeptierte umzulenken sind» (Veith 2008, S. 50). Das Durchführen von gemeinnützigen Projekten biete eine Möglichkeit dafür.

Grundsätzlich dürfe man aber die Bedeutung eines bestimmten Konzepts für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht überbewerten. Ein Konzept könne Haltungen und Kompetenzen der Mitarbeiter beschreiben sowie hilfreiche Strukturen vorgeben. Verändern müsse sich das Kind oder der Jugendliche aber noch immer selbst. Kein Ansatz der Welt könne diesen Prozess garantieren, es könnten lediglich beste Voraussetzungen dafür geschaffen werden. (vgl. S. 56f.)

5. Fazit

5.1. Beantwortung der Fragestellung

5.1.1. Welche Schlüsse für die Pädagogik lassen die Ergebnisse der Resilienzforschung zu?

Zentral erscheint mir die Erkenntnis, dass eine pädagogische Beziehung und das Klassenklima Schutzfaktoren sein können. Seit Emmy Werner ist bekannt, dass es *Schutzfaktoren* gibt - im Individuum sowie in dessen engerem (familiären) und weiterem (Gemeinde) sozialen Umfeld - die eine resiliente Entwicklung begünstigen können. Sehr oft ist es auch die Beziehung zu einer Person aus dem pädagogischen Kontext, die von Kindern als stärkend erlebt wird. Lehrpersonen können hier auf zweierlei Art wirken: einerseits in der täglichen Interaktion und Begegnung mit jedem einzelnen Kind dessen personale Ressourcen und Handlungskompetenzen fördern, andererseits ein Klassenklima schaffen, das auf Klassenebene resilienzfördernd ist:

Durch Einbindung in Entscheidungsprozesse und Übernahme von Verantwortung in bestimmten Bereichen wird zum Beispiel die Selbstwirksamkeit gefördert. Eine offene Gesprächs- und Kommunikationskultur, in welcher es selbstverständlich ist, sich bei Schwierigkeiten Hilfe zu holen und über Konflikte zu sprechen, ermöglicht eine lösungsorientierte, optimistische Haltung bei auftretenden Schwierigkeiten. In einem solchen Klassenklima kann Kindern geholfen werden, ihre Bedürfnisse zu erkennen, aber auch sich auf ihre Stärken zu besinnen und das Positive an sich selbst und an schwierigen Situationen zu erkennen.

Für die Lehrperson ist dabei zentral, sich ihrer Wirkung als Vorbild und Identifikationsfigur bewusst zu sein. Beinahe jeder Lehrperson ist aus ihrem Schulalltag bekannt, dass es auf die Klasse (auch bei Konflikten) sehr stressmindernd wirkt, wenn man im Klassengespräch die Stärken der einzelnen Kinder hervorhebt. Ärger und Ermahnungen hingegen bewirken das Gegenteil und sind sicherlich nicht resilienzfördernd.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat mir geholfen, den Blick auf *die individuellen Stärken/Ressourcen und die Eigenaktivität eines Kindes zu schärfen*, wobei es wichtig ist zu wissen, dass Resilienz nicht eine determinierte Eigenschaft oder Kompetenz ist, *sondern dynamisch* verstanden werden muss. Resilienz entwickelt sich dauernd weiter: Jede erfolgreich bewältigte Schwierigkeit, jede überwundene Risikosituation bedeutet einen Zuwachs an Resilienz. Diese entwickelt sich in einem dynamischen, interpersonalen und multifaktoriellen Prozess über die gesamte Lebensspanne ständig weiter, jede Erfahrung wird integriert.

Wie sich die Schutzfaktoren auswirken und warum sie wirksam sind, kann nur rückblickend beantwortet werden und muss Thema von Einzelfallanalysen sein. Die Eigenaktivität eines Kindes/einer Person spielt dabei eine zentrale Rolle, zum Beispiel begünstigt die Fähigkeit, sich wenn nötig Unterstützung im sozialen Umfeld zu holen, das Bewältigen von Risikosituationen. Für die Pädagogik bedeutet der Entwicklungsaspekt meiner Ansicht nach, dass Förderung immer sinnvoll ist, dass gezielt nach Stärken gesucht werden muss bzw. Kontexte geschaffen werden müssen, in denen das Kind seine Aktivität einbringen kann.

Bemerkenswert in Bezug auf die Rolle der Lehrperson erscheint mir ein Faktor, der u.a. von Roos & Grünke (2011), Dammer (2017) oder Kormann (2011) unterstrichen wurde: dass nämlich diejenigen Lehrpersonen als besonders unterstützend empfunden werden, *die hohe Ansprüche an die Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen stellen*, ihnen also bildlich gesprochen Steine in den Weg legen, ihnen jedoch bei der Bewältigung der Anforderungen ermutigend zur Seite stehen und direkte, aber trotzdem ehrliche Rückmeldungen geben. Hier ist die Lehrperson mit ihrem ganzen Erfahrungshintergrund gefordert. Wenn

ein Kind auf eine Anforderung mutlos reagiert, muss die Lehrperson unter Umständen trotzdem auf der Erfüllung einer Aufgabe beharren - je nachdem wie sie den Entwicklungsstand des Kindes einschätzt. Die Anforderungen sollen also hoch, jedoch bewältigbar sein, ganz im Sinne der Zone der proximalen Entwicklung, wie sie Vygotsky sie beschrieben hat (vgl. Berner et.al., 2014, S. 181).

5.1.2. Welche Modelle/Ansätze eignen sich zur Förderung der Resilienz?

Welchen Beitrag leistet insbesondere die Bindungsforschung?

5.1.2.1. Evaluationsstudie von Grünke

Von den zahlreich vorhandenen Trainingsprogrammen zur Resilienzförderung wurden hier vor allem die drei ausführlicher dargestellt, die in Bezug auf ihre Wirkung von Grünke untersucht wurden. Wie in Abschnitt 4.1. dargestellt wurde, konnte Grünke die Wirksamkeit dieser Programme nachweisen. Auf der anderen Seite wird von vielen Forschern festgehalten, dass Trainingsprogramme nur bedingt geeignet sind, um Resilienzfaktoren herzustellen. Resilienz ist nicht trainierbar, auch ist kein Kind von Geburt an resilient.

Was bedeutet dieser Widerspruch? Wenn Resilienz nicht antrainiert werden kann, was waren die Wirkfaktoren, die eine Verbesserung zur Folge hatten?

Die Auswertung der Studie von Grünke zum *Attributionstraining* nach Julius & Götze ergab, dass die Jugendlichen nach dem Absolvieren des Trainings positive Ereignisse besser auf internale Ursachen bzw. negative Ereignisse besser auf externale Ursachen zurückführen konnten. Die in diesem Zusammenhang von Grünke aufgeworfene Frage, ob dies tatsächlich mit einer emotionalen Veränderung einherging oder ob die Ergebnisse nicht eher durch einen Wiederholungseffekt beeinflusst waren, ist meiner Meinung nach berechtigt, vor allem, da es sich um eine recht kurze Unterrichtsreihe von nur ca. 12 Lektionen handelte.

Ähnliche Fragen stellen sich in Bezug auf die zweite von Grünke durchgeführte Studie, welche die Resilienzförderung auf Basis der verhaltenstherapeutisch-lernpsychologisch orientierten *Rational-Emotiven Erziehung REE* untersuchte. Eine Unterrichtsreihe, welche die Fähigkeit zum rationalen Denken bei Schülerinnen und Schülern mit einer Lernbehinderung fördern sollte, zeigte signifikante Wirkung. Auch hier war allerdings der Zeitraum der Untersuchung auf wenige Wochen beschränkt, während derer je zwei Unterrichtseinheiten stattfanden. Ob sich die Umstrukturierung im kognitiven Bereich auch emotional nachhaltig auswirkte, konnte nicht abschliessend beantwortet werden.

Die dritte von Grünke unternommene Studie betrifft das *Selbstwirksamkeitstraining nach Petermann & Petermann*. Mittels eines mehrwöchigen Coaching-Programms sollte die berufsbezogene Selbstwirksamkeitserwartung verbessert werden. Die Hypothese, dass das Programm erfolgreich ist, konnte bestätigt werden.

Eine Gesamtsicht auf alle drei von Grünke durchgeführten Studien zeigt:

Resilienz an sich ist nicht messbar. Eine Studie, die die Wirksamkeit eines Trainingsprogramms untersucht, kann jedoch signifikante Aussagen über die Methode machen, mit der einzelne Kompetenzen beziehungsweise Resilienzfaktoren gefördert werden können. So scheint sich etwa das Training von Petermann & Petermann auf die optimistische *Selbstwirksamkeitserwartung* im beruflichen Bereich fördernd auszuwirken. Das REE-Training kann eine Verbesserung der *Problemlösekompetenzen* bewirken, das Programm zur Veränderung maladaptiver Attributionsmuster von Julius & Goetze scheint einen positiven Einfluss auf die *Selbst- und Fremdwahrnehmung* und die *Selbststeuerung* zu haben.

Die relativ kurze Dauer der Trainingsprogramme lässt zwar unmittelbare, aber keine längerfristigen Aussagen über deren Wirksamkeit zu. Grünke betont selbst, dass katamnestiche (abschliessende) Erhebungen nötig wären, um die Nachhaltigkeit um z.B. die Auswirkungen auf emotionale Grundstimmung/Einstellung der Probanden zu überprüfen. Dies erwies sich aber aus verschiedenen Gründen als schwierig. Dennoch ist es meiner Ansicht nach sehr sinnvoll, solche Förderprogramme durchzuführen, gerade wenn sie so sorgfältig ausgearbeitet und erprobt sind wie im vorliegenden Fall. Alleine die Tatsache, dass man sie durchführt, kann für die Kinder und Jugendlichen unterstützend wirken. Lehr- oder Erziehungspersonen, die sich für ihre Schüler wirklich interessieren, strahlen dieses Engagement für die Kinder spürbar aus, und dies wirkt ermutigend. Wenn zum Beispiel wie im Fall der REE das rationale Denken trainiert wird, kann dies Auswirkungen auf viele Lern- und Lebensbereiche haben. Jede noch so kleine Verbesserung einzelner Kompetenzen kann eine Stärkung des Kindes und eine Erweiterung seiner Ressourcen bedeuten, die es dann wiederum mit der ihm eigenen, individuellen Aktivität nutzen kann.

Die Aufgabe der Schule für eine effektive und nachhaltige Resilienzförderung ist demnach, eine Lernumgebung bzw. ein Klassenklima zu schaffen, in dem die Förderung «jenseits solcher Programme kontinuierlich und verlässlich im Beziehungsumfeld des Kindes verankert wird, also im Alltag Erfahrungsräume schafft und selbstwirksames Handeln ermöglicht» (Wustmann, 2011a, S. 357).

5.1.2.2. Chancen und Stolpersteine der bindungsgeleiteten und der psychodynamischen Intervention

Die Bindungsforschung hält fest, dass die Dynamik dieser seelischen Widerstandsfähigkeit in der Eigenaktivität des Individuums begründet liegt. Ein Kind strebt danach, sich seiner Umwelt anzupassen, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, es sucht dafür emotionale Sicherheit in Bindungsbeziehungen. Der Begriff der Anpassung wird in diesem Kontext - in durchaus positivem Sinne - anthropologisch verwendet, in dem Sinn, dass Anpassung an die Umwelt und das Eingehen von engen emotionalen Beziehungen überlebensnotwendig sind. Im Laufe seiner Entwicklung – eines komplexen Wechselspiels zwischen dem Individuum und seiner Umwelt – entwickelt das Kind *innere Arbeitsmodelle*, wie es seine Bezugspersonen wahrnimmt und Lebensaufgaben bewältigt. Die Annahme, dass diese Modelle sich weiterentwickeln können, liegt sowohl der bindungsgeleiteten Intervention als auch den meisten psychodynamisch orientierten Interventionskonzepten zugrunde.

Wie in Kapitel 4.2. beschrieben wurde, geht das Konzept der bindungsgeleiteten Intervention von Julius davon aus, dass Bindungsmuster grundsätzlich veränderbar sind. Das heisst, dass im Falle von Fehlentwicklungen korrigierende Beziehungserfahrungen stattfinden können. Dies ist, wie gezeigt wurde, auch im pädagogischen Kontext möglich, sofern eine Bindung zu einer Bezugsperson aufgebaut werden kann. Die grosse Herausforderung für die Erwachsenen scheint mir dabei von zweifacher Art zu sein:

Erstens muss die Lehr- oder Erziehungsperson den Bindungstyp richtig diagnostizieren bzw. erkennen, damit sie auf der Basis dieser Erkenntnis richtig intervenieren kann. So kann zum Beispiel Aggression bei einem Kind mit unsicher-ambivalenter Bindung bedeuten, dass die Erziehungsperson klare Grenzen setzen muss, gleichzeitig aber nicht mit eigenem Ärger reagieren darf, da sie sonst gemäss den Erwartungen des *internen Arbeitsmodells* des Kindes reagiert und somit dieses verstärkt. Bei einem Kind mit unsicher-vermeidendem Bindungsverhalten hingegen kann scheinbar aggressives Verhalten Ausdruck einer Abwehr gegen zu schnelle emotionale Annäherung durch die Bezugsperson sein und muss von dieser auch so wahrgenommen werden. Das Setzen von Grenzen wäre hier die falsche Konsequenz, eher geht es darum zu erkennen, dass das Kind eventuell mehr Zeit braucht.

Die *zweite Herausforderung* an die Pädagogen ist, nicht mit eigenen Übertragungen bzw. Gegenübertragungen zu reagieren (vgl. 4.3.). Ich möchte auch hier meine Überlegungen anhand eines Beispiels verdeutlichen: Julius beschreibt, dass es Kinder gibt, die in der Phase des Aufbaus der Bindungsbeziehung besonders anhänglich werden. Damit muss eine Lehrperson professionell umgehen können, und das ist angesichts der Tatsache, dass sie in der Regel - auch im sonderpädagogischen Kontext - eine ganze Klasse zu fördern hat, anspruchsvoll. Wenn zum Beispiel die Lehrperson aufgrund eigener Erfahrungen ein derart anhängliches Verhalten als Grenzüberschreitung ihrer eigenen Person gegenüber interpretiert, so läuft sie Gefahr ärgerlich zu reagieren und das Kind zurückzuweisen, und dies ist wiederum dem Aufbau einer Bindungsbeziehung abträglich. Kollegialer Austausch, Intervision oder Supervision bieten der Lehrperson den Rahmen, über eigene Übertragungen zu reflektieren und das Verhalten des Kindes richtig zu verorten.

5.1.2.3. Chancen und Grenzen von Positive-Peer-Culture

Gerade bei Jugendlichen spielt die Peergruppe mit zunehmender Entwicklung eine grosse Rolle. Gleichzeitig nehmen die Fähigkeiten zur Selbstreflexion zu. Das Konzept der Positiven Peerkultur, das die Partizipation und Selbstverantwortung der Jugendlichen fördern will, setzt bei diesen Ressourcen an, und ist ein Weg für die Jugendlichen, sich ihre eigenen Stärken bewusst zu machen. Die Methode der Auswertung von Gesprächsprotokollen dient dazu, die subjektive Perspektive zu verdeutlichen.

Peers betreffen in der Regel die ausserschulische Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Unter dem Blickwinkel der Resilienzförderung können Peers eine widersprüchliche Rolle spielen und sowohl ein Schutz- als gegebenenfalls auch ein Risikofaktor für die Entwicklung von Jugendlichen sein. So galt lange «für Jugendliche generell ein stabiles soziales Netzwerk und insbesondere die Einbindung in eine Clique Gleichaltriger als resilienz fördernd, während die Entwicklungschancen hochrisikobelasteter ... Jugendlicher sich gerade dadurch verbesserten, dass sie von ihren Peers getrennt wurden» (Bröckling, 2017, S. 5). Mit der positiven Peerkultur soll die Schule gewissermassen zum positiven Peer-Raum, anders gesagt die Lebenswelt der Jugendlichen teilweise in die Schule hereingeholt werden. Anders als im Unterricht, in dem eine asymmetrische Lehrer-Schüler-Beziehung herrscht, nehmen die Lehrpersonen, wenn sie an den Gruppengesprächen im Rahmen der PPK teilnehmen, eine eher partnerschaftliche Haltung ein. Die Jugendlichen trainieren in diesen Gruppen, einander Bestätigung und Anerkennung zu geben sowie Respekt zu zollen. Dadurch wird das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und die Selbstwirksamkeit gestärkt.

Letztes ist meiner Ansicht nach die grosse Chance dieses nachgewiesenermassen erfolgreichen Konzepts, dessen Einsatz auch positive Auswirkungen auf die Lernmotivation und Lernleistungen der Schüler hat. Es kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass in Klassen mit etablierter positiver Peerkultur ein resilienzförderliches Klassenklima herrscht. Dennoch bleiben auch offene Fragen. Es besteht zum Beispiel die Gefahr, dass die positive Peerkultur zu sehr in den Dienst der Schule gestellt wird und dann mehr ihr diene als den Peers selbst. Auch ist es – wie bereits bezüglich der Evaluationsstudie von Grünke diskutiert wurde – problematisch, wie man die Wirkung eines solchen Programms evaluiert, welches eben den Anspruch erhebt, eine Einstellungsänderung, nicht einfach «nur» eine Verhaltensänderung zu erzielen. Bislang fehlen in der Forschung offenbar genügend längsschnittartig angelegte Fallanalysen, sodass auch hier noch keine Aussagen über die Nachhaltigkeit der Programme gemacht werden können. (vgl. Otto, 2015; Steinebach & Steinebach, 2008). Angesichts der Entwicklungsaufgaben, die Jugendliche zu bewältigen haben, erscheint mir jedoch das Konzept der *Positiven Peerkultur* als sehr wertvoll, denn jede Stärkung, jede weitere Kompetenz im Umgang

mit Menschen ist bedeutsam und unterstützenswert. Wenn Jugendliche in einer stabilen Gruppe Vertrauen aufbauen, sich selbstreflektierenden Fertigkeiten zu eigen machen und sich gegenseitig beistehen können, werden ihre Selbstwirksamkeit und Kompetenzen in vieler Hinsicht gefördert.

5.2. Grundsätzliche Schlussgedanken

Ich möchte es abschliessend nicht unterlassen, einige kurze Überlegungen zu einer Frage anzustellen, die mir bei verschiedenen Autoren begegnet ist und die Resilienzdiskussion aus einem eher politischen Blickwinkel betrachtet: *Resilienz ist nicht unabhängig von den gesellschaftlichen Gegebenheiten und darf auf keinen Fall politisch instrumentalisiert werden.* Verschiedene Autoren postulieren, dass Resilienzförderung die realpolitische Situation mitberücksichtigen muss.

So moniert Kormann, dass es angesichts der steigenden Kinderarmut nicht angehe, Resilienz als rein personenbezogenes Phänomen zu sehen, denn 50% der Familien, deren Kinder in einer ausserfamiliären stationären Einrichtung betreute werden, könnten als arm bezeichnet werden. Deshalb fordert er, dass in der Kinder- und Jugendhilfe genügend finanzielle Mittel gesprochen werden und dies nicht den Gesetzen des neoliberalen Marktes unterworfen werden dürfe (Kormann, 2011, S. 501).

Ebenso wird kritisiert, dass das Resilienzkonzept in den letzten Jahren popularisiert und für politische Zwecke missbraucht worden sei. So sei es äusserst fragwürdig, die Ergebnisse der Resilienzforschung zur Versöhnung mit der durch den Neoliberalismus verschärften sozialen Ungleichheit zu benutzen. Noch stärker instrumentalisiert werde der Begriff in den USA, wo Seligmann, ein Vertreter der positivistischen Psychologie «ein 150 Millionen Dollar- Projekt der U.S. Army durchgeführt und begleitet [habe], das primär dem Zweck diene, bei den Soldaten die Häufigkeit des Auftretens posttraumatischer Belastungsstörungen nach Kampfeinsätzen zu reduzieren» (Göppel & Zander, 2017, S. 13; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2015, S. 24). In Bezug auf die Rolle der Schule wird zuweilen – durchaus provokativ - die Frage aufgeworfen, ob Schule ein Schutzfaktor oder eher ein Risikofaktor sei. (Göppel 2011) Der Soziologe Ulrich Bröckling schliesslich spricht sogar von Resilienzförderung als einem «Subjektivierungskonzept», welches reale Krisen ausser Acht lasse und nur zum Ziele habe, das Individuum wieder funktionsfähig (d.h. unkritisch gegenüber Herrschaftsmechanismen, d. Verf.) zu machen (Bröckling, 2017, S. 21).

Ich denke auch, dass solche Fragen reflektiert werden sollen. Ein Missbrauch der psychologischen Forschung für ethisch fragwürdige Zwecke ist abzulehnen. Allerdings möchte ich einen Punkt zu bedenken geben: Die rein soziologische Betrachtungsweise, wie sie etwa Bröckling zu vertreten scheint, läuft unter Umständen Gefahr, eine zentrale Dimension zu vernachlässigen, nämlich das ehrliche, humanistische Engagement angesichts menschlichen Leidens, den Willen zu helfen, der Pädagogen, Sozialarbeiter, Psychologen, überhaupt fast alle in helfenden Berufen Tätigen erfüllt und der in der Regel in der Tiefe motiviert ist. Viele von ihnen nehmen zusätzliche Mühen, unbezahlte Arbeitszeit, manchmal auch schlaflose Nächte in Kauf, um Wege zu finden, wie sie den ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen auf ihrem oft beschwerlichen Weg behilflich sein können. Ihre Anteilnahme respektive Freude über einen Erfolg ist dann nicht einfach nur professionell und / oder messbar, sondern geht tiefer.

In diesem Sinne bedeuten für mich die Erkenntnisse der Resilienzforschung in erster Linie eine Ermutigung und Erweiterung der Perspektive für mein eigenes (heil)pädagogisches Handeln.

6. Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. (2008). Psychoanalytische Handlungskonzepte. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & C. Klicpera (Hrsg.), *Handbuch Sonderpädagogik Band 3. Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. (S. 570 – 585). Göttingen: Hogrefe.
- Aichhorn, A. (1987). *Verwahrloste Jugend. Die Psychoanalyse in der Fürsorgeerziehung*. (Zehnte, unveränderte Auflage). Bern: Hans Huber.
- Ainsworth, M. D. S. (1967). *Infancy in Uganda. Infant care and the growth of love*. Baltimore MD: John Hopkins University Press.
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. (Deutsche erweiterte Herausgabe von A. Franke). Tübingen: Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie.
- Bamberger, G. G. (2015). *Lösungsorientierte Beratung*. (5., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz
- Berner, H., Frarfel, U. & Zumsteg, B. (Hrsg.), (2014). *Didaktisch handeln und denken 1. Fokus angeleitetes Lernen*. (2. Auflage). Zürich: Pestalozzianum
- Bowlby, J. (1984). *Bindung. Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung*. (3. Auflage) Frankfurt/Main: Fischer.
- Bröckling, U. (2017). *Resilienz. Über einen Schlüsselbegriff des 21. Jahrhunderts*. Verfügbar unter <https://www.soziologie.uni-freiburg.de/personen/broeckling/broeckling-resilienz>
- Dammer, K.-H. (2017). Im Krebsgang voran. Daniel Pennacs Roman «Schulkummer» und das Geheimnis der Resilienz. In R. Göppel & M. Zander: *Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte. Die autobiographische Perspektive*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Dreikurs, R., Grunwald, B. B., Pepper, F. C. (2003). *Lehrer und Schüler lösen Disziplinprobleme*. Herausgegeben von H.J. Tymister. (9., neu ausgestattete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Frick, J. (2011). *Die Kraft der Ermutigung – Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe*. (2. Auflage). Bern: Hans Huber
- Fröhlich-Gildhoff, K. & R nnau-Böse, M. (2019). *Resilienz*. (5. Auflage) München: Ernst Reinhardt.
- Fingerle, M. & Graf, F. (2017). „Ich bin einfach nur hart geblieben...“ Ein Fall „erwartungswidriger positiver Entwicklung“ bei einem Schüler einer Lernhilfeschule. In R. Göppel & M. Zander: *Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte. Die autobiographische Perspektive*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Göppel, R. (2011). Resilienzförderung als schulische Aufgabe? In Zander, M. (Hrsg.) *Handbuch Resilienzförderung*. (S. 383-406) Wiesbaden: VS /Springer Fachmedien.
- Göppel, R. & Zander, M. (2017). Resilienz und Biographie. Einleitung in die Thematik des Bandes. In R. Göppel & M. Zander: *Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte. Die autobiographische Perspektive*. (S. 9-55) Weinheim: Beltz Juventa.
- Grossmann, K. (2003). Emmy Werner. Engagement für ein Lebenswerk zum Verständnis menschlicher Entwicklung über *den Lebenslauf*. In Brisch, K.-H. & Hellbrügge, T. *Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern*. (S. 15-33). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, K. & Grossmann, K. (2014). *Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit*. (6. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, K. & Grossmann, K. (2008). Die Entwicklung von Bindungen: Psychische Sicherheit als Voraussetzung für psychologische Anpassungsfähigkeit. In Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.), *Was Kinder stärkt*. (S. 279-298). (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt.
- Grünke, M. (2003). *Resilienzförderung bei Kindern und Jugendlichen in Schulen für Lernbehinderte. Eine Evaluation dreier Programme zur Steigerung der psychischen Widerstandsfähigkeit*. Berlin: Lengerich.
- Hattie, J. A. C. (2009). *Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London: Routledge.

- Julius, H. & Goetze H. (1998). *Resilienzförderung bei Risikokindern – ein Trainingsprogramm zur Veränderung maladaptiver Attributionsmuster*. Potsdamer Studentexte – Sonderpädagogik. Heft 15.
- Julius, H. (2008). Bindungsgeleitete Interventionen. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & C. Klicpera (Hrsg.), *Handbuch Sonderpädagogik Band 3. Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. (S. 570–585). Göttingen: Hogrefe.
- Julius, H. (2009 a). Bindung und familiäre Gewalt-, Verlust- und Vernachlässigungserfahrungen. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & R. Kissgen (Hrsg.), *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen*. (S. 13–26). Göttingen: Hogrefe.
- Julius, H. (2009 b). Diagnostik der Bindungsqualität im Grundschulalter – Der Separation Anxiety Test SAT. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & R. Kissgen (Hrsg.), *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen*. (S. 121–137). Göttingen: Hogrefe.
- Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B, Kissgen, R. (2009). Teil III. Interventionen. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & R. Kissgen (Hrsg.), *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen*. (S. 223–231). Göttingen: Hogrefe.
- Julius, H. (2009 c). Bindungsgeleitete Interventionen in der schulischen Erziehungshilfe. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & R. Kissgen (Hrsg.), *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen*. (S. 293 – 315). Göttingen: Hogrefe.
- Julius, H. (2014). Bindung, Entwicklung und bindungsgeleitete Interventionen. *Behinderte Menschen*, 6, S. 3–20.
- Jungmann, T. & Reichenbach, C. (2009). *Bindungstheorie und pädagogisches Handeln. Ein Praxisleitfaden*. (4. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Kreisle, B. (2008). Positive Peerkultur in der Wohngruppe für sozial auffällige Jugendliche. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur. Best Practices in Deutschland*. (S. 85-102). Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt.
- Laucht, M. (2003). Vulnerabilität und Resilienz in der Entwicklung von Kindern. Ergebnisse der Mannheimer Längsschnittstudie. In Brisch, K.H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.), *Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern*. (S. 53- 71) Stuttgart: Klett-Cotta.
- Lösel, F. & Bender, D. (2008). Von generellen Schutzfaktoren zu spezifischen protektiven Prozessen: Konzeptuelle Grundlagen und Ergebnisse der Resilienzforschung. In Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.), *Was Kinder stärkt*. (3. Auflage). (S. 57–78). München: Ernst Reinhardt.
- Neuhauser, A. (2018). *Herausforderndes Verhalten aus psychodynamischer Perspektive*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Ofiesch, N. & Mather, N. (2013). Resilience and the Child with Learning Disabilities. In S. Goldstein & R. B. Brooks (Editors). *Handbook of Resilience in Children*. (2nd edition 2013). (S. 329 – 348). New York: Springer.
- Opp, G. & Teichmann; J. (2008) Grundlegende Gedanken zum Thema Positive Peerkultur. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur. Best Practices in Deutschland*. (S. 15-30). Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt
- Otto, Ariane (2015). *Positive Peerkultur aus Schülersicht. Herausforderungen (sonder-)pädagogischer Praxis*. Wiesbaden: Springer Fachmedien
- Otto, A.& Opp, G. (2017). Biografiearbeit in der Schule. Reflektierte Lebensführung durch positive Peerkultur. In R. Göppel & M. Zander Hrsg.), *Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte. Die autobiographische Perspektive*. (S. 372-389). Weinheim: Beltz Juventa.
- Pennac, D. (2003). *Schulkummer*. (3. Auflage). Köln: Kiepenheuer & Witsch
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Roos, St. & Grünke, M. (2011). Auf dem Weg zur «resilienten» Schule – Resilienz in Förderschulen. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung*. (S. 407-433). Wiesbaden: VS / Springer Fachmedien.
- Seifert, A. (2011). *Resilienzförderung an der Schule. Eine Studie zu Service-Learning mit Schülern aus Risikolagen*. Wiesbaden: VS / Springer Fachmedien.
- Spitz, R. A. (1960). *Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Steinebach, C. & Steinebach, U. (2008). Best Practices prüfen: Zur Evaluation von PPC-Projekten. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur. Best Practices in Deutschland*. (S. 157-174). Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt.
- Trapper, T. & Hünig, K. (2008). Positive Peerkultur mit Jugendlichen im offenen Strafvollzug. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur. Best Practices in Deutschland*. (S. 129-156). Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt.
- Unger, N. (2008). Positive Peerkultur im schulischen Kontext. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur. Best Practices in Deutschland*. (S. 59-84) Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt.
- Veith, G. (2008). Gemeinsam für morgen handeln. Positive Peerkultur im Rahmen von Heimerziehung und sonstigen betreuten Wohnformen. In G. Opp & J. Teichmann (Hrsg.), *Positive Peerkultur. Best Practices in Deutschland*. (S. 31-58). Bad Heilbronn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Vernooij, M. (2008). Die Individualpsychologie Alfred Adlers. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & C. Klicpera (Hrsg.), *Handbuch Sonderpädagogik Band 3. Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. (S. 508-523). Göttingen: Hogrefe
- Werner, E. E. (1995). *Pioneer children on the journey west*. Bolder: Westview Press.
- Werner, E. E. (1997). Gefährdete Kindheit in der Moderne: Protektive Faktoren. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 66, 192-203.
- Werner, E. E. (2000). Protective factors and individual resilience. In J. P. Shonkoff & S.J. Meisele (Hrsg.), *Handbook Early Intervention*. (S. 115–132). New York: Cambridge University Press.
- Werner, E. E. (2001). *Unschuldige Zeugen. Der zweite Weltkrieg in den Augen von Kindern*. (Deutsche Erstauflage) Hamburg: Europa-Verlag.
- Werner, E. E. (2006). Wenn Menschen trotz widriger Umstände gedeihen – und was man daraus lernen kann. In R. Welter-Enderlin, & B. Hildenbrand. (Hrsg.), *Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände*. (S. 28-42). Heidelberg: Carl-Auer-Verlag.
- Werner, E. E. (2008a). Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.), *Was Kinder stärkt*. (S. 20-31). (3. Auflage) München: Ernst Reinhardt.
- Werner, E. E. (2008b). Resilienz: ein Überblick über internationale Längsschnittstudien. In Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. (S. 311- 326). (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt
- Werner, E. E. (2011). Risiko und Resilienz im Leben von Kindern aus multiethnischen Familien. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung*. (S. 32-50). Wiesbaden: VS / Springer Fachmedien.
- Werner, E. E. (2005). Interview, Verfügbar unter <https://www.youtube.com/watch?v=jzcLo-LHTms>
- Wieland, N. (2011). „...da wurd' ich dann ‚n brutalen Kerl!“ Sind resiliente Strategien stets normkonform und sozialverträglich? In R. Göppel & M. Zander (Hrsg.), *Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte. Die autobiographische Perspektive*. (S. 206-227). Weinheim: Beltz Juventa.
- Wustmann, C. (2011a). Resilienz in der Frühpädagogik – Verlässliche Beziehungen, Selbstwirksamkeit erfahren. In Zander, Margherita (Hrsg.) *Handbuch Resilienzförderung*. (S. 350-359). Wiesbaden: VS / Springer Fachmedien.
- Wustmann, C. (2011b). *Resilienz – Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (3. Auflage). Berlin: Cornelsen.